

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI

Corso di Laurea magistrale in Scienze storiche

« JE FAISAIS LE MOUVEMENT CONTRAIRE »
GEORGES VALOIS E L'IDEOLOGIA DEL FAISCEAU

Relatore

Chiar.mo Prof. Nicola Arturo Del Corno

Correlatore

Dott. David Bernardini

Elaborato finale di

Muratore Alberto

Matr. 09014A

Anno Accademico 2022 - 2023

dedicato a A. S. J. N.

Ringraziamenti

Desidero innanzitutto esprimere la mia gratitudine a coloro che durante questa esperienza accademica hanno rappresentato i miei principali punti di riferimento. Il Prof. Del Corno e il Dott. Bernardini hanno gentilmente accettato di aiutarmi nei ruoli, rispettivamente, di relatore e correlatore, fornendomi le correzioni e i consigli più opportuni.

Ringrazio quindi il Prof. Dard per avermi gentilmente accolto presso Sorbonne Université e per avermi guidato nel quadro del programma di tesi all'estero, progetto dell'Università degli Studi di Milano. La mia gratitudine va a questi atenei, i quali mi hanno concesso il privilegio di soggiornare in "questa meravigliosa città ultra-spirituale, che è Parigi", luogo che sembra essere stato costruito perché chi ha fatto la Storia potesse darsi appuntamento.

La ricerca attraverso le fonti è stata notevolmente facilitata dai funzionari delle biblioteche e degli archivi frequentati, i quali hanno assistito con pazienza la mia attività durante le varie sessioni di consultazione.

Mando un abbraccio sincero a tutti i compagni con cui ho trascorso questi lunghi anni universitari. In questo, Milano ha costituito la migliore piazza dove storie diverse hanno potuto convergere e nutrire amicizie che vorrei non si spegnessero mai. Se posso oggi completare questo percorso è solamente grazie all'enorme arricchimento umano con il quale tutti coloro a cui ho voluto bene hanno sostenuto questo importante tempo di trasformazioni.

Indice

Introduzione

Georges Valois: una psicologia di lungo periodo	1
Storiografia e fonti	11

Capitolo 1: Una biografia politica dei primi anni

Studi, viaggi e mestieri	17
L'adesione agli ambienti anarco-sindacalisti	21
Una filosofia del lavoro: <i>L'Homme qui vient</i> (1906)	25

Capitolo 2: Il passaggio all'Action française

Action française: storia e cultura	30
Vecchie istituzioni per nuovi problemi: <i>La monarchie et la classe ouvrière</i> (1909)	36
Georges Sorel e il sindacalismo rivoluzionario	41
Il Cercle Proudhon e i suoi «Cahiers»	45

Capitolo 3: La Grande guerra e l'impossibile ritorno alla normalità

Il panorama delle leghe di destra nel dopoguerra	53
Una soluzione all'inflazione: <i>L'Economie nouvelle</i> (1919)	58

Capitolo 4: Le nuove proposte istituzionali

La Confédération de l'Intelligence et de la Production Française e le “Semaines”	63
Il Comité des Etats-généraux e i «Cahiers»	68
Il nuovo appello al soldato: <i>La Révolution nationale</i> (1924)	73

Capitolo 5: Il lancio del Faisceau

La nascita del «Nouveau Siècle» e del Faisceau des Combattants et des Producteurs	76
Il Faisceau e l'Action française	83
Il Faisceau e le altre formazioni politiche	91

Capitolo 6: Crescita e sviluppo del Faisceau

1926: L'anno del massimo sviluppo	95
Le peculiarità dottrinarie del Faisceau	99
Georges Valois e l'Italia fascista	103
Il Faisceau e la tematica della latinità	106

Capitolo 7: La fine del Faisceau

Demografia e successo del Faisceau	111
1927-1928: la fine del Faisceau	116
La “rivoluzione sindacale”: i progetti successivi al Faisceau	123

Appendici

Cronologia	131
Galleria delle immagini	135
Lista delle opere principali	141

Fonti primarie

Fonti documentarie	142
Fonti bibliografiche	143

Bibliografia

144

Lista delle abbreviazioni

Abbreviazioni archivistiche

Archives Georges Valois	AGV
Archives Nationales	AN

Altre abbreviazioni

Confédération Générale du Travail	CGT
Sezione Francese dell'Internazionale Operaia	SFIO
Confédération Nationale de la Production Française	CNP
Confédération de l'Intelligence et de la Production française	CIPF
Union des corporations françaises	UCF

Introduzione

Georges Valois: una psicologia di lungo periodo

Nella storia dell'estrema destra francese, Georges Valois occupa un posto d'eccezione. Solamente la sua figura si è dimostrata in grado di partire da posizioni anarchiche, rappresentare un punto di riferimento negli ambienti dell'estrema destra monarchica e fascista, e infine tornare nel campo della sinistra sostenendo tesi sindacaliste.

Nato nel 1878, il suo interesse per la politica si manifesta negli anni a cavallo dei due secoli, quando adottando una prospettiva anarchica parteggia per il fronte dreyfusardo. Al termine di una repentina maturazione, avviene la pubblicazione della sua prima opera, *L'Homme qui vient* (1906), che gli vale una calorosa accoglienza nei ranghi dell'Action française, lega di cultura monarchica al tempo in rapida ascesa. In seguito all'esperienza in seno al Cercle Proudhon (1911-1914), per il quale copre il ruolo di organizzatore, combatte nella Grande guerra ed elabora nuove iniziative finalizzate a risolvere i problemi politici ed economici della Terza repubblica ormai uscita dal conflitto. Al termine di un progressivo distacco dall'Action française, Valois arriva a fondare nel 1925 il Faisceau des Combattants et des Producteurs, movimento di breve durata ispirato al fascismo italiano. Nel 1927, Valois sviluppa un differente orientamento dottrinario, che lo porta, a metà dell'anno seguente, ad abbandonare la sua stessa organizzazione per dedicarsi a nuovi progetti nel campo della sinistra sindacale e antifascista.

Durante la pluridecennale carriera da uomo politico, Georges Valois scrive numerosi libri, per lo più dedicati all'economia e alle riforme istituzionali, e sostiene un'attività professionale da editore e giornalista. Sotto questo profilo, fonda diverse pubblicazioni periodiche e gestisce la Nouvelle Librairie

Nationale, casa editrice satellite dell'Action française che nel 1923 sarebbe diventata la Librairie Valois.

La vicenda che più assomiglia alla traiettoria politica di Georges Valois è forse quella di Edouard Berth, amico di Sorel e teorico del sindacalismo rivoluzionario, il quale avrebbe sì militato tra le formazioni di sinistra, ma senza essersi precedentemente impegnato profondamente nelle associazioni di destra¹. Proprio quest'ultimo suggerisce una lettura del personaggio attraverso la prospettiva dello stravolgimento politico, mediatico e culturale rappresentato dall'Affare Dreyfus:

Di questa situazione storica straordinaria, inaudita, che oggi si ha qualche difficoltà a credere possibile, e che comunque durò dieci anni, ebbene, Valois è il prodotto diretto, autentico, paradossale! Valois il dreyfusardo, l'anarchico passava all'Action française e si dichiarava monarchico².

Agli occhi dello storico delle dottrine politiche, un passaggio come quello di Valois può apparire radicale, ma non bisogna dimenticare che tale qualità è dovuta esclusivamente all'utilizzo di categorie concettuali. Anche superando il dibattito circa la collocazione delle culture politiche dell'*entre-deux-guerres* sull'asse destra-sinistra, forse i termini dalla semantica più sfuggevole del lessico politico, il "cambio di casacca" di Valois risulta un fenomeno che esiste solo nelle necessità di chi si trova a studiare il suo caso retrospettivamente.

Lui stesso, infatti, non attesta mai in modo chiaro e netto questo passaggio. Un primo motivo potrebbe essere che "destra" e "sinistra" non fanno autenticamente parte del vocabolario con il quale Valois ha trovato utile descrivere il mondo attorno a sé. Un secondo è forse il vantaggio che tale elemento ha garantito ai suoi tentativi di aggregazione: in un'epoca tanto polarizzata come il primo dopoguerra, aver evitato di ricondurre continuamente la propria dottrina ad uno dei due grandi schieramenti ha senza dubbio abbattuto implicitamente una barriera che avrebbe allontanato possibili nuovi aderenti.

Piuttosto, Valois è riuscito a rappresentare un polo aggregatore attraverso l'identificazione di nemici pubblici più o meno specifici. Afferendo sempre alla categoria della cosiddetta "plutocrazia", le invettive pubblicate sui suoi

¹ Yves GUCHET, *Georges Valois: l'Action française, le Faisceau, la République syndicale*, Paris Budapest Torino, l'Harmattan, 2001, p. 319

² *Trad. cit.* Edouard BERTH, «Nouvel Age», 5 marzo 1936, *cit. in Ibid.*, p. 28.

canali di comunicazione hanno colpito tanto i “Quattro stati confederati” (ebrei, protestanti, massoni e stranieri) quanto individui singoli, attacchi che gli hanno valso un totale di dieci condanne per infrazioni di leggi sulla stampa³.

Innestandosi nell’eredità di alcuni dei filosofi che più hanno marcato la filosofia francese del XIX secolo, quali Saint-Simon, Comte e Proudhon, Georges Valois esordisce con *L’Homme qui vient: philosophie de l’autorité*, nel quale esprime per la prima volta quelle idee che progressivamente avrebbero dato vita ai suoi multiformi propositi di intervento sulla società. Il tratto più caratteristico di questa attività è forse la totale noncuranza delle categorizzazioni in cui, già al tempo, si volevano inquadrare le formazioni politiche e le loro dottrine. Ecco, quindi, che Valois non sente alcun imbarazzo nel cercare costantemente nuovi compagni senza discriminarli sulla base delle esperienze di militanza pregresse. L’esempio più significativo è probabilmente la mole di risorse impiegate dal Faisceau nella propaganda rivolta ai militanti comunisti e al proletariato, impegno che ha però avuto come unico effetto quello di allontanare molti finanziatori. Vicenda simile è la parabola del Cercle Proudhon e dei suoi «Cahiers»; iniziativa che, come ha evidenziato Poumarède, rappresenta un utilizzo strumentale dell’elaborazione teorica finalizzato a estendere l’influenza dell’Action française agli ambienti sindacalisti. Anche in questo caso, in luogo della diffusione delle proprie idee presso un nuovo pubblico, Valois si vede costretto a registrare il contraccolpo dell’ala più intransigente della Lega monarchica, che non condivide il riferimento al filosofo mutualista.

È probabile quindi che il suo pensiero non sia, in alcuna fase della sua storia, inquadrabile pienamente in una delle tante etichette che gli si è voluto affibbiare. Anarchismo, monarchismo, fascismo, socialismo e umanitarismo sono indirizzi politici che la sensibilità di Georges Valois ha vissuto con fluidità, scegliendo di volta in volta quale valorizzare sulla base degli interessi più contingenti. Un esempio sottile è stato rilevato da Guchet, che ha segnalato come l’autobiografia *D’un siècle à l’autre* (1921) ometta *in toto* la fase della simpatia per il terrorismo anarchico, forse per mascherare le onde

³ AN, Fondo Direzione della Sicurezza nazionale del Min. dell’Interno (19980221/22), dossier n°205A dedicato a Gressent Alfred detto Georges Valois, 24 aprile 1942, Vichy, nota dattiloscritta riguardante la biografia del personaggio.

lunghe di una affinità che durante il periodo della militanza nell'Action française era utile mascherare⁴.

Alla domanda di Douglas su quale fosse, rispetto alla memoria di Valois, la qualità maggiormente dimenticata, il figlio Philippe Gressent avrebbe risposto: “la solitudine”⁵. Dai commenti che i numerosi collaboratori avrebbero scritto sul personaggio e sulle rispettive forme di interazione con lui, traspare facilmente come Valois dedichi ad ognuna delle sue iniziative un sostegno incondizionato. Basti pensare alla Nouvelle Librairie Nationale e all’impegno che per essa avrebbe profuso per oltre un decennio: come si vedrà, al momento della rottura con la Lega monarchica, sarebbe emerso tutto l’attaccamento materiale ed emotivo tra il direttore e quella che – a torto o a ragione – quest’ultimo considerava cosa propria. Anche i progetti meno adatti al proprio tempo storico trovano un qualche successo già solamente per l’energia trasmessa dal loro fondatore.

Secondo Soucy, i valori di lungo periodo che muovono l’attività politica di Georges Valois sono da ricercare nell’ambiente familiare, contesto che gli avrebbe impresso le forme embrionali di quei temi sviluppati gradualmente durante la maturazione successiva. Consultando i due testi autobiografici *D’un siècle à l’autre* (1921) e *L’homme contre l’argent* (1928), l’elemento che emerge con maggiore chiarezza dalla trattazione che lo stesso Valois fornisce della propria infanzia è la durezza dell’educazione ricevuta.

Nonostante il nonno potesse tranquillamente vivere della sua pensione, ogni membro della famiglia doveva lavorare di continuo. Ad Alfred-Georges competevano i lavori di casa, che svolgeva sotto l’egida dell’irruenta nonna. Così la avrebbe descritta:

Mia nonna aveva la mano rapida e la volontà inflessibile. I colpi che mi dava mi lasciavano ricordi troppo lunghi [...]. In quanto a ricompense, non c’era che la sua soddisfazione, che lei non mi diceva mai, ma che io sapevo ben leggere nei suoi occhi⁶.

Sarebbero quindi stati instillati nel giovane Alfred-Georges i valori del rifiuto del piacere e dell’accettazione mesta del dolore, nonché un rancore “dominato

⁴ Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 24.

⁵ Allen DOUGLAS, «Ruptures et continuités: à la recherche de Georges Valois», in Olivier DARD (a cura di), *Georges Valois, itinéraire et réceptions*, Bern, Peter Lang, 2011, p. 33.

⁶ *Trad. cit.* Georges VALOIS, *D’un siècle à l’autre, chronique d’une génération (1885-1920)*, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1921, p. 45. *cit.* in Jean-Claude VALLA, *Georges Valois: de l’anarcho-syndicalisme au fascisme*, Paris, Dualpha éditions, 2017, p. 18.

per necessità in ragione del bisogno di amore e di protezione familiare ricercato presso i nonni”⁷. Il processo di “identificazione con l’aggressore” lo avrebbe dotato di “scarsa empatia per le difficoltà altrui, incluse quelle della classe operaia. Dopotutto, lui aveva superato grandi difficoltà. Perché loro non avrebbero dovuto fare lo stesso?”⁸ Ha aggiunto Soucy:

La nozione di Freud che la credenza religiosa sia spesso radicata in un desiderio inconscio di essere rassicurato dalla protezione dei genitori inizialmente conosciuta nell’infanzia, che Dio sia spesso esperito su un livello inconscio come un surrogato del padre o della madre, sembra facilmente applicabile a Valois. [...] Cresciuto da genitori anti-edonisti, credette in un Dio anti-edonistico⁹.

Una volta escluso dal percorso scolastico a 14 anni¹⁰, ha sostenuto Guchet, Alfred-Georges presenta un’etica individualista ereditata dall’ambiente sociale di provenienza, il quale, soffrendo di una debole coscienza di categoria, era incapace di promuovere veri legami di solidarietà tra gli individui¹¹. I primi lavori e la prima esperienza sindacale, poi, corroborano in lui il principio secondo il quale l’impegno non sarebbe mai premiato, e anzi l’unico modo per ascendere socialmente sarebbe il sotterfugio.

Ecco quindi che, apprestandosi a redigere la sua prima opera, Georges Valois risolve i problemi della società leggendo la contemporaneità attraverso la basilare e unica categorizzazione che conosce, ovvero quella della dicotomia tra edonismo e duro lavoro. Regredendo allo stato minimo della solidarietà tra esseri umani, l’unica legge che governa il mondo descritto da *L’Homme qui vient* è quella della violenza, sola garanzia contro le ingiustizie della corruzione e del denaro. Dalla dimensione microscopica della prevaricazione tra singoli individui fino ai rapporti di forza tra intere nazioni, tutti gli uomini sono rappresentati esclusivamente dalla posizione che occupano entro una grande gerarchia totalizzante.

⁷ Trad. cit. Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 13.

⁸ Trad. cit. Robert SOUCY, «Psychological dynamics of French fascism: The case of Georges Valois.», *Psychohistory Review*, 12, 1984, p. 19-23.

⁹ Trad. cit. *Ibidem*.

¹⁰ Juan Linz ha studiato come l’inaccessibilità agli studi sia stato un elemento comune della biografia di molti dirigenti fascisti, socialisti, comunisti e sindacalisti. Juan J. LINZ, *The Breakdown of Democratic Regimes*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1978, cit in , p. 202.

¹¹ Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 14.

Douglas ha sostenuto che “al suo livello più profondo, al livello strutturale, si potrebbe dire, Valois fu, per tutta la vita, utopista”¹². Come tutti i riformisti, anche lui sogna una realtà che necessita ancora di trovare realizzazione. Nei diversi mondi che Valois elabora e presenta ai suoi lettori – la restaurazione delle tradizioni, il progetto della “rivoluzione nazionale” e infine la pace della “rivoluzione sindacale” – la classe dei tecnici gode sempre di un’importanza particolare, categoria a cui egli stesso sente di appartenere. *L’Homme contre l’argent* si apre infatti con le parole

io sono uno di quegli intellettuali proletari che vogliono entrare nel mondo moderno [...]. Appartengo a questa classe nuova, che si è formata tra il proletariato e la borghesia. Classe che è nata dalla necessità storica; classe di intellettuali, di tecnici, di organizzatori del lavoro, di inventori [...].
Il segno del regno della nobiltà era la spada.
Quello della borghesia, il denaro.
Quello della classe nuova, il talento¹³.

Uno dei fondamentali difetti della Terza repubblica sarebbe l’incapacità di valorizzare le competenze, limitando quindi l’ascensione sociale di quelle classi che più di altre sarebbero in grado di interpretare la modernità. Al contrario, l’Action française delle origini rappresenterebbe, agli occhi di Valois, un ambiente in grado di apprezzare le sue doti intellettuali¹⁴. Già pochi anni dopo l’adesione, egli riceve il riconoscimento di principale scrittore in materia finanziaria in seno alla Lega monarchica nonché di grande economista. Le sue opere vengono lette e apprezzate anche all’estero, tanto che Lenin lo avrebbe indicato come “il più interessante economista d’Europa”¹⁵. Dietro all’affermazione della propria individualità, ha affermato Soucy, Valois avrebbe avuto il desiderio latente di “compiacere una nonna che al tempo era fisicamente ma non emotivamente morta”¹⁶.

¹² Allen DOUGLAS, «Ruptures et continuités: à la recherche de Georges Valois», *art. cit.*, p. 27.

¹³ *Trad. cit.* Georges VALOIS, *L’homme contre l’argent: Souvenirs de dix ans 1918-1928*, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2012, p. 37-40.

¹⁴ Già nel suo primo decennio di vita, l’Action française rappresenta un polo aggregatore per figure dal passato variegato. Alcuni esempi: Henri Vaugois aveva militato nel campo radical-socialista, Léon Daudet si era schierato contro il movimento boulangista, Maurice Pujo era stato anarchico. Ariane CHEBEL D’APPOLLONIA, *L’Extrême-droite en France: de Maurras à Le Pen*, Bruxelles, Éd. Complexe, 1987, p. 146.

¹⁵ Nella ricostruzione proposta da Valois, questa informazione sarebbe stata acquisita inizialmente da un agente segreto inglese, che avrebbe ascoltato queste parole direttamente da Lenin stesso. Una volta trasmessa questa notizia al governo inglese, essa sarebbe passata al governo francese e infine a Léon Daudet, il quale avrebbe riferito a Valois. *Trad. cit.* «Cahiers Bleus», 29 novembre 1930, *cit. in* Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 107.

¹⁶ *Trad. cit.* Robert SOUCY, «Psychological dynamics of French fascism: The case of Georges Valois», *Psychohistory Review*, 12, 1984, p. 19-23, p. 22.

Negli anni successivi, egli approfondisce le tematiche economiche e articola meglio la sua visione della società. Su quali siano le costanti del pensiero di Valois, i vari studiosi che si sono interessati al personaggio hanno fornito ricostruzioni differenti ma non necessariamente contrastanti.

Olivera ha sostenuto che l'unico valore che è rimasto immutato durante tutta la vita di Valois sia l'ossessione per il progresso tecnico¹⁷, elemento che infatti si ritrova in tutti gli scritti maggiori e che, come si vedrà più avanti, è riconosciuto implicitamente dall'autore come l'obiettivo ultimo della vita umana. Valla, invece, oltre ad indicare l'astio per la Germania, ha apprezzato maggiormente la componente di giustizia sociale, sostenendo che le riforme proposte da Valois siano sempre orientate a regolamentare i rapporti di potere e di dipendenza¹⁸. Secondo Douglas, il tema più persistente è la lotta alla "plutocrazia", che nel pensiero di Valois rimane ben distinta dal capitalismo¹⁹. In ultimo, Salsano ha rilevato come, a partire dalla pubblicazione de *L'Economie nouvelle* (1919), Valois abbia sempre promosso una soluzione allo scontro tra interessi professionali che passasse per le associazioni sindacali: già durante l'adesione all'Action française e poi al Faisceau, questi sono assorbiti dalla gerarchia corporativa, mentre, nella successiva fase antifascista, godono di autonomia pur collaborando tra loro in una rete cooperativa²⁰.

Sullo sfondo di queste considerazioni, tutte pertinenti, sono da segnalare altri due punti. Il primo è il costante riferimento alla Francia metropolitana, il grande paese cristiano della vittoria su cui si giocherebbero i destini del continente e, in una prospettiva esistenziale, del mondo²¹. Il secondo è la filosofia della storia pessimista, un sentimento di decadenza morale permanente che neanche il progresso tecnico sarebbe in grado di arrestare del tutto.

Un ulteriore contributo è giunto dallo stesso Valois, che ha argomentato come, a sostenere la continuità della sua elaborazione teorica, vi sia l'utilizzo

¹⁷ Philippe OLIVERA, «Un "technicien" de l'action et de la propagande au service de la paix : Georges Valois, 1928-1939», *Matériaux pour l'histoire de notre temps*, 30-1, 1993, p. 27-31, qui p. 27.

¹⁸ J.-C. VALLA, *Georges Valois, op. cit.*, p. 8.

¹⁹ A. DOUGLAS, «Ruptures et continuités: à la recherche de Georges Valois», *art. cit.*, p. 27.

²⁰ Alfredo SALSANO, «Georges Valois e lo Stato tecnico. Il corporativismo tecnocratico tra fascismo e antifascismo», *Studi Storici*, 34-2/3, 1993, p. 571-624, qui p. 590.

²¹ A. DOUGLAS, «Ruptures et continuités: à la recherche de Georges Valois», *art. cit.*, p. 28.

di alcune fondamentali categorie concettuali. Come si vedrà più avanti, un'importante sezione de *Le nouvel âge de l'Humanité* (1929) è dedicata alla valorizzazione, nonostante i mutamenti che lo hanno portato a terminare l'esperienza del Faisceau, della Legge del minor sforzo, del processo di "intellettualizzazione dello sforzo" e del principio del Vincolo reciproco.

Nel lungo periodo, la mutazione più radicale è quella riguardante il rapporto tra individuo e società, quest'ultima intesa sempre come rappresentata dalla volontà dello Stato. Ha scritto Guchet che,

Partito da considerazioni filosofiche elementari e contestabili, egli ha visto nella civilizzazione la salvaguardia della Specie, del Gruppo, non il progresso dell'Individuo. Non è che dopo il 1935, che, accorgendosi prima di molti altri della parentela tra dittature e pericoli che esse facevano correre all'Individuo, ha radicalizzato la critica dello Stato²².

Sarebbe stato solamente in seguito alla maturazione nel campo antifascista che Valois avrebbe finalmente dimostrato una qualche sensibilità per la qualità umana, arrivando a prevedere dei limiti all'intervento statale nella vita degli individui.

Se si adotta uno sguardo d'insieme sulla cronologia del pensiero di Valois e di come questo si è rapportato al contesto, è possibile rilevare le lacune intellettuali del personaggio. In primo luogo, è difficile valutare se, nel processo di genesi delle numerose idee proposte, prevalgano valori aprioristici o obiettivi pratici. Se infatti è indubbio come tutte le principali riforme proposte siano giustificate in ultima istanza da valori metafisici – che si tratti del rispetto del culto cattolico, del contrasto alla decadenza morale o della lotta alla barbarie nazista – gli stimoli a modificare la dottrina provengono in gran parte dalla società in cui Valois si trova inserito. Immerso nel libero mercato delle proposte politiche quale è la Francia della Terza repubblica, Valois calibra sapientemente l'apparato dottrinario delle proprie iniziative al fine di ricercare, non sempre con successo, un pubblico più vasto.

Casi in cui Valois sente di dover aggiornare le proprie credenze senza necessariamente essere influenzato dal contesto politico sono, ad esempio, la lettura de *La Conjuration d'Amboise* (1923) di Lucien Romier, che lo porta ad abbandonare la fede monarchica, o la serie di considerazioni maturate nell'estate 1927, che lo convincono a rifiutare il modello del fascismo

²² Trad. cit. Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 321.

italiano. Più frequenti risultano le situazioni in cui sono, invece, le necessità della contingenza a prevalere, come la scelta dell'ambiguità circa la questione istituzionale per le organizzazioni promosse tra 1922 e 1926, o la rivalutazione in positivo degli organi rappresentativi nell'ideologia del Faisceau in luogo dell'iniziale dittatura del "capo nazionale".

L'elaborazione teorica di Valois soffre molto della mancanza di basi filosofiche strutturate e chiare. Le categorie presentate ne *L'Homme qui vient* e sviluppate nell'arco dell'intera carriera rappresentano fedelmente la qualità da autodidatta dell'apparato teorico del fondatore del Faisceau. Louis Dimier avrebbe descritto Valois come

un uomo di grande lavoro, di ferma determinazione e di volontà tagliente. Lui era popolo, ne aveva l'orgoglio, l'emulazione e la diffidenza. Dotato di un'intelligenza sottile e di una grande chiarezza di vedute, parlava con un successo enorme [...]. Il suo punto debole era la cultura generale, sensibile quando trattava una certa filosofia delle cose; ma aveva per noi il merito di amare la scienza economica e di saperla²³.

Appare esemplificativo anche l'articolo *Les deux Théologies* pubblicato a settembre 1924 sulle pagine della «Revue Universelle», nel quale l'autore descrive la storia degli ultimi decenni riconducendo ogni attore politico allo scontro tra Essere e Divenire, utilizzando una terminologia filosofica poco rigorosa e presentando in definitiva un'argomentazione poco consistente²⁴.

È probabile che questa distinzione tra speculazioni teoriche ed esigenze pratiche non sia mai esistita nella mente di Valois. Soprattutto quando si tratta di discutere temi materialmente distanti da sé, come nel caso della politica estera, il fondatore del Faisceau tende a fornire spiegazioni che interpolano metafisica e interessi politici pragmatici. Ne risulta che ogni idea è georeferenziata e inscindibile dal soggetto agente che la porta.

Tra le numerose esperienze politiche a cui Valois avrebbe dato vita, il Faisceau risulta quella più peculiare. L'11 novembre 1925, una volta distaccatosi dall'Action française, egli fonda a Parigi il primo movimento francese che si ispira apertamente al modello del fascismo italiano. Nonostante l'immediato ostracismo da parte della Lega monarchica e di altre formazioni di destra, il Faisceau riesce a sostenersi per oltre due anni,

²³ Louis DIMIER, *Vingt ans d'Action française et autres souvenirs*, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1926, p. 224, cit. in O. DARD (a cura di), *Georges Valois, itinéraire et réceptions*, op. cit., p. 3.

²⁴ Georges VALOIS, «Les deux Théologies», *Revue Universelle*, 15 settembre 1924.

raggiungendo il suo apogeo in prossimità del *rassemblement* di Reims (27 giugno 1926). Riguardo all'ideologia con cui il movimento si presenta al grande pubblico, essa “non ha nulla del fascismo inteso nel senso europeo. Non ha mai proposto una rivoluzione violenta e brutale”²⁵. Il Faisceau infatti, come l'Action française, non ha mai elaborato un piano d'azione per ascendere al controllo dello Stato, né ha mai veramente chiesto ai suoi aderenti di manifestare i valori della dottrina – quali in primo luogo l'eroismo e il senso della Patria – contro militanti avversari. A monte di questa sostanziale differenza tra l'apparato teorico del Faisceau e la dottrina del fascismo italiano vi sono le carenze intellettuali dello stesso Valois, il quale ne assume consapevolezza solamente nel 1927.

Ciò che ne risulta è un movimento di opinione più che una formazione dinamica in grado di scuotere lo *status quo*. Nonostante Sternhell lo abbia definito “un fascista autentico”²⁶, lo stesso Valois ha aggiunto:

I nostri prestiti dal fascismo italiano si riducono alla scelta della camicia come pezzo caratteristico dell'uniforme, e a una concezione dell'operazione rivoluzionaria ispirata alla marcia su Roma, concezione che aveva senso nel 1924-1925, e che non ne aveva più alcuno nel 1927-1928. È tutto²⁷.

I contatti tra il Faisceau di Valois e lo Stato italiano sono, sul piano materiale, minori di quelli disponibili sul piano della dottrina. Le accuse di corruzione indirizzate ai dirigenti del movimento dall'Action française e da altri avversari politici devono infatti essere trattate come frutto di sopravvalutazioni, visto che ad oggi, sulla base delle fonti disponibili, non è possibile affermare che il Faisceau abbia mai ricevuto alcun tipo di aiuto dal Regno d'Italia²⁸.

Durante la primavera del 1928, i dirigenti del Faisceau iniziano a contestare apertamente le scelte del suo fondatore e le novità introdotte in materia dottrinarie da quest'ultimo, in particolare il nuovo atteggiamento da tenere nei riguardi della politica parlamentare. Le critiche più immediate riguardano la sfortunata gestione finanziaria del movimento, costretto

²⁵ Trad. cit. Jean-Claude DROUIN, «Georges Valois et les Cahiers des états généraux (1923-1925)», in Gilbert MERLIO (a cura di), *Ni gauche, ni droite*, Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 1995, p. 103-121.

²⁶ Cit. Zeev STERNHELL, «Anatomie d'un mouvement fasciste en France: le faisceau de Georges Valois», *Revue française de science politique*, 26-1, 1976, p. 5-40.p. 163.

²⁷ Trad. cit. Georges VALOIS, *L'homme contre l'argent: Souvenirs de dix ans 1918-1928*, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2012, p. 265.

²⁸ O. DARD (a cura di), *Georges Valois, itinéraire et réceptions*, op. cit., p. 226.

continuamente ad appoggiarsi ai propri militanti e alle donazioni di pochi ricchi industriali. In aggiunta, l'organo ufficiale, il «Nouveau Siècle», rappresenta una voce di spesa troppo onerosa, nonché l'occupazione che assorbe gran parte delle energie di Georges Valois, che copre il ruolo di direttore.

Oltre ai fattori endogeni, il fallimento del Faisceau è dovuto alle specifiche caratteristiche della società francese, a partire dall'attività di formazioni politiche che avrebbero potuto allearsi ad esso o almeno fornire una significativa mole di nuovi militanti. Ha affermato Prost che, "lontano da costituire una minaccia fascista, il movimento dei combattenti fu uno degli ostacoli maggiori allo sviluppo di un fascismo francese"²⁹. Come si approfondirà, le associazioni che organizzano la partecipazione politica dei reduci sono infatti saldamente fedeli al modello repubblicano e ai valori di cui è depositario, sensibilità maturata negli anni a partire dalla Guerra franco-prussiana (1870-1871). In più, durante il 1926, anno del massimo sviluppo del Faisceau, il Governo Poincaré riesce a mettere in atto delle misure per frenare l'inflazione del franco. Già entro la fine dello stesso anno, l'economia nazionale risulta stabilizzata a tal punto da compromettere l'attrattiva del Faisceau, in particolar modo agli occhi della piccola borghesia, la classe sociale più interessata alla sua proposta politica.

Storiografia e fonti

Il pensiero di Georges Valois è diventato rilevante per gli studi storici solamente a partire dagli anni Settanta, quando Duval³⁰ e Sternhell³¹ hanno pubblicato i primi articoli dedicati interamente al Faisceau des Combattants et des Producteurs e al suo fondatore. Di notevole importanza risultano ancora oggi i tre testi di Sternhell *La Droite révolutionnaire, 1885-1914* (1978), *Ni droite ni gauche* (1983) e *Naissance de l'idéologie fasciste* (1994, in collaborazione con Mario Sznajder e Maia Ashéri), i quali costituiscono un

²⁹ Trad. cit. Antoine PROST, *Les anciens combattants et la société française*, Paris, Presse de la Fondation Nationale de Science politique, 1977, t. III, p. 119, cit. in A. CHEBEL D'APPOLLONIA, *L'Extrême-droite en France*, op. cit., p. 164.

³⁰ Jean-Maurice DUVAL, *Le Faisceau de Georges Valois*, Paris, La Librairie française, 1979.

³¹ Di questo testo, rimane ancora oggi molto utile la presentazione dei dati statistici riguardanti il Faisceau. Z. STERNHELL, «Anatomie d'un mouvement fasciste en France», art. cit.

riferimento imprescindibile per il più ampio dibattito sull'espressione del fenomeno fascista in Francia.

Nel decennio seguente sono stati pubblicati due interessanti studi settoriali, quali il *mémoire* di Olivera³², dedicato all'attività editoriale del Valois successivo al Faisceau, e la disamina di Soucy³³ della dimensione psicologica del personaggio. Gli anni Novanta, poi, sulla scorta della prima biografia accademica, realizzata da Douglas³⁴, hanno visto l'approfondimento di importanti aspetti del pensiero di Valois: Navet³⁵ e Poumarède³⁶ hanno studiato l'esperienza del Cercle Proudhon, Salsano³⁷ l'indirizzo tecnocratico di lungo periodo, Olivera³⁸ l'attività in sostegno all'antifascismo, Drouin³⁹ la parabola del Comité des Etats-généraux e dei suoi «Cahiers», e Milza⁴⁰ i rapporti con l'Italia e il regime fascista.

Nel 2001 è stata pubblicata la seconda biografia accademica, ad opera di Guchet⁴¹, la quale rappresenta ad oggi la fonte secondaria più ricca e completa. In particolare, essa si distingue per il tecnicismo della trattazione del tema dell'inflazione nella produzione di Valois. Successivamente, Leymarie⁴² ha proposto una lettura del personaggio in relazione alle altre voci dissidenti in seno all'Action française. L'unico testo collettaneo riguardante il personaggio è quello curato da Dard e pubblicato nel 2011⁴³, il quale, oltre a riunire molti degli studiosi sopra menzionati, esplora la ricezione del pensiero di Valois all'estero. Due approfondimenti in prospettiva

³² Philippe OLIVERA, «La librairie Valois: 1928-1932», mémoire sous la direction de Michel Winock, Institut d'études politiques de Paris, 1989.

³³ R. SOUCY, «Psychological dynamics of French fascism: The case of Georges Valois», *art. cit.*

³⁴ Allen DOUGLAS, *From fascism to libertarian communism: Georges Valois against the Third Republic*, Berkeley, University of California Press, 1992.

³⁵ Georges NAVET, «Le Cercle Proudhon (1911-1914). Entre le syndicalisme révolutionnaire et l'Action française», *Mil neuf cent*, 10-1, 1992, p. 46-63.

³⁶ Géraud POUMARÈDE, «Le Cercle Proudhon ou l'impossible synthèse», *Mil neuf cent*, 12-1, 1994, p. 51-86.

³⁷ A. SALSANO, «Georges Valois e lo Stato tecnico. Il corporativismo tecnocratico tra fascismo e antifascismo», *art. cit.*

³⁸ P. OLIVERA, «Un "technicien" de l'action et de la propagande au service de la paix», *art. cit.*

³⁹ J.-C. DROUIN, «Georges Valois et les Cahiers des états généraux (1923-1925)», *art. cit.*

⁴⁰ Pierre MILZA, «Georges Valois et l'Italie», in *La Francia e l'Italia negli anni Venti: tra politica e cultura*, Milano, Franco Angeli-ISPI, 1996, p. 178-191.

⁴¹ Y. GUCHET, *Georges Valois*, *op. cit.*

⁴² Michel LEYMARIE, «Dissidents et critiques des années vingt», in Michel LEYMARIE et Jacques PREVOTAT (a cura di), *L'Action française*, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2008, p. 371-385.

⁴³ O. DARD (a cura di), *Georges Valois, itinéraire et réceptions*, *op. cit.*

transnazionale sono giunti da Poupault⁴⁴, che ha sviluppato il tema dei viaggi in Italia, e Mattiati⁴⁵, il quale ha esposto i dettagli della campagna per il “Blocco latino”. In ultimo, la bibliografia disponibile termina con i testi di Pubill Brugués e Valla, che hanno studiato la vita di Valois negli anni precedenti al Faisceau, e il *mémoire* di Alquier riguardante il Cercle Proudhon.

In materia di fonti disponibili, esse comprendono in primo luogo la vasta produzione scritta di Georges Valois, la quale può essere consultata in ordine di pubblicazione. La prima delle monografie dell'autore, tutte editate dalla Nouvelle Librairie Nationale, divenuta Librairie Valois nel 1925 in seguito alla separazione dall'Action française, è il celebre *L'Homme qui vient* (1906). Qui, Valois esprime il suo discorso forse più metafisico e onnicomprensivo: ricercando l'essenza del vivere in società, l'autore elabora una filosofia della storia pessimista (Legge del minor sforzo), secondo la quale, perché possa esistere la civiltà, è necessaria la costrizione di un uomo sugli altri (principio del Vincolo).

Una volta entrato a pieno titolo nell'Action française, la carriera di Georges Valois acquista trazione con la pubblicazione de *La monarchie et la classe ouvrière* (1909), inizialmente presentata sulle pagine della «Revue critique des idées et des livres». Influenzato dal pensiero di Charles Maurras e dall'*Enquête sur la monarchie* (1900) di quest'ultimo, il proposito dell'opera è quello di convincere la classe del proletariato a sostenere la restaurazione della monarchia di Francia. Il libro non riscontra alcun vero e proprio successo, a partire dal fallimento da parte dell'autore di costruire un dibattito sul tema.

In un contesto politico ormai trasformato dalla Grande guerra, Valois partecipa alla discussione circa la dimensione economica della riconversione industriale con *L'Economie nouvelle* (1919). Nell'opera, che approfondisce le forme di efficientamento produttivo inquadrando in una più ampia fase storica di “intellettualizzazione dello sforzo”, si promuove l'adesione per la

⁴⁴ Christophe POUPAULT, «La latinité au service du rapprochement franco-italien (fin du XIX^e siècle – 1940): un grand récit culturel entre grandeurs et rivalités nationales», *Cahiers de la Méditerranée*, 95, 2017, p. 31-45.

⁴⁵ Emmanuel MATTIATO, «L'axe Rome-Paris et la campagne pour le « Blocco latino » dans Le Nouveau Siècle : l'action géopolitique de Georges Valois et du Faisceau (1926-1927)», *Cahiers de la Méditerranée*, 95, 2017, p. 151-171.

Francia di un assetto corporativo. Cambiando la prospettiva dello scontro sociale dalla lotta di classe alla lotta tra corporazioni, ne *L'Economie nouvelle* il principio del Vincolo, di un uomo sugli altri, si tramuta in Vincolo reciproco, ovvero la tensione tenuta vicendevolmente dalle varie associazioni professionali in un rapporto paritetico.

A metà del nuovo decennio, la pubblicazione de *La Révolution nationale* (1924) funge da base teorica per tutte le iniziative di aggregazione promosse da Valois in quegli anni – compreso il Faisceau – le quali avrebbero posto al centro la figura del soldato. Costui viene presentato come il soggetto agente della “rivoluzione nazionale”, unica salvezza per il Paese contro la politica parlamentare e i nemici interni in quanto naturale erede dell’eroismo dimostrato in trincea.

Appena completata la parabola del Faisceau, Valois pubblica *L'homme contre l'argent* (1928), seconda autobiografia dopo *D'un siècle à l'autre: chronique d'une génération* (1921). Come ha rilevato Pubill Brugués, si tratta di un testo tanto interessante quanto delicato, a cui lo storico deve interfacciarsi tenendo sempre a mente le importanti distorsioni operate dal suo autore. La trattazione, spesso addirittura apertamente fallace, è infatti ricca di giustificazioni a posteriori e di deduzioni teleologiche.

L’ultima opera degna di nota è *Le nouvel âge de l'Humanité* (1929), che Valois pubblica alla luce di un radicale cambio di prospettiva. In luogo del riferimento al fascismo italiano e alla promozione di uno Stato gerarchizzato, è proposto un innovativo ordine sociale ed economico fondato sulla cooperazione paritetica tra sindacati. Questo testo sancisce finalmente l’introduzione di una sensibilità umanitaria nel pensiero di Valois, forse l’aspetto più innovativo del suo spostamento nel campo della sinistra.

In aggiunta alle monografie, è importante considerare le produzioni periodiche. Le più significative dal punto di vista dell’elaborazione teorica sono sicuramente i «Cahiers» del Cercle Proudhon, centro studi animato principalmente da Georges Valois e Edouard Berth, allievo di Sorel. La rivista che ne emerge, la quale conta sei numeri pubblicati tra il 1912 e il 1914, manifesta l’incontro tra l’indirizzo monarchico dell’Action française e la dottrina del sindacalismo rivoluzionario formulata da Sorel. Nel complesso, i «Cahiers du Cercle Proudhon» rappresentano una produzione teorica

complessa ed eclettica, riconosciuta anche come “ultima manifestazione di prefascismo reperibile prima della guerra”⁴⁶. Di questa esperienza, risulta utile studiare particolarmente la genesi e le reazioni che ha provocato negli ambienti vicini agli autori, vicenda che coinvolge un insieme ibrido di formazioni di destra e di sinistra.

Altra rivista interessante sono i «Cahiers des Etats-généraux», testi pubblicati a partire dal 1923 al fine di sostenere i contenuti dell’omonimo Comité. Lo scopo di quest’ultimo è coinvolgere i cittadini francesi nella creazione di un organo che rappresenti gli interessi socioeconomici collaborando con il Parlamento già esistente. Da questi scritti emerge in Valois la possibilità che la figura del “capo nazionale” non coincida con quella del monarca, nodo sciolto solamente una volta sviluppata l’esperienza del Faisceau. Questo particolare elemento è motivato dall’interesse di Valois di dialogare con formazioni politiche che accettano l’ordine repubblicano, compresi i comunisti.

In ultimo, lo studio del Faisceau necessita la consultazione del «Nouveau Siècle» (1925-1928), il quale sostituisce i «Cahiers des Etats-généraux». Sempre tormentato da problemi economici, quello che si presenta come l’organo ufficiale del movimento è pubblicato in forma di rivista settimanale per la maggior parte della sua attività, godendo della forma di quotidiano solamente nel 1926 e nei primi mesi del 1928. Sulle sue pagine vengono espressi principalmente contenuti riguardanti le iniziative propagandistiche e la vita interna del Faisceau, ma trovano abbondante spazio anche esposizioni teoriche e discussioni sugli elementi più controversi della dottrina.

Ognuno di questi spazi testuali presenta un discorso completo, il quale spiega abbondantemente le ragioni che muovono le iniziative a cui sono rispettivamente legati. Questo carattere è probabilmente giustificato dal fatto che l’Action française, il Faisceau e le associazioni che vi hanno gravitato attorno hanno sempre avuto come obiettivo primario quello di interagire con nuovi potenziali militanti. Questi ultimi, secondo gli organizzatori, erano molto probabilmente nuovi al materiale propagandistico, necessitando quindi di essere istruiti a partire dalle fondamenta della dottrina. Ecco quindi perché,

⁴⁶ Trad. cit. G. POUMAREDE, «Le Cercle Proudhon ou l’impossible synthèse», *art. cit.*, p. 53.

agli occhi dello storico, queste fonti non appaiono come complementari tra loro, bensì come fotografie del pensiero di chi le ha realizzate.

Le fonti documentarie più interessanti sono quelle prodotte in seno agli organi di pubblica sicurezza. Questi, come ha rimarcato Sternhell⁴⁷, hanno sempre tenuto sotto controllo l'Action française e il Faisceau attraverso una vasta rete di informatori, i quali hanno prodotto notevoli testimonianze circa l'organizzazione delle riunioni, lo svolgimento degli eventi e le conversazioni tra i dirigenti. Completano il quadro abbondanti statistiche sull'economia, sulle adesioni e sulla partecipazione alle iniziative. Queste fonti sono conservate nei fondi archivistici del ministero dell'Interno e consultabili presso gli Archives Nationales, divise tra quelle provenienti dallo schedario di polizia (19980221/22, fascicolo n°205A) e quelle prodotte a livello locale dagli informatori della forza pubblica (F/7/13208-13212).

Completano il quadro documentario due fondi personali. Il primo è quello creato dalla raccolta dei materiali originali dello stesso Georges Valois (in particolare le unità VA12 e VA21), conservato oggi dagli omonimi Archives del Centre d'histoire dell'Istituto di studi politici di Parigi; il secondo è quello prodotto da Charles Maurras, che è custodito dagli Archives Nationales e di cui è stata selezionata la sola corrispondenza con Valois (576AP/69).

Il seguente lavoro si propone quindi di offrire una prima biografia politica in lingua italiana. Con particolare riferimento alla cronologia delimitata dall'iniziale adesione agli ambienti anarchici e dalla fine dell'esperienza del Faisceau, verranno presentate le iniziative che di volta in volta hanno meritato l'impegno di Georges Valois e i testi che egli ha prodotto personalmente al fine di promuoverle. Valorizzando la rete di personaggi, interessi personali, formazioni politiche, eventi e idee, emergerà un quadro complesso e sempre in mutamento, che proietta sul piano del reale la fluidità che caratterizza l'elaborazione teorica del fondatore del Faisceau⁴⁸.

⁴⁷ Zeev STERNHELL, *Né destra né sinistra: l'ideologia fascista in Francia*, Milano, Baldini & Castoldi, 1997, p. 189.

⁴⁸ Tutti i testi in lingua francese che hanno meritato una citazione diretta sono stati tradotti dal sottoscritto.

Capitolo 1:

Una biografia politica dei primi anni

Studi, viaggi e mestieri

Alfred-Georges Gressent nasce a Parigi il 7 ottobre 1878 da Berthe Joséphine Evrard e Edmond Alfred Gressent. La madre, proveniente da una famiglia parigina impegnata nel commercio di limonata, si era sposata a 18 anni per trasferirsi con il marito nel quartiere di Montrouge. Il padre, originario di Neuville-Ferrières, comune del dipartimento della Senna Marittima, si era spostato nella capitale per aprire una macelleria, dove, solo tre anni dopo la nascita del figlio, un incidente sul lavoro gli avrebbe inflitto un taglio fatale⁴⁹. Berthe, rimasta vedova e senza risorse, e Alfred-Georges sono costretti a vivere nella miseria, fino a che quest'ultimo non viene affidato prima al fratello della madre e poi, ad appena cinque anni, alla nonna materna Louise e al suo secondo marito, abitanti della piccola Jouarre, nel dipartimento della Senna e Marna.

Colui che copre quindi il ruolo di nonno, Frédéric Eugène Marteau, lavora come operaio del settore metallurgico. Negli anni passati aveva costruito e sviluppato in casa un laboratorio artigianale completo, dotato di un banco da falegname, un tornio a legna e una forgia, con cui era in grado di fabbricarsi qualsiasi strumento o mobile di cui si potesse aver bisogno in casa. È da quest'uomo, infaticabile, semplice e aperto di mente, che il piccolo Alfred-Georges riceve il primo imprinting politico: il nonno aveva partecipato alla rivoluzione del 1848 come capo del personale della propria fabbrica, rimanendo negli anni un sostenitore della repubblica e diventando in seguito

⁴⁹ Il figlio di Georges Valois, Philippe, affermerà che Edmond Alfred non fosse realmente suo padre. Jean-Claude VALLA, *Georges Valois: de l'anarcho-syndicalisme au fascisme*, Paris, Dualpha éditions, 2017, p. 13.

un ammiratore di Gambetta⁵⁰. L'esposizione a questi valori avviene principalmente, come avrebbe ricordato con affetto anni dopo in *D'un siècle à l'autre* (1921), per mezzo delle appassionanti conversazioni che il nonno imbastisce frequentemente con gli amici nel salotto di casa, ma anche attraverso episodi aneddotici come in occasione dell'Esposizione universale del 1889, quando visitando i padiglioni in compagnia del nonno riceve la viva impressione che progresso e repubblica siano due lati della stessa medaglia⁵¹.

Vista la precoce e acuta intelligenza, Alfred-Georges può iniziare la scuola materna, presso la locale scuola laica, prima dei suoi coetanei. Nonostante il caloroso consiglio del direttore dell'istituto, che in lui aveva visto un potenziale insegnante, Alfred-Georges manifesta il desiderio di intraprendere lo studio della scienza naturale. Quest'ultima, che al tempo tanto apprezzava come "madre della democrazia", era invece per il nonno solo un "lusso da uomo ricco". Avrebbe aggiunto il Georges Valois maturo che

La scienza che gli interessa è quella che fa le macchine, e le macchine, infine, fanno il denaro. Inoltre, serve che io mi guadagni da vivere il più presto possibile. Ribatto che avrò tutte le borse di studio necessarie. Mi si dice che mi serviranno solo a vegetare nel professorato, che comunque ho scartato io stesso. La scienza che desidero è una carriera solo per persone che hanno la loro fortuna già fatta⁵².

Arrivato a 14 anni, Alfred-Georges inizia quindi gli studi all'Ecole Diderot di Parigi, da cui però viene presto espulso a causa di una polemica in merito al cibo della mensa⁵³.

Risultando improvvisamente escluso da qualsiasi percorso di formazione e senza alcun supporto economico, deve velocemente cercare il suo primo lavoro. Inizialmente, trova occupazione al servizio di un commerciante delle Halles, il mercato centrale della città, e in seguito presso gli uffici di due

⁵⁰ AN, Fondo Direzione della Sicurezza nazionale del Min. dell'Interno (19980221/22), dossier n°205A dedicato a Gressent Alfred detto Georges Valois, ottobre 1934, nota dattiloscritta riguardante la biografia del personaggio.

⁵¹ Joan PUBILL BRUGUÉS, «Georges Valois o la in-coherencia de un in-conformista. Un viraje hacia el fascismo (1880-1925)», *Historia y Política: Ideas, Procesos y Movimientos Sociales*, 38, 2017, pp. 195-228, p. 200.

⁵² Trad. cit. Georges VALOIS, *D'un siècle à l'autre, chronique d'une génération (1885-1920)*, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1921, pp. 9-85 cit. in J.-C. VALLA, *Georges Valois, op. cit.*, pp. 20-21.

⁵³ Secondo la ricostruzione che ne ha fatto Guchet, il giovane Alfred-Georges avrebbe invece frequentato l'Ecole Boule, comunque a Parigi e ad indirizzo tecnico-professionale. Yves GUCHET, *Georges Valois: l'Action française, le Faisceau, la République syndicale*, Paris Budapest Torino, l'Harmattan, 2001, p. 14.

giornali “clericali e reazionari”⁵⁴, «L’Observateur français» (1892-1900) e «La France nouvelle» (1884-1907). Nonostante le sue mansioni siano relegate alla gestione degli abbonamenti, Alfred-Georges ha modo di venire a contatto per la prima volta con la vita di una redazione, di seguire delle discussioni politiche e letterarie e di confrontarsi con idee in contrasto con le proprie convinzioni iniziali. Successivamente, diviene assistente di un produttore di materiali e sostanze chimiche, ma un giorno quest’ultimo legge per caso alcuni dei suoi appunti e spaventato, credendo si trattasse di un anarchico, lo denuncia immediatamente alla polizia⁵⁵. Questa prima fase di autosostentamento è caratterizzata da condizioni di vita poverissime, che lo costringono a lavorare fino a 14 ore al giorno e a razionare i pasti pur di potersi comprare qualche libro da leggere⁵⁶.

A 17 anni riesce a stipulare un contratto per lavorare in uno degli equipaggi della compagnia di trasporti Messageries maritimes, che subito lo imbarca su una nave da crociera diretta a Singapore. Durante questo viaggio rimane molto colpito dalla debolezza dell’influenza francese in Asia e, per contro, dall’onnipresenza della Gran Bretagna. È sulla base di questa esperienza che, secondo Guchet, il giovane Alfred-Georges avrebbe fondato il proprio pregiudizio verso la “plutocrazia” inglese⁵⁷. Quando l’uomo d’affari del quale era al servizio decide di spostarsi ad Hong Kong, Alfred-Georges sceglie invece di soggiornare brevemente in Cocincina per poi rincasare.

Di ritorno in Francia, riesce a trovare nuovi lavori da ufficio. Dopo una breve parentesi presso un’agenzia pubblicitaria, entra a far parte della segreteria dell’economista Georges Blondel e successivamente del cugino ingegnere André, entrambi anarchici ma di cultura cattolica. In ultimo, passa per un anno al servizio dello scrittore Augustin Hamon, direttore della rivista libertaria «Humanité nouvelle» (1897-1906), a cui collaborava Georges Sorel.

Arrivato all’età di 22 anni, Alfred-Georges viene convocato a prestar servizio militare, che svolge alla caserma di Fontainebleau entro il 46°

⁵⁴ *Cit. Ibid.*, p. 15.

⁵⁵ AN, Fondo Direzione della Sicurezza nazionale del Min. dell’Interno (19980221/22), dossier n°205A dedicato a Gressent Alfred detto Georges Valois, 7 aprile 1923, rapporto dattiloscritto riguardante la biografia del personaggio.

⁵⁶ J.-C. VALLA, *Georges Valois, op. cit.*, p. 21.

⁵⁷ Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 15.

reggimento di fanteria. La vita di comunità contribuisce significativamente a mutare il suo sguardo sul mondo, che, favorito dalla lettura di autori come Paul Bourget e Maurice Barrès, si orienta sempre più verso l'apprezzamento del mondo militare e della sua disciplina gerarchica⁵⁸. Completati gli obblighi nei confronti dello Stato alla fine del 1901, si reca a Ginevra, dove grazie alla raccomandazione di Georges Blondel conosce il professore universitario Georges Bouvier, il quale, colta l'inclinazione intellettuale del giovane, gli offre la possibilità di trascorrere del tempo nell'Impero russo esercitando la professione di precettore. Comincia quindi una breve corrispondenza epistolare con i Vattazzi, la famiglia del governatore di Kovno (oggi in Lituania), e già nel marzo seguente si mette in viaggio⁵⁹. Questo soggiorno a contatto con la società e la politica russa contribuisce, nella vita intellettuale di Alfred-Georges, a sviluppare il senso di necessità dell'autorità, elemento di importanza seminale per i successivi approdi teorici⁶⁰.

Durante la permanenza all'estero, conosce poi Marguerite Schouler, donna francese che sposa e con la quale torna l'anno seguente a Parigi in attesa di un primo figlio⁶¹. Ha sostenuto Pubill Brugués che “la condizione di padre di famiglia cambiò il suo modo di intendere le relazioni umane”⁶², passando da una concezione individualista della vita all'attenzione per la famiglia, cellula indivisibile della società. Alfred-Georges trova presto lavoro nella casa editrice Armand Colin, in particolare presso l'ufficio del nuovo direttore Max Leclerc, per il quale svolge il ruolo di segretario oltre che di lettore di manoscritti⁶³. Come ha notato Guchet, già a questa altezza cronologica erano presenti in Alfred-Georges quei dubbi nei confronti dell'anarchismo che due

⁵⁸ J. PUBILL BRUGUÉS, «Georges Valois o la in-coherencia de un in-conformista. Un viraje hacia el fascismo (1880-1925)», *art. cit.*, p. 203.

⁵⁹ Questa famiglia sarebbe successivamente stata travolta dagli eventi della Rivoluzione russa. AN, Fondo Direzione della Sicurezza nazionale del Min. dell'Interno (19980221/22), dossier n°205A dedicato a Gressent Alfred detto Georges Valois, 18 gennaio 1926, nota dattiloscritta riguardante la biografia del personaggio.

⁶⁰ Come si vedrà più avanti, è proprio sulla base di questo viaggio che l'Action française avrebbe sostenuto nel 1926 la presunta adesione di Georges Valois all'Okhrana. Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 32.

⁶¹ Marguerite Schouler nacque nel 1877 a Morges (Svizzera). Dal matrimonio con Alfred-Georges Gressent sarebbero nati tre figli. AN, Fondo Direzione della Sicurezza nazionale del Min. dell'Interno (19980221/22), dossier n°205A dedicato a Gressent Alfred detto Georges Valois, 24 aprile 1942, Vichy, nota dattiloscritta riguardante la biografia del personaggio.

⁶² *Trad. cit.* J. PUBILL BRUGUÉS, «Georges Valois o la in-coherencia de un in-conformista. Un viraje hacia el fascismo (1880-1925)», *art. cit.*, p. 205.

⁶³ J.-C. VALLA, *Georges Valois, op. cit.*, p. 55.

anni dopo lo avrebbero portato alla scrittura del suo primo libro, *L'Homme qui vient*.

L'adesione agli ambienti anarco-sindacalisti

Il primo contatto che Alfred-Georges Gressent ha con il mondo anarchico avviene attraverso l'attività nella redazione de «L'Observateur français», quando il 9 dicembre 1893 l'anarchico Auguste Vaillant riesce a lanciare una bomba all'interno del Parlamento ferendo una cinquantina di persone tra deputati e spettatori. Ereditando la cultura politica del nonno, Gressent credeva fermamente nel valore dello sforzo come chiave per l'ascensione sociale, ma una volta espulso dalla scuola e abbandonato a sé, la società gli sembrava dominata dall'ingiustizia, a partire da un sistema educativo progettato per favorire la borghesia già ricca. Per questo motivo, in fase di elaborazione della notizia, Gressent si stupisce di come i suoi colleghi non parteggiassero per l'anarchico, ma anzi mostrassero solidarietà per le vittime, legittimando indirettamente l'ordine costituito⁶⁴. Interessandosi all'attualità degli attentati, la quale introduce nel suo pensiero l'istituzione parlamentare da abbattere, ha modo di coltivare nel tempo il suo interesse per l'anarchismo e maturare una certa simpatia.

Qualche anno dopo, durante la breve permanenza a Saigon, ha l'occasione di confrontarsi con *Les étapes d'un réfractaire* (1872) di Jean Richepin. Si trattava della biografia di Jules Vallés, scrittore e politico di cultura anarchica importante per gli eventi della Comune di Parigi, lettura che ispira l'ancora giovane Gressent segnando il suo passaggio ad una adesione piena dell'anarchismo⁶⁵. Nuovamente in Francia, entra in contatto con il gruppo della rivista «L'Art social» (1891-1894), la cui redazione si era formata attorno al poeta anarchico Gabriel de la Salle. La *brasserie* di rue du Louvre, sede delle riunioni del gruppo, era frequentata da numerose figure del sindacalismo, come il futuro vicesegretario della Confédération Générale du Travail (CGT) Paul Delesalle, il segretario della Fédération des Bourses du travail Fernand Pelloutier, il giornalista e tipografo Charles Albert, il famoso

⁶⁴ J. PUBILL BRUGUÉS, «Georges Valois o la in-coherencia de un in-conformista. Un viraje hacia el fascismo (1880-1925)», *art. cit.*, p. 201.

⁶⁵ Jean Richepin, come Georges Valois, sarebbe passato dall'anarchismo alla destra nazionalista. J.-C. VALLA, *Georges Valois, op. cit.*, p. 27.

conferenziere Sébastien Faure e il direttore de «Les Temps nouveaux» (1895-1921) Jean Grave⁶⁶. Quella de «L'Art social» era una riflessione che si concentrava primariamente sul senso dell'espressione artistica e su come questa potesse interagire con coloro che non appartenevano all'aristocrazia culturale, come in prevalenza con cittadini meno abbienti. Sul piano politico la rete di produzioni editoriali promuoveva i valori della rivoluzione proudhoniana, la lotta alla decadenza borghese e l'accesso popolare alla cultura in generale. Confrontandosi con il progetto di educazione delle masse, Gressent matura una postura elitista: desideroso di veder applicato un "autentico modello repubblicano di mobilità sociale"⁶⁷, la sua adesione all'anarchismo è quindi di tipo aristocratico, individualista e meritocratico, disinteressato a soluzioni sociali collettiviste o democratiche.

Nel quadro di tale effervescenza teorica e editoriale, è facile per Gressent trovare anche uno spazio che accogliesse i suoi primi articoli. Cominciando dalla pubblicazione di alcuni scritti su «Les Temps nouveaux», viene presto accolto da «L'Humanité nouvelle», foglio anarco-sindacalista diretto da Augustin Hamon, il quale, come si è accennato sopra, gli offre anche un lavoro come assistente personale e segretario della rivista. Hamon era un personaggio dal carisma eccentrico, convinto della propria superiorità intellettuale, ma non molto acuto sul piano dell'argomentazione scientifica. Tra i due si instaura per un anno un rapporto di maestro e discepolo. Del mentore, Gressent apprezzava particolarmente le capacità letterarie, l'impegno che investiva in tutte le iniziative che lo riguardavano e il fatto che manteneva una vita materiale mediocre poiché convinto che a contare davvero fosse la riconoscenza dei posteri⁶⁸.

Fu presso quest'ultima redazione che avviene nel 1898 il primo incontro con Georges Sorel, il quale avrebbe pubblicato sui numeri di marzo e aprile di quell'anno la prima edizione de *L'avenir socialiste des syndicats*. Al tempo, Sorel non aveva ancora redatto i libri che lo avrebbero reso celebre,

⁶⁶ Y. GUCHET, *Georges Valois. Bilan d'un itinéraire*, in O. DARD (a cura di), *Georges Valois, itinéraire et réceptions*, op. cit., p. 11-21, qui p. 11. Per un approfondimento sull'apporto di questi personaggi alla storia del sindacalismo rivoluzionario, cfr. J.-C. VALLA, *Georges Valois*, op. cit., capitolo 2.

⁶⁷ Trad. cit. J. PUBILL BRUGUÉS, «Georges Valois o la in-coherencia de un in-conformista. Un viraje hacia el fascismo (1880-1925)», art. cit., p. 202.

⁶⁸ J.-C. VALLA, *Georges Valois*, op. cit., p. 35-36.

pur godendo già di una considerazione reverenziale. Nonostante Gressent gli avrebbe rimproverato di essere “profondamente penetrato dalla filosofia tedesca”⁶⁹, riconosce a lui il merito di averlo introdotto alle questioni economiche.

Nel percorso di formazione intellettuale di Alfred-Georges Gressent, l’approfondimento della cultura anarco-sindacalista comporta anche la nascita dei primi dubbi. Così avrebbe scritto in seguito sull’implicita contraddizione tra l’attenzione agli ultimi e il ruolo sociale di intellettuale: “È abbastanza difficile mettere tutti gli atti della propria vita al servizio dell’amore del popolo, quando al fondo di se stessi si prova piacere solamente nelle alte regioni dell’intelligenza o nelle riunioni mondane”⁷⁰.

In occasione dell’Affare Dreyfus (1894-1906), Gressent aderisce con i compagni al fronte dreyfusardo perché nella prospettiva anarco-sindacalista, nonostante entrambe le fazioni fossero considerate borghesi, “l’Affare si presentava in modo tale che [sarebbe servito] a distruggere l’Esercito, la Magistratura, la Chiesa e lo Stato uniti contro Dreyfus” e di conseguenza funzionali all’innesco della rivoluzione⁷¹. Sul piano teorico, è l’anticlericalismo il valore che funge da punto di incontro. A promuovere il sostegno del movimento operaio alla causa dreyfusarda si aggiunge anche «Le Mouvement socialiste» (1899-1914), rivista fondata dal teorico Hubert Lagardelle a cui Sorel contribuisce significativamente. In secondo luogo, l’evolversi dell’Affare crea nel pensiero di Gressent una prima simbiosi ambigua e pericolosa tra sindacalismo e organizzazioni massoniche.

Successivamente, durante il viaggio verso l’Impero zarista e in seguito lungo la permanenza, il continuo confronto con culture diverse sviluppa in lui un principio di nazionalismo:

Uscendo dalla Germania, cominciai a comprendere il ruolo dello Stato, e a comprendere come i francesi e i tedeschi, che siano monarchici o socialisti, non possono capirsi né sulla natura né sul funzionamento dello Stato. E questo mi faceva percepire una tale differenza di cultura che, per la prima volta da molti anni, provavo un po’ di fierezza a dirmi francese⁷².

⁶⁹ Trad. cit. G. VALOIS, *D’un siècle à l’autre*, op. cit., pp. 81-130, cit. in *Ibid.*, p. 38.

⁷⁰ Trad. cit. G. VALOIS, *D’un siècle à l’autre*, op. cit., p. 126, cit. in Y. GUCHET, *Georges Valois*, op. cit., p. 25.

⁷¹ Trad. cit. G. VALOIS, *D’un siècle à l’autre*, op. cit., pp. 141-142, cit. in *Ibid.*, p. 42.

⁷² Trad. cit. G. VALOIS, *D’un siècle à l’autre*, op. cit., p. 159, cit. in *Ibid.*, p. 32.

In più, ha argomentato Guchet, un limite di Gressent è di non essere stato in grado di captare i segnali dell'imminente tentativo rivoluzionario. Si lamenta, piuttosto, della presenza di comunità ebraiche, giudicate impossibili da assimilare, e attacca la cultura del cosiddetto tolstoismo politico, al tempo già in fase calante, ma criticata ugualmente per la promozione delle principali filosofie asiatiche, considerate un attacco dell'Asia all'Occidente⁷³.

Gressent ha la sua prima esperienza sindacale quando, di ritorno a Parigi, come si è visto, trova un nuovo lavoro presso l'editore Armand Colin. Seguendo nel 1904 l'amico Charles Péguy nel sindacato degli impiegati dell'editoria, si tratta di un'esperienza che ben presto trova deludente a causa dell'atteggiamento riscontrato nei compagni, in primo luogo dal capo Pierre Monatte, desideroso di contrastare apertamente la borghesia piuttosto che di ricercarvi una collaborazione. Agli occhi dell'inesperto Gressent, l'obiettivo dei militanti e dei dirigenti socialisti – ma non necessariamente anche degli elettori – era di smettere di lavorare. In alternativa alla fatica, sarebbe stato auspicabile arricchirsi per mezzo di occupazioni parassitarie come la politica. Proprio quest'ultima, offrendo abbondanti soluzioni comode e vantaggiose, avrebbe corrotto irrimediabilmente il sindacalismo. Ne conseguiva che a rappresentare gli interessi del proletariato non vi sarebbero mai stati i più capaci, bensì i meno esigenti⁷⁴. Sembrava corroborare questa tesi la candidatura alle elezioni municipali di un borghese milionario nelle fila dei socialisti. Incrociando l'esigenza di disciplina, maturata, come si è accennato, durante la leva militare, e la proiezione della propria esperienza sindacale contingente su un piano generale, si afferma in lui una completa disillusione per qualsiasi mondo senza autorità.

Sembrerebbe anche che Gressent sia entrato in contatto con gli ambienti massonico-sindacali, come avrebbe raccontato lui stesso in seguito in un articolo del 1908⁷⁵. Uno degli obiettivi della massoneria infiltrata nel sindacato sarebbe stato quello di influenzare la scrittura di libri di testo per le

⁷³ *Ibid.*, p. 33.

⁷⁴ J.-C. VALLA, *Georges Valois, op. cit.*, p. 56.

⁷⁵ In seno ai congressi sindacali del tempo, si discuteva apertamente del rapporto con la massoneria, giudicata pericolosa a causa della segretezza della sua attività e della difficoltà nel valutare le intenzioni degli altri aderenti alle logge, tra nemici del proletariato e informatori della polizia. Georges VALOIS, «Histoire d'un syndicat maçonnique», *Revue critique des idées et des livres*, T. III, n. 16, 10 décembre 1908, *cit. in* Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 48.

scuole perché esprimessero contenuti più laici. A tal fine, sarebbe stato in lavorazione un nuovo sindacato, coalizzando gli impiegati di Armand Colin e di una casa editrice di imminente fondazione, di cui però si omette il nome. A dirigere l'operazione sarebbe stato un personaggio indicato solamente come "B", ostacolato però in ultima istanza dalla caduta del Governo Combes (1902-1905). Come ha sostenuto Guchet, ad oggi non è più possibile stabilire in quale misura questa vicenda sia realmente avvenuta, ma rimane verosimile che obiettivi politici e interessi capitalisti potessero intrecciarsi all'interno dei sindacati dell'editoria⁷⁶.

In definitiva, nonostante ancora nel 1905 Gressent si impegni in una raccolta fondi per le vittime della recente repressione zarista, le sue convinzioni sono ormai in bilico tra l'adesione alla cultura sindacalista-rivoluzionaria e la fascinazione per i valori della conservazione.

Una filosofia del lavoro: *L'Homme qui vient* (1906)

Come scrive lo stesso Gressent, l'elaborazione de *L'Homme qui vient* è "una delle reazioni determinate dalla rivoluzione dreyfusiana"⁷⁷. In quella che sarebbe diventata la sua opera nel complesso più celebre, nonché l'espressione più chiara del suo pensiero almeno fino al 1930, l'autore si preoccupa prima di tutto di contestualizzare il suo prodotto, inaugurando un tentativo di storicizzazione della propria opera intellettuale alimentato dalle due successive biografie. Pentendosi dell'adesione che lui stesso aveva espresso per il partito dreyfusardo, giudica ora come nociva la compromissione con i giochi della politica a cui i radicali e i socialisti si erano sottoposti, inducendo il proletariato a distogliere l'attenzione dalla lotta contro la borghesia. Da qui, la ricerca di nuove soluzioni per abbattere lo *status quo*.

Il complessivo obiettivo teorico di fondo è scoprire quali siano i legami tra gli uomini in società e su quale forma di necessità sia fondata la loro ragion d'essere. Come si apprende dalla prefazione alla seconda edizione (Nouvelle

⁷⁶ Georges Valois avrebbe reso noto in un articolo del 1935 che l'altra casa editrice era Cornély. Riguardo al regista dell'operazione, Guchet ha ricondotto l'identità ad un certo Bontron, effettivamente iscritto alla massoneria da dicembre 1906 e che avrebbe addirittura iniziato lo stesso Georges Valois. Su questo ultimo punto, non ho trovato conferme nell'articolo in questione né altrove. *Ibid.*, p. 49.

⁷⁷ Trad. cit. G. VALOIS, *L'homme qui vient: philosophie de l'autorité*, 2e ed., Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1909, p. X.

Librairie Nationale, 1909), i riferimenti di Gressent sono dapprima negativi. Contro le filosofie di Rousseau, Kant e Marx, le quali hanno presentato la libertà dell'uomo come tale solo se al servizio della Natura, del Dover e della necessità rispettivamente, viene elaborata una contraria proposta teorica: l'uomo non deve aspirare alla libertà. Lo studioso con cui Gressent vuole invece porsi in continuità è lo scrittore di cultura cattolica e controrivoluzionaria Paul Bourget, di cui aveva letto alcuni scritti durante il periodo di leva e recentemente *Etudes et Portraits. Sociologie et Littérature* (1903)⁷⁸. Ulteriore riferimento è Nietzsche, verso il quale vi è però un rapporto ambiguo. Ha fatto notare Guchet che, se nella suddetta prefazione l'autore scrive chiaramente "Devo a Nietzsche la mia liberazione", poiché sono i suoi scritti che hanno ispirato gli elementi della costrizione violenta e della forza come valore, le successive edizioni ne prendono le distanze. Il motivo sarebbe da rinvenire nell'influenza, intellettuale quanto materiale, esercitata negli anni seguenti da Maurras, il quale detestava il filosofo tedesco.

La trattazione effettiva prende le mosse dalla descrizione dell'uomo nello stato di natura, espediente argomentativo che Gressent sostiene avvalendosi delle teorie del biologo René Quinton, autore dell'importante *L'eau de mer milieu organique* (1904). La vita non avrebbe avuto origine attraverso un articolato percorso evolutivo, ma solamente grazie ad una situazione iniziale dotata di perfette condizioni fisico-chimiche. Da allora, la terra avrebbe intrapreso un lungo processo di raffreddamento indirizzato in ultima istanza alla decadenza e alla morte della vita su di essa⁷⁹.

Lo stato di natura de *L'Homme qui vient* vede l'individuo in una condizione di svantaggio: esso subisce continuamente gli attacchi degli animali e del mondo naturale circostante, aspirando mestamente non più che alla tranquillità. Un giorno però un uomo decide di ribellarsi. Egli lascia i compagni ed entra nella foresta per un evocativo scontro con una tigre, rappresentazione del pericolo animale. Uscito vincitore, torna dagli altri con "una cosa di sua invenzione, un bastone al quale aveva legato la coda della

⁷⁸ G. VALOIS, *L'homme qui vient*, op. cit., p. XIV.

⁷⁹ In *D'un siècle à l'autre*, Georges Valois scrisse che Quinton ebbe modo di leggere *L'Homme qui vient*, rifiutandone però le idee. Y. GUCHET, *Georges Valois*, op. cit., p. 56.

tigre: la Frusta”⁸⁰. Dotato della prima arma dell’umanità, costui impone il lavoro ai suoi simili e fonda la civiltà ponendosi al suo vertice. A riguardo, il titolo del capitolo introduttivo è piuttosto emblematico della considerazione che ha Gressent per questo personaggio: “L’uomo con la frusta, o il primo nobile, o il primo capitalista, o l’iniziatore della civilizzazione”. A lui si deve la risoluzione del contrasto tra l’individuo, la cui essenza è il rifiuto della fatica (principio chiamato pertanto “Legge del minor sforzo”), e la specie. Perché sia quest’ultima a vincere, si fa necessario il “Vincolo”, ovvero la costrizione violenta che impone il lavoro a chiunque. Attraverso l’impiego scientifico dell’intelletto è sì possibile migliorare la tecnica per assoggettare le leggi della natura e in definitiva incrementare la produttività del lavoro, ma questo sviluppo non è comunque considerato una forma di progresso poiché non sarebbe affatto in grado di rimuovere il “Vincolo”, condizione necessaria e sufficiente per l’esistenza della civiltà⁸¹.

A questo punto, l’autore si impegna in una critica della democrazia in quanto tale e per come si esprime nella società coeva. Riprendendo la Legge del minor sforzo, Gressent sostiene che è semplicemente impossibile per i cittadini meno capaci riconoscere quelli autenticamente più adatti a governare. La dinamica della rappresentatività sarebbe quindi ribaltata: sarebbe la classe dei politici e degli aspiranti tali a mantenere il potere, sempre abile ad abbindolare il resto della popolazione con stratagemmi demagogici⁸². Il suffragio universale e l’uso di terminologie come “popolo sovrano” ne sarebbero ottimi esempi. In questa prospettiva, le ideologie hanno la stessa funzione che negli scritti di Pareto, ovvero una costruzione del tutto retorica utile solo a legittimare la presa del potere da parte di un’élite. Alimentare le ideologie ha la doppia funzione di permettere ai dirigenti politici di generare introiti pur praticando un’attività che non sia produttiva in senso stretto, e per il corpo elettorale di disporre di un motivo per partecipare al gioco parlamentare ed esentarsi dal lavoro. Applicata questa prospettiva al socialismo, la cui idea di giustizia prevede la pace sociale, si afferma che una

⁸⁰ Trad. cit. G. VALOIS, *L’homme qui vient*, op. cit., p. 3.

⁸¹ *Ibid.*, pp. 153-154.

⁸² *Ibid.*, pp. 206-215.

sua reale vittoria implicherebbe la rimozione del Vincolo e necessariamente anche la revoca della civiltà tutta⁸³.

Al posto della Terza repubblica, Gressent immagina un regime autoritario che sia in grado di eliminare qualsiasi distrazione, in primo luogo la confusionaria discussione democratica, e convogliare in modo organico tutte le energie in un unico sforzo produttivo di scala nazionale. Quale tipo di istituzione dovrebbe risiedere al livello più alto dello Stato? Per evitare qualsiasi lotta per il potere e i tradizionali problemi del modello partitico, viene recuperato l'istituto monarchico, il quale garantisce anche una legittimazione storica. Non solo il re, disponendo personalmente del regno in quanto proprietario, avrebbe il maggiore interesse alla sua prosperità – argomento classico ma di fatti debole –, ma indipendentemente dalle capacità specifiche del singolo monarca, esso presenterebbe sempre “devozione alla nazione, coscienza della sua missione, sentimento di responsabilità davanti agli uomini e davanti a Dio”⁸⁴. L'autore però è contrario alla formazione di una nuova aristocrazia, che nella società moderna non rappresenterebbe più nulla, preferendo che a coadiuvare la corona vi sia un'assemblea delle corporazioni. In questo modo, il potere assoluto del monarca si interfaccerebbe direttamente alla rappresentazione degli interessi specifici dei cittadini, questi ultimi organizzati in gerarchie di mestiere poiché colti nell'unica dimensione umana legittima, cioè quella del lavoro e della produzione⁸⁵.

In conclusione, cominciata la redazione nel giugno 1905, lo stesso autore è ancora ignaro di quale sarebbe stato l'approdo finale del suo studio. *L'Homme qui vient* risulta infatti la testimonianza di una trasformazione: attraverso l'elaborazione di una filosofia del lavoro e di conseguenza una filosofia dell'autorità, Alfred-Georges Gressent passa dall'identificarsi come anarchico, dreyfusardo e agnostico a cattolico, antisemita e monarchico. Quest'opera è lo spazio in cui l'autore porta all'estremo la sua sfiducia nella società, rappresentando una caricatura generalizzata dei comportamenti riscontrati durante la breve esperienza sindacale. La vita umana trova senso

⁸³ Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 62.

⁸⁴ *Trad. cit.* G. VALOIS, *L'homme qui vient, op. cit.*, p. 200.

⁸⁵ Ha notato Guchet che l'assenza di una aristocrazia sarebbe diventata un punto di contrasto con l'ideologia dell'Action française. Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 73.

solo nella misura in cui l'individuo è soggetto alla repressione della sua caratteristica pigritia ed è posto al servizio del bene supremo quale è il lavoro. Tenendo come punto di partenza la fede repubblicana dei nonni, la quale riconosceva il senso della vita associata nell'espressione di uno sforzo e nella conseguente ricompensa, questo testo è la manifestazione della più completa disillusione. Appurata, come si è visto, la fallacia di tale principio sociale del tutto immanente, Gressent passa ad un proposito di riforma legittimato da un ideale trascendente, ovvero l'instaurazione di un ordine che sia conforme alla volontà divina. A tal fine, si opera la riabilitazione dell'istituto monarchico e del suo potere virtualmente assoluto, da cui consegue una legittimazione dell'*Ancien Règime* e del primato della religione. Il cattolicesimo diventa quindi il presupposto entro il quale inquadrare tutta la successiva produzione intellettuale – come infatti attesta anche la postfazione, intitolata “Nostro Signore Gesù Cristo”.

Completata la redazione de *L'Homme qui vient* e distaccatosi dagli ambienti anarco-sindacalisti, nel 1906 Gressent “si ritrova cattolico, monarchico, e, diciamolo, solo”⁸⁶. Tutti gli editori infatti lo rifiutano. È lo stesso Bourget ad apprezzare per primo l'opera, proponendo di sottoporla all'attenzione di Charles Maurras, giornalista, politico e capo dell'Action française. Questa, era una associazione di cui fino ad allora Gressent aveva ignorato l'esistenza, data la sua ancora scarsa diffusione. A marzo dello stesso anno l'incontro avviene e Maurras gli propone di pubblicarlo presso la casa editrice del movimento, la Nouvelle Librairie Nationale. Ha notato Valla che *L'Homme qui vient*, pur non risultando affatto una “bibbia maurrassiana”, viene ugualmente stampato a fianco degli altri testi dottrinari dell'Action française poiché quest'ultima non aveva ancora assunto quella rigidità teorica che l'avrebbe caratterizzata negli anni successivi⁸⁷. Al fine di proteggere la propria posizione lavorativa presso Armand Colin, Alfred-Georges Gressent sceglie per la prima volta di adottare lo pseudonimo con cui sarebbe stato pubblicamente conosciuto di lì in avanti: Georges Valois.

⁸⁶ Trad. cit. *ibid.*, p. 74.

⁸⁷ J.-C. VALLA, *Georges Valois, op. cit.*, p. 58.

Capitolo 2: Il passaggio all'Action française

Action française: storia e cultura

La nascita dell'Action française avviene gradualmente negli ultimi anni del XIX secolo, quando il dibattito pubblico attorno all'Affare Dreyfus permette a nuove formazioni di emergere dal magmatico panorama delle culture politiche. Nel 1898 si riunisce attorno al giornalista Maurice Pujo e al filosofo Henri Vaugeois un iniziale gruppo di intellettuali conservatori e antidreyfusardi. I loro principali riferimenti teorici sono lo storico Taine, che per primo ha identificato la razza come motore della storia, e il filologo Renan, autore di *Histoire générale des langues sémitiques* (1855) e *Qu'est-ce qu'une nation?* (1882); ma anche autori di cui si riprende solo parzialmente l'opera intellettuale, come il fondatore della sociologia Comte, Proudhon, lo storico Fustel de Coulanges, l'ufficiale La Tour du Pin, il sociologo Le Play o il politico Albert de Mun⁸⁸. All'inizio dell'anno seguente, ha luogo l'incontro con il letterato Charles Maurras, che aderisce subito e che, con la recente morte del colonnello Hubert Henry, protagonista dell'Affare Dreyfus quando aveva falsificato alcuni documenti, sarebbe diventato la nuova punta di diamante del fronte nazionalista.

La fondazione ufficiale dell'Action française come movimento avviene il 20 giugno 1899 in occasione di una conferenza patrocinata dalla Ligue de la patrie française, formazione creatasi l'anno precedente in contrapposizione alla Ligue des droits de l'Homme. Il 10 luglio dello stesso anno esce il primo

⁸⁸ Ariane CHEBEL D'APPOLLONIA, *L'Extrême-droite en France: de Maurras à Le Pen*, Bruxelles, Éd. Complexe, 1987, p. 16.

numero della «Revue d'Action française»⁸⁹ e nel 1900 viene fondata una casa editrice, la Nouvelle Librairie Nationale.

Come ha riconosciuto Chebel d'Appollonia, l'Action française presenta già dai primi tempi tre importanti elementi di originalità: la combinazione della prospettiva nazionalista con la tradizione controrivoluzionaria, l'attenzione all'elaborazione di una dottrina coerente e l'atteggiamento anticonformista rispetto all'ordine costituito⁹⁰. Il 6 maggio 1899 Maurras espone sinteticamente su «La Gazette de France» il programma del neonato movimento⁹¹. In quanto dottrina reazionaria, si rifiuta fermamente la modernità e le sue maturazioni ideologiche principali, quali liberalismo e socialismo. Viene dapprima presentata una società composta da famiglie, nelle quali i capi tornano finalmente a godere di quella libertà di testamento di cui erano stati privati dalle leggi rivoluzionarie sulla successione. Vi è poi una difesa delle forme di autonomia territoriale tanto sotto il profilo amministrativo quanto sotto quello politico, possibile con la restaurazione dei comuni e delle provincie in luogo dell'assetto dipartimentale. In ultimo, criticando il liberalismo economico, si promuove la ricostruzione di gruppi professionali e corporazioni che gestiscano internamente la distribuzione delle risorse produttive della nazione. Inizialmente repubblicano, è proprio sotto l'influenza di Maurras che il movimento assume velocemente la sua caratteristica principale: l'aspirazione ad una restaurazione della corona di Francia. In tal senso, i due scritti più importanti sono *Dictateur et Roi* (1899), manifesto realizzato nel quadro delle persecuzioni contro i monarchici da parte del Governo Waldeck-Rousseau (1899-1902), e *Enquête sur la monarchie* (1900), chiara e ricca esposizione del monarchismo maurrassiano. Lo stesso Vaugeois, nel 1901, arriva a convertirsi a questa tesi⁹².

Nonostante la linea dottrinale e l'autorità dello stesso Maurras finiscano per dare trazione all'intero movimento, l'Action française – elemento caratteristico rispetto alle altre formazioni – riesce a mantenere una certa tolleranza di idee per quanto riguarda il campo conservatore. Ne è un esempio

⁸⁹ *Ibid.*, p. 145.

⁹⁰ *Ibid.*, p. 148-155.

⁹¹ Michel WINOCK, «L'Action française», in Michel WINOCK (a cura di), *Histoire de l'extrême droite en France*, Nouvelle édition., Paris, Ed. du Seuil, 2015, p. 125-156, qui p. 134.

⁹² A. CHEBEL D'APPOLLONIA, *L'Extrême-droite en France*, op. cit., p. 146.

la voce dello scrittore e politico Maurice Barrès, che, pur aderendo pienamente, non avrebbe mai adottato posizioni monarchiche⁹³.

Come gran parte dei coevi movimenti di destra, anche l'Action française partecipa alla diffusione dell'antisemitismo. Quella che sostiene Maurras è un'avversione nei confronti della popolazione ebraica che non trova fondamento nella biologia, bensì nelle presunte disfunzioni della partecipazione ebraica alla vita associata. Qualificandolo come "antisemitismo di Stato", avrebbe retrospettivamente spiegato che

non si tratta di dire 'morte agli ebrei', che hanno diritto alla vita come qualsiasi altra creatura, ma 'abbasso gli ebrei' [...]. Il nostro antisemitismo di Stato consiste nel recuperare ciò che loro hanno preso di troppo e in primo luogo, la nazionalità francese⁹⁴.

Risultano significative anche le parole di Barrès, le quali rappresentano fedelmente la natura pregiudiziale dell'antisemitismo del tempo:

Non ho bisogno che mi si dica perché Dreyfus ha tradito. In psicologia, mi basta sapere che è capace di tradire e saprò che ha tradito. [...] Che Dreyfus è capace di tradire, lo concludo dalla sua razza⁹⁵.

Insieme, ebrei, protestanti, massoni e stranieri vanno a costituire i "Quattro stati confederati", formula ripresa da La Tour du Pin per indicare i nemici della nazione.

L'Action française delle origini si presenta quindi come un movimento orientato esclusivamente in funzione dell'intelligenza urbana e dalla natura elitaria e cospirazionista, forte nell'elaborazione teorica ma in definitiva scarsamente frequentato poiché carente sotto il profilo dell'azione: occasionalmente i suoi membri partecipano a qualche manifestazione, come in occasione dei funerali del politico nazionalista Gabriel Syveton nel 1904, ma nulla più⁹⁶. Le cose iniziano a cambiare in seguito alle elezioni legislative del 1902, le quali costituiscono un'opportunità per raccogliere il dissenso verso il nuovo Governo Combes (1902-1905), appoggiato dal *Bloc des*

⁹³ La traiettoria di Barrès nella galassia dell'estrema destra risulta molto interessante per questo studio poiché non solo è lui che crea nel 1892 il termine "socialismo nazionalista", ma anche perché a lui si deve la prima declinazione del patriottismo in economia politica. Zeev STERNHELL, *La droite révolutionnaire, 1885-1914: les origines françaises du fascisme*, Nouv. éd. augm. d'un essai inédit., Paris, Fayard, 2000, p. 93.

⁹⁴ *Trad. cit.* Charles MAURRAS, «Votre bel aujourd'hui», *cit. in* A. CHEBEL D'APPOLLONIA, *L'Extrême-droite en France, op. cit.*, p. 50.

⁹⁵ A Barrès si deve anche l'adozione da parte della destra reazionaria della terminologia del patriottismo, tradizionalmente appannaggio dei movimenti giacobini. *Trad. cit.* Maurice BARRÈS, *Scènes et Doctrines du nationalisme*, Paris, Plon, 1925, t. I, p. 161, *cit. in* Z. STERNHELL, *La droite révolutionnaire, 1885-1914, op. cit.*, p. 177.

⁹⁶ Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 76.

gauches. In occasione del sessantacinquesimo anniversario della nascita di Fustel de Coulanges nel 1905, il militante e letterato Louis Dimier propone di contestarne apertamente l'eredità ai repubblicani. Ne risulta una campagna mediatica che permette all'Action française di diventare una vera e propria lega, e di acquisire popolarità e nuove partecipazioni. In più, nello stesso anno, la crescita del movimento viene largamente favorita da diversi fattori: l'approvazione da parte del Parlamento della Legge sulla separazione tra Stato e Chiesa, che porta alla collaborazione delle gerarchie ecclesiastiche, l'adesione ufficiale del duca d'Orléans pretendente al trono di Francia, e lo sviluppo della *weltpolitik* tedesca, la quale riaccende velocemente il nazionalismo⁹⁷.

Avvalendosi dell'incrementato afflusso di denaro, la rivista ufficiale cambia nome, ora solo «Action française», e il 21 marzo 1908 passa da bimensile a quotidiano, fatto che Dard ha riconosciuto come “l'evento maggiore della storia del maurrassismo”⁹⁸. La nuova pubblicazione riprende la varietà di contenuti di cui già godeva la rivista: vi si trovano infatti commenti sull'Affare Dreyfus, trattazioni teoriche delle tesi nazionaliste e rubriche di discussione sull'attualità. Ha aggiunto Joly, per rimarcare il carattere antisemita, che

il suo caporedattore, Léon Daudet [...] ha imparato il mestiere di giornalista a fianco di Drumont [figura chiave dell'antisemitismo di fine secolo] a «La libre Parole». Non ha mancato di importarne i metodi all'«Action française»⁹⁹.

La prima ispirazione viene probabilmente da «La Cocarde» (1888-1907), giornale boulangista diretto da Barrès tra 1894 e 1895, orientato per lo più alla politica e che Georges Valois avrebbe riconosciuto come il primo giornale propriamente fascista¹⁰⁰. Dal 1912 è Maurras, in luogo di Vaugeois, ad occuparsi, sotto lo pseudonimo di Criton, della rubrica “La politique”,

⁹⁷ Durante l'Ottocento l'estrema destra monarchica si divide tra una linea legittimista, che parteggia per la dinastia di Luigi XVIII e Carlo X, e una linea orleanista, che sostiene i discendenti di Luigi Filippo. Con la caduta del Secondo impero viene ad aggiungersi una terza corrente, quella bonapartista.

⁹⁸ Trad. cit. Olivier DARD, *Charles Maurras: le maître et l'action*, Paris, Armand Colin, 2013, p. 97.

⁹⁹ Trad. cit. Laurent JOLY, «L'Action française bimensuelle et quotidienne», in Michel LEYMARIE et Jacques PREVOTAT (a cura di), *L'Action française*, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2008, p. 327-336.

¹⁰⁰ Ha ricostruito Sternhell che questo giornale costituisce la prima tappa di un percorso che prosegue con i «Cahiers du Cercle Proudhon», «Le Nouveau Siècle», alcune riviste filofasciste degli anni Trenta e approda finalmente a «L'Emancipation Nationale» (1936-1944). Z. STERNHELL, *La droite révolutionnaire, 1885-1914*, op. cit., p. 85.

contribuendo ulteriormente agli attacchi del giornale contro il regime repubblicano.

Nel 1908 anche la figura di Giovanna d'Arco subisce le attenzioni dell'Action française, interessata ad accoglierla tra i suoi riferimenti in qualità di perfetto incontro dei valori monarchici e cattolici. È proprio insistendo su questo personaggio che la Lega riesce a guadagnarsi simpatie presso gli ambienti militari¹⁰¹. Oltre all'eroina del XV secolo, il pantheon si allarga gradualmente avvalendosi degli stessi militanti che cadevano in azione, come il celeberrimo Marius Plateau, esponente dei Camelots du roi assunto a martire nel 1923 per aver protetto con la propria vita i dirigenti del movimento dalla pistola di una militante anarchica¹⁰². Nello stesso periodo, Maurras cerca di egemonizzare lo spazio cattolico favorendo la condanna papale de "Le Sillon", movimento cattolico rivale che nel 1910 sarebbe effettivamente stato accusato di modernismo da parte del Vaticano, comportandone la dissoluzione¹⁰³.

Si imbastiscono iniziative volte all'inquadramento dei giovani, elemento che – ha riconosciuto Sanson – rappresenta un'importante innovazione nel panorama delle formazioni politiche, le quali nel complesso avrebbero creato proprie associazioni giovanili di natura simile solo nel decennio successivo¹⁰⁴. Viene istituita la Fédération des étudiants, capitanata dal giornalista Lucien Moreau, i Camelots du roi (1908), squadre di venditori della rivista la cui gerarchia presenta al vertice lo stesso Pujo, e l'Institut d'Action française. Quest'ultimo si presenta come una "contro-università, una contro-Sorbona, una contro-enciclopedia"¹⁰⁵: eroga dei corsi e mantiene contatti con molteplici circoli intellettuali. Ai ragazzi vengono messe a disposizione borse di studio, nonché locali per leggere riviste e giornali, una

¹⁰¹ Giovanna d'Arco viene beatificata nel 1909 e canonizzata nel 1920. In quest'ultimo anno viene istituito anche il giorno di festa nazionale a lei intestato, ancora oggi celebrato la seconda domenica di maggio. Olivier FORCADE, «Les milieux militaires et l'Action française de 1898 à 1940», in M. LEYMARIE et J. PREVOTAT (a cura di), *L'Action française, op. cit.*, p. 121-140.

¹⁰² Guillaume GROS, «Les Jeunes et l'Action française (1914-1939)», in M. LEYMARIE et J. PREVOTAT (a cura di), *L'Action française, op. cit.*, p. 217-228.

¹⁰³ Joan PUBILL BRUGUES, «Georges Valois o la in-coherencia de un in-conformista. Un viraje hacia el fascismo (1880-1925)», *Historia y Política: Ideas, Procesos y Movimientos Sociales*, 38, 2017, p. 195-228, p. 211.

¹⁰⁴ Rosemonde SANSON, «Les jeunesses d'Action française avant la Grande Guerre», in M. LEYMARIE et J. PREVOTAT (a cura di), *L'Action française, op. cit.*, p. 205-215.

¹⁰⁵ *Trad. cit. Ibid.*

sala per tenere riunioni e una biblioteca. È prodotto anche un nuovo mensile, «L'Étudiant français», che funge da perno per coordinare le numerose conferenze dedicate ai giovani.

Quella che viene messa in piedi è una vera e propria piccola contro-società, la quale riscuote successo presso la categoria degli studenti perché dotata di una propria cultura alternativa, coerente e autonoma¹⁰⁶. Avrebbe scritto Henry Charbonneau, militante dei Camelots du roi negli anni Trenta e poi membro del Comitato nazionale, che l'Action française

aveva ai nostri occhi quasi il prestigio dell'assoluto e ci dava il vantaggio di un sistema quasi completo. Come il marxismo ha la pretesa di spiegare tutto, la teoria della monarchia secondo Maurras aveva risposto a tutto! Di fronte ai nostri compagni repubblicani liberali, noi avevamo la superiorità di avere una dottrina¹⁰⁷.

Il motto dei militanti è infatti “La nostra forza è di avere ragione”.

Nel complesso, l'Action française di questi anni cresce e riesce a passare da 65 sezioni nel 1909 a 200 gruppi territoriali nel 1911. Se secondo le cifre ufficiali, la Lega può contare in questa fase su 350 studenti e 600 Camelots du roi, Sanson ha stimato invece che le adesioni presso gli studenti si fermassero a 20 unità nel 1905 e 75-100 nel triennio 1910-1912, potendo disporre a Parigi di una massa mobilizzabile di non più di 600 individui in totale¹⁰⁸. La maggior parte dei membri proviene dalla borghesia, e secondariamente dal clero e dalla popolazione paesana delle aree tradizionalmente affini alla monarchia; risulta invece molto poco rappresentata la classe operaia¹⁰⁹. Ha affermato Dard che, alla fine del primo decennio del nuovo secolo, questa lega diventa “un attore imprescindibile non solo della scena nazionalista ma più in generale della scena mediatica e politica nazionale”¹¹⁰. Valorizzando le critiche mosse da coloro che negli anni Venti sarebbero risultati dissidenti, ha concluso Leymarie che “la forza dell'Action française viene dal pensiero dei suoi capi e dalla stampa, non dall'organizzazione politica e dai suoi quadri”¹¹¹.

¹⁰⁶ G. GROS, «Les Jeunes et l'Action française (1914-1939)», *art. cit.*

¹⁰⁷ *Trad. cit.* Henri CHARBONNEAU, *Les Mémoires de Porthos*, Paris, Librairie française, 1979, p. 24 *cit in* O. DARD, *Charles Maurras, op. cit.*, p. 93.

¹⁰⁸ R. SANSON, «Les jeunesses d'Action française avant la Grande Guerre», *art. cit.*

¹⁰⁹ A. CHEBEL D'APOLLONIA, *L'Extrême-droite en France, op. cit.*, p. 153.

¹¹⁰ *Trad. cit.* O. DARD, *Charles Maurras, op. cit.*, p. 90.

¹¹¹ *Trad. cit.* J. PUBILL BRUGUÉS, «Georges Valois o la in-coherencia de un in-conformista. Un viraje hacia el fascismo (1880-1925)», *art. cit.*, p. 211.

Dopo la presa di distanze dal “sindacalismo giallo” nel 1908¹¹², l’Action française cerca parallelamente di interagire con gli ambienti proletari tramite la creazione di proprie associazioni operaie e iniziative di propaganda diretta. Offrendo una soluzione che tutela il diritto alla proprietà privata e che prevede l’inquadramento del proletariato in associazioni corporative, si tralasciano per contro le aspirazioni degli operai e i loro problemi specifici. Non stupisce quindi come sia fallito qualsiasi tentativo di penetrazione presso questa categoria sociale¹¹³.

Per quanto riguarda Georges Valois e il suo percorso intellettuale, risulta facile capire perché un movimento così descritto abbia rappresentato per lui la più adatta casa politica del momento. Così avrebbe raccontato quel primo incontro con Maurras: “Non appena la conversazione fu aperta, ebbi la sensazione che, questa volta, ero al porto e pronto a partire per la più bella avventura del secolo”¹¹⁴. Le teorie de *L’Homme qui vient* risultano infatti molto affini all’apparato teorico dell’Action française, che da parte sua nel 1906 ha ancora necessità di rafforzare le sue tesi in materia economica. Georges Valois assume quindi attraverso la militanza attiva non solo responsabilità apicali, quali la direzione dal 1914 della Nouvelle Librairie Nationale, ma anche la funzione di principale economista in seno all’organizzazione. In secondo luogo, sarebbe stato proprio lui a costituire il ponte tra la Lega e Georges Sorel, sia in termini di collaborazioni editoriali che di importazione di idee, prime tra tutte quelle espresse nel suo *Réflexions su la violence* (1908).

Vecchie istituzioni per nuovi problemi: *La monarchie et la classe ouvrière* (1909)

La prima legislazione in materia di inquadramento dei sindacati in Francia risale al 1884. A causa degli importanti scioperi che si susseguivano dall’inizio del decennio e della fondazione di un partito socialista come risultato del Terzo congresso dei lavoratori (Marsiglia 1879), nello Stato matura la convinzione che dare ai sindacati un chiaro quadro legale entro cui

¹¹² Cfr. Z. STERNHELL, *La droite révolutionnaire, 1885-1914*, op. cit., p. 153-269.

¹¹³ Y. GUCHET, *Georges Valois*, op. cit., p. 95.

¹¹⁴ Trad. cit. O. DARD, *Charles Maurras*, op. cit., p. 92.

muoversi possa essere funzionale a sorvegliarli meglio¹¹⁵. La nuova legge prevede la libera costituzione di sindacati patronali e operai, i quali godono di capacità processuale e possono disporre degli immobili utili alla loro attività. Non vale lo stesso per le unioni tra sindacati, che sono comunque autorizzate.

Da allora, le Borse del Lavoro intensificano la propaganda e, riscuotendo successo, diventano presto il principale riferimento istituzionale presso i lavoratori. Il numero di associazioni operaie aumenta significativamente: secondo Dolleans, si passa da circa 60.000 sindacati nel 1884 a 136.692 nel 1890, 402.125 nel 1893, fino a 419.761 nel 1898¹¹⁶. Aumentano anche le pressioni da parte del mondo politico, soprattutto durante gli anni dell'Affare Dreyfus, interessato a pilotarli o almeno a influenzarli. I sindacati, però, mantengono fermamente l'indipendenza nei confronti dello Stato, posizione impostata sin dal congresso costitutivo della Federazione delle Borse nel 1892. Il 23 settembre 1895 quest'ultima converge, insieme ad altre formazioni sindacali, nella *Confédération générale du travail* (CGT).

Con l'ascesa del *Bloc des gauches* in seguito alle elezioni del 1902, può finalmente verificarsi un dialogo tra mondo operaio e borghesia di governo, possibile a partire da una comune piattaforma valoriale repubblicana e antimilitarista. Chiusasi l'esperienza del Governo Combes (1902-1905), "la Repubblica non ha più bisogno degli operai per difenderla contro un clericalismo e un militarismo indebolito dalle conseguenze dell'Affare Dreyfus"¹¹⁷. La repressione ad opera del nuovo Governo Clemenceau (1906-1909) delle manifestazioni indette per il 1° maggio 1906 aprono infatti una stagione di lotte caratterizzata da disordini sociali di "estrema gravità". Come rimarcato dalla *Charte d'Amiens*, testo emerso dal congresso tenutosi a fine 1906, il sindacalismo afferma nuovamente la volontà rivoluzionaria e di

¹¹⁵ Il primo tentativo legislativo, nella stessa direzione ma fallito, risale al 1876, con la proposta di legge del deputato radicale Édouard Lockroy. Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 36.

¹¹⁶ Già in questa fase l'ideologia più importante del sindacalismo socialista è il guesdismo, caratterizzato da una posizione attendista rispetto alle condizioni utili per compiere la rivoluzione. Se nel 1886 i guesdisti riescono ad assicurarsi il controllo della neonata Federazione nazionale dei sindacati, la loro influenza comincia a scemare già nel 1890, fino alla sconfitta attestata dal congresso dei sindacati tenuto a Nantes nel 1894. Édouard DOLLEANS, *Histoire du mouvement ouvrier*, t. 2, Paris, Armand Colin, 1948, p. 24-25, *cit. in Ibid.*, p. 39.

¹¹⁷ *Trad. cit. Ibid.*, p. 81.

conseguenza la sua chiusura nei riguardi della politica dei partiti¹¹⁸. La CGT sviluppa quindi nel biennio 1908-1909 – ha considerato Navet – una “doppia rottura”: quella nei confronti delle due principali correnti del socialismo partitico (guesdismo e millerandismo) e quella verso il sistema parlamentare *tout court*. Ne risulta la sfiducia per qualsiasi modello istituzionale rappresentativo e per l’intellettualismo dei dirigenti socialisti¹¹⁹.

È in questo contesto che Georges Valois intravede l’occasione per conquistare il proletariato alla causa monarchica. Nasce così *La Monarchie et la classe ouvrière* (1909), opera perfettamente inquadrata entro la cultura dell’Action française. L’influenza del maestro Maurras si percepisce tanto nell’importante spazio che viene dedicato alle tesi antisemite, che nel proposito stesso della sua redazione, ovvero rappresentare per il sindacalismo ciò che l’*Enquête sur la monarchie* era stata per gli ambienti monarchici¹²⁰. Ma il più diretto riferimento teorico della nuova opera di Valois è la dottrina sansimoniana. Precursore del socialismo, Saint Simon anticipa infatti in *Du système industriel* (1821) la descrizione di una società governata dalla categoria dei tecnici – aspirazione che sarebbe rimasta un punto fermo nel pensiero di Georges Valois. Scienziati e industriali, chiamati dal filosofo “capitani d’industria”, amministrano efficientemente tutte le risorse del Paese attraverso un “consiglio di industria”, perno dell’intero Stato¹²¹. L’elemento innovativo risulta quindi l’adozione della moderna terminologia della lotta di classe per descrivere una società francese governata da una corona.

La trattazione effettiva non è altro che un approfondimento dell’argomento monarchico già presentato ne *L’Homme qui vient*, di cui si riprende anche la critica al sistema politico. L’istituzione parlamentare viene presentata nuovamente come la manifestazione più chiara dello stato di

¹¹⁸ Zeev STERNHELL, Mario SZNAJDER et Maia ASHÉRI, *Nascita dell’ideologia fascista*, Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2008, p. 134.

¹¹⁹ Georges NAVET, «Le Cercle Proudhon (1911-1914). Entre le syndicalisme révolutionnaire et l’Action française», *Mil neuf cent*, 10-1, 1992, p. 46-63, qui p. 48.

¹²⁰ Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 82.

¹²¹ In quanto esponente di un corporativismo centralizzato, Saint-Simon, ha sostenuto Agapitides nel 1937, rappresenta la radice più antica del corporativismo fascista. J. PUBILL BRUGUÉS, «Georges Valois o la in-coherencia de un in-conformista. Un viraje hacia el fascismo (1880-1925)», *art. cit.*, p. 209.

corruzione e ingiustizia in cui verserebbe la Terza repubblica, assediata dall'interno dall'azione di gruppi di potere intrinsecamente malevoli e colpevoli di tutte le disfunzioni della democrazia. Ne consegue che qualsiasi proposito di riforma debba passare dall'eliminazione dei "Quattro stati confederati". Questi ultimi sono capitanati dalla finanza ebraica, categoria che con il suo comportamento sempre teso all'inganno corroborerebbe continuamente la Legge del minor sforzo.

Se restaurare l'ordine sembra teoricamente possibile per mano di qualsiasi istituzione dotata di impostazione autoritaria, è solo la monarchia quella che ne garantirebbe la durata nel tempo. Andando ad esclusione, si argomenta in modo aprioristico che, se al comando vi fosse un partito, questo finirebbe per servire gli interessi del proprio capo piuttosto che dell'intera nazione. In più, la rivalità tra i membri e con il capo stesso minerebbe la continuità dell'azione politica. A questo punto Valois fornisce un argomento ripreso dalla dottrina maurrassiana e piuttosto ingenuo: la competizione per il potere verrebbe invece totalmente estinta nella prospettiva monarchica, poiché caratterizzata dalla natura ereditaria delle prerogative del sovrano¹²². In ultimo, l'ordine che la corona sarebbe in grado di tutelare corrisponde ad un disegno in cui le classi collaborano in modo organico in funzione della produzione, dell'eliminazione dei nemici interni e della conseguente salute della nazione.

Al di là del contenuto specifico dell'opera, ciò che de *La Monarchie et la classe ouvrière* è maggiormente rilevante, come spesso accade nella storia del pensiero politico, sono le reazioni suscitate dalla sua pubblicazione. Presentando la ricerca sulle pagine della «Revue critique des idées et des livres», Georges Valois invita i lettori a porsi le seguenti domande:

1. La Repubblica è un bene per la classe operaia?
2. I progressi del sindacalismo sono favoriti dal regime repubblicano?
3. Il regime sindacale può coesistere con il regime parlamentare?
4. Se no, quale soluzione auspicate? La Rivoluzione sociale o il Re? L'Anarchia o la Monarchia?
5. Le repubbliche operaie (cioè la classe operaia organizzata), troveranno il loro profitto nel riprendere l'antica alleanza dei comuni e del re, fatte un tempo contro i briganti e alcuni feudali indisciplinati, e che si deve riconciliare oggi contro i politici e gli sfruttatori?
6. Come concepite l'organizzazione operaia nel regime monarchico applicato al mondo moderno, essendo la costituzione tradizionale della monarchia

¹²² Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 87.

francese, noi ve lo ricordiamo, una riunione di corpi formatisi spontaneamente, fuori da qualsiasi ingerenza dello Stato?¹²³

Viste nel loro insieme, tali quesiti sembrano voler guidare le possibili risposte verso una soluzione determinata a prescindere da qualsiasi vera discussione.

Ha considerato Guchet che “se si paragona la lista di coloro che risposero all’inchiesta di Hubert Lagardelle sull’idea di Patria e la classe operaia [presentata su «Mouvement socialiste» nel 1905] a quella dei corrispondenti di Valois, si percepisce che mancano a questa molti dei nomi importanti del sindacalismo”¹²⁴. Tra le poche voci di coloro che rispondono, il rifiuto del modello repubblicano non coincide necessariamente con la promozione di quello monarchico, e anzi l’opzione anarchica è non solo contemplata ma talvolta anche attivamente preferita. Sorel afferma che la monarchia francese non ha avuto rispetto verso il popolo, il quale ha ancora un ricordo vivido del massacro di 30mila uomini commesso durante gli eventi della Comune di Parigi (1871). Controbatte Valois che ad essere responsabile sia stato in realtà solamente Thiers, primo presidente della neonata repubblica, e che la coeva Assemblea nazionale, seppur a maggioranza monarchica, fosse comunque separata dall’istituzione monarchica in sé. In ultima istanza, Sorel sostiene che, indipendentemente dalla ricostruzione più o meno fedele dei fatti di cronaca, la sensibilità popolare non si fonda su questo¹²⁵.

Per quanto riguarda la stampa, se pochi giornali di provincia dedicano all’opera di Valois qualche spazio, a Parigi non vi è nel complesso alcuna reazione significativa. Neppure il quotidiano dell’Action française riporta tutti i commenti ricevuti. Il futuro organo del Partito comunista francese, «L’Humanité», ironizza sulla prospettiva monarchica, giudicandola barocca, e «La Vie Ouvrière» chiude la discussione ricordando semplicemente che a contare veramente sia il potere del capitale, indipendentemente dalla forma di governo¹²⁶. In generale quindi, la possibilità di una collaborazione tra il mondo dei sindacati e il “Re del Lavoro e della Produzione” – come lo avrebbe soprannominato Édouard Berth – non riscontra alcun successo

¹²³ Trad. cit. Georges VALOIS, «Enquête sur la Monarchie et la Classe ouvrière», *Revue critique des idées et des livres*, T. I, n. 1, 25 aprile 1908, cit. in *Ibid.*, p. 83-84.

¹²⁴ Guchet riporta nelle note l’elenco completo di coloro che rispondono a Valois, dei quali solamente Michel Darguenat si esprime a favore della tesi monarchica. Trad. cit. *Ibid.*, p. 83.

¹²⁵ *Ibid.*, p. 72.

¹²⁶ *Ibid.*, p. 86.

poiché il restauro della monarchia viene visto come il ritorno ad un passato carente in termini di rispetto dei diritti umani e ricco di privilegi.

Negli anni precedenti lo scoppio della Grande guerra, Georges Valois continua a sviluppare le proprie idee rapportandosi alla cultura politica dell'Action française. Se il vocabolario della lotta di classe è un elemento già presente ne *La monarchie et la classe ouvrière*, ha osservato Douglas, è solo con *Le Père. Philosophie de la Famille* (1913) che comincia il lento cammino verso sinistra, segnato dall'evoluzione del Vincolo di un solo uomo forte sugli altri in Vincolo reciproco¹²⁷.

Georges Sorel e il sindacalismo rivoluzionario

Nei primi anni del nuovo secolo, si forma in seno al movimento operaio quella che Sternhell ha indicato come “Nuova scuola”, una piccola cerchia composta essenzialmente da George Sorel, il suo discepolo nonché migliore amico Édouard Berth¹²⁸ e il giornalista Hubert Lagardelle. Insieme, promuovono le tesi del sindacalismo rivoluzionario per come le ha formulate Sorel: Berth si concentra sull'attività teorica, sua è infatti nel 1903 l'opera di conversione della rivista inizialmente guesdista «Mouvement socialiste», mentre Lagardelle si dedica alla militanza nel Partito Operaio Francese prima e nella Sezione Francese dell'Internazionale Operaia (SFIO) dopo.

La biografia di Georges Sorel inizia a risultare interessante per la storia delle teorie politiche da quando, a fine anni '80 dell'Ottocento, dopo una brillante carriera come ingegnere e funzionario statale, egli inizia a interessarsi alla filosofia di Proudhon. L'articolo pubblicato nel 1892 sulla «Revue philosophique de la France et de l'étranger» (1876) sancisce la sua adesione alle teorie del filosofo mutualista. Da qui, approfondisce il pensiero di Marx, che arriva, solo in un primo momento, a condividere fino all'ortodossia. Quando però si apre il dibattito riguardo la necessità di revisione in senso socialdemocratico, Sorel, che nel 1897 viene influenzato dalla lettura di *Pro e contro il socialismo* (1897) dell'anarchico Saverio Merlino, parteggia in difesa del politico e teorico tedesco Eduard Bernstein,

¹²⁷ Allen DOUGLAS, «Ruptures et continuités: à la recherche de Georges Valois», O. DARD (a cura di), *Georges Valois, itinéraire et réceptions*, op. cit., p. 25.

¹²⁸ La vita politica di Édouard Berth rappresenta, insieme a quella di Georges Valois, l'unico caso conosciuto di passaggio dal sindacalismo alla destra fascista e poi da quest'ultima all'estrema sinistra. Nel 1920 avrebbe infatti aderito al Partito comunista francese.

rappresentante della nuova linea¹²⁹. Della corrente riformista Sorel condivide però solamente la proposta di rinnovamento e pochi elementi dottrinari, preferendo criticare l'opera di Marx da punti di vista differenti e in modo più radicale.

La riflessione parte dall'attenzione che Sorel riserva per la dimensione etica del marxismo, da aggiornare alla luce della controversia coeva: il capitalismo non conserverebbe in sé i semi della sua stessa disfatta. L'errore risiederebbe nella teoria del valore, autentico pilastro de *Il Capitale* (1867), che agli occhi di Sorel non avrebbe alcun riscontro nella realtà. In luogo dell'ottimismo razionalistico rimane la sfiducia nella capacità degli strumenti scientifici di descrivere il moto interno della società nella sua totalità. Ha notato Sternhell come sia proprio il razionalismo l'elemento che accomuna gli autori da cui Sorel sente di distanziarsi, quali gli ortodossi Kautsky, Guesde, Lafargue, i riformisti Jaurès, Turati, Ferri e addirittura Antonio Labriola, con cui aveva recentemente collaborato¹³⁰. I riferimenti sono ora filosofi come Le Bon, Bergson (di cui Sorel segue alcuni corsi a metà degli anni '90), Nietzsche e i sociologi Pareto e Michels, che insieme forniscono un quadro teorico irrazionalistico¹³¹.

Il sindacalismo soreliano si distacca quindi dal marxismo a partire da una completa riscrittura del destino dell'uomo, da come l'individuo dovrebbe rapportarsi alla società a come quest'ultima dovrebbe gestire le proprie risorse. Sorel rinuncia all'idea di socializzazione della proprietà, articolando una teoria in grado di contemplare ad un tempo la distribuzione di risorse all'interno di una specifica categoria e il mantenimento della proprietà privata¹³². Il capitalismo non è più l'ordine da abbattere: scompare qualsiasi prospettiva post-capitalista perché, al contrario, l'elemento della libera concorrenza è assunto a unico motore del progresso economico, a sua volta imprescindibile fondamento per qualsiasi società futura. Il principio attivo di tutta la macchina sociale è la libera concorrenza nella sua purezza, la quale,

¹²⁹ Jean-Claude VALLA, *Georges Valois: de l'anarcho-syndicalisme au fascisme*, Paris, Dualpha éditions, 2017, p. 67-68.

¹³⁰ Z. STERNHELL, M. SZNAJDER et M. ASHÉRI, *Nascita dell'ideologia fascista, op. cit.*, p. 170.

¹³¹ *Ibid.*, p. 40.

¹³² *Ibid.*, p. 62.

realizzando le condizioni perché si verifichi la lotta di classe, dà al proletariato l'occasione per entrare in azione¹³³.

Per contro, è la democrazia il nuovo ordine da attaccare, poiché la mescolanza politica tra classi risulta un deterrente al violento gioco di forze sociali. La missione del proletariato non si limita però ad una conquista del potere in termini strettamente economici, ma vorrebbe coinvolgere anche una rivoluzione di tipo culturale. Dalla rivoluzione di classe marxista si passa così alla rivoluzione nazionale. La società contemporanea sarebbe infatti corrotta dalla cultura di matrice socratica, dalla filosofia dei miti omerici e parzialmente dall'ideologia cristiana. Elemento innovativo di questa nuova forma di sindacalismo è la considerazione stratificata del proletariato, non più un'entità uniforme da dirigere in blocco ma caratterizzata da differenziazioni interne date dal contesto lavorativo (centro industriale o campagna) o dal grado di intendere l'interesse di classe sopra quello della specifica professione.

I primi frutti del mutamento intellettuale soreliano vengono pubblicati, come si è anticipato, sotto il titolo di *L'Avenir des syndicats* (1898) sulle pagine de «L'Humanité nouvelle», rivista a cui al tempo lavora il giovane Alfred-Georges Gressent. La componente più originale del sindacalismo rivoluzionario emerge però solo successivamente, in quanto ispirata da un fatto di cronaca: nel quadro dei durissimi scioperi che si consumano nell'estate del 1904 a Cluses (dipartimento dell'Alta Savoia), tre operai perdono la vita sotto i colpi di arma da fuoco del patronato. Nasce così l'immagine di un proletariato eroico, capace di conquistare i propri diritti attraverso la violenza¹³⁴.

L'argomento chiave, che Sorel utilizza per sostenere la propria teoria dei miti, è che al tempo moderno “non è certo la scienza a muovere le masse: nessuno sarà mai disposto a sacrificarsi per il plusvalore”¹³⁵. Ispirato da Le Bon, l'individuo soreliano si perde in una massa informe e acefala, facilmente abbindolabile dalla democrazia ma allo stesso tempo suscettibile a narrazioni eroiche di un futuro fatto di sacrificio e grandezza. Capire il proprio ruolo in

¹³³ *Ibid.*, p. 38.

¹³⁴ J.-C. VALLA, *Georges Valois, op. cit.*, p. 70.

¹³⁵ Cit. Z. STERNHELL, M. SZNAJDER et M. ASHÉRI, *Nascita dell'ideologia fascista, op. cit.*, p. 72.

funzione della rivoluzione non è quindi più questione di comprendere razionalmente l'economia, bensì credere religiosamente al destino della nazione. Nei sindacati, ambiente di convergenza e di esplosione di energie, l'individuo "è il produttore e il guerriero, nutrito di valori eroici, come lo erano i primi cristiani, i legionari romani, i soldati delle guerre rivoluzionarie o i discepoli di Mazzini"¹³⁶. A legare l'azione di uomini così distanti nel tempo e nelle intenzioni vi è la dimensione estetica della violenza, veicolo privilegiato del sublime.

Proprio l'ideologia cristiana avrebbe costituito nella storia il fattore decisivo per la caduta dello spirito guerriero e per estensione dell'intero mondo antico. È apprezzata però, prendendo in considerazione solo la declinazione cattolica, la sua capacità di aver costituito per gli uomini un fondamentale elemento d'ordine, nonché le principali virtù sociali quali disciplina, castità e pessimismo¹³⁷. Se il materialismo storico sostiene una teleologia degli eventi insita nel funzionamento stesso dell'economia capitalista, per Sorel la storia è invece creata *ex novo* dagli uomini organizzati.

A corredo dell'opera del maestro, Berth si impegna ad argomentare il sindacalismo rivoluzionario usando un vocabolario ispirato a Nietzsche – come quando afferma che la classe operaia disporrebbe di una vera e propria "volontà di potenza" – e a Proudhon. Proprio l'eclettica eredità filosofica di quest'ultimo è oggetto da parte di Berth di un tentativo di appropriazione, che si consuma nel 1909 sulle pagine di «Mouvement socialiste» a danno di coloro che tra i socialisti e gli anarchici difendevano la democrazia avvalendosi di argomenti proudhoniani¹³⁸.

Nella prospettiva del sindacalismo rivoluzionario, lo scontro tra classi è attivamente auspicato, nonostante la credenza nel fatalismo della guerra costituisca in Sorel una forma di pessimismo. In definitiva, come ha rilevato Sternhell, nella filosofia del Sorel maturo si presentano alcuni dei caratteri chiave dell'ideologia fascista, a partire dalla convivenza tra dinamica

¹³⁶ I cristiani delle origini vengono considerati positivamente, contrariamente alla cultura cristiana nel complesso, poiché avrebbero contribuito a superare il tradizionale individualismo tipico delle società antiche. *Cit. Ibid.*, p. 88.

¹³⁷ *Ibid.*, p. 127.

¹³⁸ In particolare, Berth valorizza le tesi riguardanti il matrimonio presentate in *De la justice dans la Révolution et dans l'Eglise* (1858) e la promozione della forza in *La Guerre et la Paix* (1861). G. NAVET, «Le Cercle Proudhon (1911-1914). Entre le syndicalisme révolutionnaire et l'Action française», *art. cit.*, p. 46-47.

rivoluzionaria e fioritura del capitalismo. In secondo luogo, vi è l'irrazionalismo come forza in grado da sola di convogliare l'azione degli uomini, e in ultimo la missione di distruggere la democrazia parlamentare.

Arrivati al 1906, Sorel pubblica su «Mouvement socialiste» *Réflexions sur la violence*, chiara esposizione dei più recenti approdi della sua riflessione nonché il suo testo più conosciuto, pubblicato poi come opera autonoma nel 1908. La fine del decennio è per il filosofo una fase di perdita di speranze verso la riuscita di qualsiasi rivoluzione sindacale, disillusione incarnata dalla caduta di Victor Griffuelhes dalla segreteria generale della CGT e dal fallimento degli imponenti scioperi dei lavoratori del servizio postale nel 1909¹³⁹. Contemporaneamente, la linea riformista socialdemocratica è ormai maggioritaria a livello internazionale e regola la partecipazione al gioco politico dei movimenti socialisti in Francia e nei rispettivi paesi.

Il Cercle Proudhon e i suoi «Cahiers»

Avendo riscontrato poco successo, all'inizio del nuovo decennio la “Nuova scuola” si scioglie: Lagardelle abbandona il proposito di riforma, tornando alla normale attività di partito, e Sorel si allontana dagli ambienti marxisti per intraprendere uno spostamento destra¹⁴⁰. Nel 1910, Maurras dedica infatti a lui un intero articolo e pochi mesi dopo il quotidiano dell'Action française pubblica, attraverso l'insistente mediazione di Georges Valois e Charles Péguy, un pezzo scritto da lui stesso. L'avvicinamento alla Lega viene interpretato da Berth come l'incontro del principio dionisiaco, incarnato da Sorel e dalla sua filosofia, con l'elemento apollineo, l'ordine delle organizzazioni monarchiche¹⁴¹. Nasce quindi l'idea di una «Cité française», rivista guidata da un comitato formato da entrambi Sorel e Berth, Valois e il critico teatrale Pierre Gilbert. Per parte sua, Sorel si mostra per nulla intenzionato ad accogliere la prospettiva monarchica, e, esitante, avverte in una lettera l'allievo: “Ritengo che sia pericoloso per voi compromettervi a

¹³⁹ Géraud POUMAREDE, «Le Cercle Proudhon ou l'impossible synthèse», *Mil neuf cent*, 12-1, 1994, p. 51-86, qui p. 58.

¹⁴⁰ Parallelamente, in Italia i soreliani italiani escono dal Partito socialista italiano e con Enrico Corradini fondano la rivista «La Lupa» (1910-1911). Z. STERNHELL, M. SZNAJDER et M. ASHÉRI, *Nascita dell'ideologia fascista*, op. cit., p. 137.

¹⁴¹ M. LEYMARIE, «Dissidents et critiques des années vingt», art. cit.

fondo con gli amici di Valois”¹⁴². Il progetto però fallisce già alla fine di quello stesso anno a causa della competizione tra Valois e il letterato soreliano Jean Variot per il ruolo di direttore della rivista.

Nonostante la volontà di Sorel di sfuggire alla forza gravitazionale dei teorici della Lega, Georges Valois non è disposto a rinunciare alla possibilità di coniugare il sindacalismo rivoluzionario soreliano con la cultura dell’Action française, possibile grazie alla nascita di una nuova pubblicazione periodica. Viene a costituirsi a marzo 1911 una cerchia di intellettuali che Poumarède ha riconosciuto come “al centro di molteplici reti sociali di cui la più importante è senza dubbio quella stabilita attorno alla «Revue critique des idées et des livres»”¹⁴³. Delle undici persone che formano il gruppo più ristretto, dieci di loro hanno già avuto o avrebbero avuto in futuro una qualche forma di collaborazione con la suddetta rivista. Poumarède ha individuato anche, attraverso il confronto cronologico di differenti liste, fino a quaranta persone che, presto o tardi, avrebbero partecipato all’attività del circolo, rilevando come nel tempo non si sarebbe verificato alcun rinnovamento¹⁴⁴. Se è vero che ad animare il circolo vi sono anche intellettuali periferici rispetto agli ambienti monarchici – come nel caso dello stesso Berth –, è importante riconoscere che non si tratta di un autentico incontro tra culture politiche diverse. Attraverso quella che nei fatti è una piattaforma appartenente alla famiglia dell’Action française, l’intenzione di Valois è in realtà quella di veicolare più efficacemente una propaganda diretta ad altri ambienti rivoluzionari. Da parte sua, la Lega fornisce risorse logistiche, pubblicità e partecipazioni alle varie attività.

Un personaggio su cui vale la pena soffermarsi brevemente è il militante e letterato Henri Lagrange. Descritto come un giovane estremamente dotato, nasce come giornalista con la pubblicazione dei primi articoli proprio sulla

¹⁴² Berth aveva da poco ricevuto da Valois la proposta di pubblicare un suo nuovo articolo su Péguy proprio sulla «Revue critique des idées et des livres». *Trad. cit.* lettera da Georges Sorel a Edouard Berth, 24 aprile 1910, *cit in* G. POUMARÈDE, «Le Cercle Proudhon ou l'impossible synthèse», *art. cit.*, p. 51-86.

¹⁴³ I nomi dei fondatori sono stati pubblicati in «Le Cercle Proudhon», *Revue critique des idées et des livres*, 10 gennaio 1912, e sono i seguenti: Jean Darville (pseudonimo di Édouard Berth), Albert Delafosse, Pierre Galland, Jean Herluison, Henri Lagrange, Gilbert Maire, René de Marans, André Pascalon e Georges Valois. *Trad. cit. Ibid.*, p. 64.

¹⁴⁴ Dei membri, spesso di età inferiore ai trent’anni, Poumarède ha ricostruito l’esistenza di tre livelli: il nucleo di fondatori e scrittori della rivista, gli “assidui” che partecipano a gran parte delle riunioni, e i simpatizzanti, una nebulosa di cui è difficile ricostruire il grado di adesione al Cercle. *Ibid.*, p. 70.

«Revue critique des idées et des livres». Aderisce poi ai Camelots du roi e alla Fédération des étudiants, di cui sarebbe diventato segretario nel 1913. A 17 anni, partecipa poi alla nascita del nuovo circolo nazional-sindacalista figurando tra i principali promotori. Avrebbe infine perso la vita al fronte durante la Grande guerra e per questo valorizzato dall'Action française come un eroe della nazione, nonostante fosse stato allontanato poco prima per aver imbastito un attentato contro la Repubblica.

Solo alla fine della primavera Valois suggerisce per la prima volta un nome da dare al circolo, elemento del tutto secondario. Sulle pagine dell'omonima rivista, i «Cahiers du Cercle Proudhon», avrebbe infatti proposto la seguente ricostruzione:

A marzo 1911, Henri Lagrange mi disse l'estrema utilità che avrebbe presentato un Circolo di studi dove i nazionalisti avessero proseguito secondo i loro metodi lo studio dell'economia: Lagrange sviluppò il progetto che aveva fatto e noi cercammo insieme i nomi di coloro dei nostri amici che potevamo pregare di unirsi a noi. Restava da dare un nome al Circolo. Io proposi quello di Proudhon¹⁴⁵.

Tra maggio e dicembre 1911 il Cercle Proudhon arriva a definire la sua composizione e pianifica la stampa dei propri «Cahiers», in totale sei e pubblicati tra gennaio 1912 e gennaio 1914. Durante l'attività, hanno luogo sei conferenze mensili, due riunioni straordinarie e quindici sessioni di lavoro settimanali.

Leggere la dichiarazione introduttiva del primo numero aiuta a chiarire la natura del Cercle e i suoi obiettivi dottrinari. Riguardo alla cultura politica dei suoi membri, l'autore, che con tutta probabilità è lo stesso Valois, afferma che si tratti di figure dalla provenienza eterogenea, accomunate allo stesso tempo da un medesimo riferimento al filosofo mutualista e dall'affinità al sindacalismo coevo. Al termine di un attacco alla democrazia e alle sue perversioni in economia, si leggono le identità dei firmatari: Jean Darville (pseudonimo di Berth), Henri Lagrange, Gilbert Maire, René de Marans, André Pascalon, Marius Riquier, Georges Valois, Albert Vincent¹⁴⁶.

Sempre sul primo «Cahier», nell'articolo che fa il resoconto della prima conferenza pubblica del Cercle, Valois presenta l'iniziativa inquadrandola come un centro studi di economia e descrivendo il contributo che si intende

¹⁴⁵ Trad. cit. Georges VALOIS, «Notre première année», *Cahiers du Cercle Proudhon*, III-IV, maggio-agosto 1912.

¹⁴⁶ «Déclaration», *Cahiers du Cercle Proudhon*, I, gennaio-febbraio 1912.

apportare utilizzando il lessico della lotta di classe. Viene ricostruita una genealogia di quella parte del pensiero controrivoluzionario che ha raccolto, almeno in parte, l'eredità di Proudhon: si espone l'opera di Drumont, dello stesso Maurras, di Dimier e dello storico Bainville. Ma il filone che più è valorizzato è quello sindacalista, capitanato da Sorel e Berth, "penetratissimi del più puro spirito proudhoniano"¹⁴⁷. "Non è solo il Proudhon critico della democrazia, del socialismo e dell'anarchismo che invochiamo qui. È il Proudhon costruttore"¹⁴⁸: dopo aver versato tanto inchiostro per abbattere, almeno sul piano argomentativo, le disfunzioni della contemporaneità, Georges Valois – come si vedrà più avanti per la fondazione del Faisceau – sente l'esigenza di definirsi in positivo.

Ha però sostenuto Navet che la parte sindacalista del Cercle ha potuto mantenere una certa autonomia di pensiero proprio perché "in fondo, non disponevano di alcuna dottrina, di alcun ideale che potesse servire loro da alternativa"¹⁴⁹. Quella presentata sulle pagine dei «Cahiers du Cercle Proudhon» è infatti una dottrina negativa, ovvero assemblata partendo dai valori che si rifiutano, per quanto comunque accomunabile almeno nella forma a quella dello stesso Maurras. È proprio in funzione dell'eterogeneità degli elementi su cui è impostata la critica che l'eredità di Proudhon può essere sfruttata da così tanti punti di vista e con tale libertà. I contributi pubblicati sui «Cahiers» sembrano voler rappresentare sulle pagine della rivista quell'organicità che si desidera per la società tutta, ovvero un'unità mosaicata. La libertà con cui viene manipolato il materiale di riferimento, di per sé molto ricco e variegato, implica infatti che le varie trattazioni teoriche siano tra loro incapaci di comunicare. Non emerge quindi un solo Proudhon, ma molteplici, frutto di una *concordia discors* necessaria e paradossale. Ne ha concluso Navet che è

impossibile concepire l'unità del discorso proudhoniano sotto forma di un dialogo intra-soggettivo tra le sue differenti componenti. Resta allora un puro

¹⁴⁷ Trad. cit. Georges VALOIS, «Pourquoi nous rattachons nos travaux à l'esprit proudhonien», *Cahiers du Cercle Proudhon*, I, gennaio-febbraio 1912.

¹⁴⁸ Trad. cit. *Ibidem*.

¹⁴⁹ Trad. cit. G. NAVET, «Le Cercle Proudhon (1911-1914). Entre le syndicalisme révolutionnaire et l'Action française», *art. cit.*, p. 53.

gioco di forze, o una pluralità di voci di cui nulla garantisce che essa approdi sull'armonia piuttosto che sulla cacofonia¹⁵⁰.

Proprio nel filosofo mutualista viene cercato il mondo delle tradizioni quotidiane, di cui egli stesso sarebbe stato rappresentante. Ecco che si recuperano discorsi cari al conservatorismo controrivoluzionario, come l'antifemminismo, la protezione della proprietà privata, il federalismo, la promozione della famiglia e la critica alla democrazia¹⁵¹. Intervenendo sull'abbondante materiale a disposizione, la redazione dei «Cahiers» opera selezioni arbitrarie e storpiature, riducendo il filosofo a un pretesto retorico utile a presentare i propri contenuti. Già la scelta stessa di Proudhon come nume tutelare obbliga a adottare una prospettiva del tutto parziale: ha indicato ad esempio Navet come vi sia un chiaro contrasto tra, da una parte, il principio proudhoniano per cui nella politica non sarebbe possibile risolvere la totalità dei problemi riguardanti l'organizzazione della società e, dall'altra, il motto di Maurras «prima la politica», che descrive l'importanza della missione nazionale insita in tutti gli aspetti del vivere associato¹⁵². Ulteriore esempio è il caso delle ultime parole de *La Guerre et la Paix* (1861), «L'umanità non vuole più la guerra», scritte anche in caratteri maiuscoli, che Georges Valois decontestualizza. Quest'ultimo sostiene infatti che

il libro, che si conclude con un'affermazione antiguerriera, rimane, dalla prima riga all'ultima, un libro guerriero; [si sa] che se Proudhon concludeva così, è perché credeva, non alla sparizione, ma alla trasformazione della guerra¹⁵³.

In ultimo, basti notare che non pochi articoli dei «Cahiers» non fanno neanche menzione del filosofo che presta il nome alla rivista, lasciando spazio a contenuti che si possono trovare nella medesima forma su altre pubblicazioni gravitanti attorno all'Action française.

Seppur non sia presente nell'iniziale dichiarazione se non per argomentare la presunta diversità interna, l'elemento monarchico torna e funge da sottotesto dell'intera trattazione dottrinarica. Gli scrittori del Cercle, che

¹⁵⁰ Questa tesi appare molto simile all'opinione che lo stesso Maurras si fa dell'attività del Cercle. In più, Navet ha notato come sia stato Dimier, professore all'Institut d'Action française, il primo teorico della Lega ad essersi appropriato del pensiero proudhoniano, operazione possibile solo al costo di importanti distorsioni. *Trad. cit. Ibid.*, p. 60.

¹⁵¹ Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 101.

¹⁵² G. NAVET, «Le Cercle Proudhon (1911-1914). Entre le syndicalisme révolutionnaire et l'Action française», *art. cit.*, p. 52.

¹⁵³ *Trad. cit.* G. VALOIS, «Pourquoi nous rattachons...», *art. cit.*

talvolta si qualificano sotto la formula “noi, nazionalisti francesi”, difendono infatti la tradizione di un ipotetico e virtuoso connazionale medio, che “si farà uccidere per la difesa dei diritti, delle libertà che assicurano la sua vita, perché vuole vivere lavorando o morire combattendo, ma [che] è pronto a morire anche, con gioia, con felicità, per il nostro Sire il Re di Francia”¹⁵⁴. Nuovamente, la tesi monarchica viene giustificata avvalendosi della missione epuratrice del sovrano, imprescindibile “taumaturgo sociale” nonché antidoto ai Quattro stati confederati.

Il discorso espresso nei «Cahiers du Cercle Proudhon» è infatti essenzialmente il medesimo che si rinviene ne *La monarchie et la classe ouvrière* e sulle pagine dell’«Action française» quotidiano. Si imbastisce un’accusa alla borghesia, indicata come parzialmente responsabile della decadenza della Francia moderna. Essa avrebbe infatti compiuto la Rivoluzione senza però riuscire a conservare nel nuovo regime alcuna delle sue consuetudini e per questo la stessa identità di categoria. Arrivati al tempo presente, i borghesi “non si conoscono che come possessori di capitali. L’orgoglio e l’onore di classe sono scomparsi; il sentimento della dignità professionale non esiste più”¹⁵⁵. Se in origine la società francese avrebbe presentato un livellamento naturale, la politica democratica ha ora appiattito tutto, confondendo tra loro tutti gli uomini. L’unica misurazione possibile tra gli uomini della contemporaneità sarebbe quella dell’oro, criterio scelto e tutelato dalla borghesia ebraica. A corredo del dominio del denaro vi è la promozione di nuovi e pertanto nocivi valori politici, come il pacifismo e l’internazionalismo.

Questa ricostruzione della situazione pone però l’accento sulla capacità agente del proletariato. In quanto classe più svantaggiata dallo *status quo*, esso deve organizzarsi entro il movimento sindacalista rivoluzionario, sconfiggere l’attuale borghesia corrotta e, in ultimo, dare corpo alla restaurazione della borghesia tradizionale e della monarchica.

Anche nel caso dei «Cahiers du Cercle Proudhon» è interessante soffermarsi sulle reazioni suscitate dalla pubblicazione. In seno al movimento socialista sono numerose le indignazioni, come dello stesso Lagardelle. Un

¹⁵⁴ Trad. cit. *Ibidem*.

¹⁵⁵ Trad. cit. Georges VALOIS, «La bourgeoisie capitaliste», *Cahiers du Cercle Proudhon*, V-VI, settembre 1912.

effetto simile si trova nel mondo cattolico e monarchico, turbato dal venir associato ad un filosofo ricordato per essere stato anticlericale¹⁵⁶. I teorici dell'Action française, come Dimier, Vaugeois o il monaco e letterato Jean-Martial Besse, accolgono invece favorevolmente i contenuti dei «Cahiers». Lo stesso Maurras, che, come si è detto, è presentato come uno dei padri spirituali dell'iniziativa editoriale, mantiene però distanza e diffidenza verso quello che non considera altro che “un territorio misto adiacente a una delle estreme frontiere” della Lega¹⁵⁷. In più, con la fondazione del Cercle, si crea un conflitto tra l'Action française e La Tour du Pin, il quale non approva affatto il progetto. Attraverso l'intervento dello scrittore Jean Rivain, suo braccio destro nonché dirigente della Lega e direttore della «Revue critique des idées et des livres», tutti i membri del Cercle Proudhon vengono espulsi automaticamente dalla redazione di quest'ultima rivista. Lo scontro finisce per allontanare dalla formazione monarchica molte simpatie degli ambienti cattolici e lo stesso La Tour du Pin: perché Maurras accetti questa condizione è evidente quanta fiducia ponga in Georges Valois e nella sua iniziativa, nella speranza che le perdite vengano compensate dall'adesione in massa del proletariato¹⁵⁸.

Riguardo a Sorel, ha affermato Sternhell che la sua mancata collaborazione con il Cercle Proudhon, nonostante esso presenti similitudini con un altro progetto approvato, quale quello della «Cité française», deve essere ricondotta alla sua personalità. Il filosofo del sindacalismo rivoluzionario sarebbe infatti stato troppo poco avvezzo ad un lavoro di gruppo, e comunque poco interessato a nuove avventure giornalistiche¹⁵⁹. In più, come anticipato, Sorel manifesta a Berth tutta la sua sfiducia già prima della pubblicazione del primo «Cahier»:

Riflettendo ieri sera sul Cercle Proudhon, mi sono convinto che questa impresa sia condannata a non avere il minimo successo, temo che non contribuisca che a rendere le persone giovani meno atte a comprendere

¹⁵⁶ Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 100.

¹⁵⁷ Trad. cit. Charles MAURRAS, *La démocratie religieuse*, Le Vaumain, Nouvelles Editions Latines, 1978, p. 487 cit. in *Ibid.*, p. 62.

¹⁵⁸ AN, Fondo Direzione della Sicurezza nazionale del Min. dell'Interno (19980221/22), dossier n°205A dedicato a Gressent Alfred detto Georges Valois, 18 marzo 1912, rapporto dattiloscritto riguardante la biografia del personaggio.

¹⁵⁹ Contemporaneamente, Sorel collabora a «L'Indépendance» (1911-1913) in piena libertà. Sternhell ha rilevato come questa pubblicazione sia del tutto simile all'«Action française» quotidiano. Z. STERNHELL, M. SZNAJDER et M. ASHÉRI, *Nascita dell'ideologia fascista, op. cit.*, p. 112.

Proudhon, perché, per capirlo meglio, serve fare astrazione di qualsiasi progetto politico, e questo gruppo si trova sotto dei patrocini che gli danno un colore molto politico [...]. Credo che fareste meglio a non associarvi ad un affare che non può dare buoni risultati¹⁶⁰.

Durante la vita del Cercle, i membri e soprattutto Georges Valois, si impegnano in discorsi e articoli di abbondante elogio al filosofo, ma in definitiva a questi sforzi non corrisponde la nascita di alcuna simpatia da parte di Sorel¹⁶¹.

In ultimo, serve analizzare i risultati complessivi del Cercle, iniziativa apparentemente circoscritta all'attività teorica ma volta implicitamente all'acquisizione di nuove adesioni al fronte nazionalista e monarchico. L'uomo che più di tutti dedica le proprie energie alla riuscita progetto è senza dubbio lo stesso Georges Valois, che, oltre a fungere da instancabile organizzatore, con ben nove articoli arriva a dare ai «Cahier» oltre un terzo delle pagine pubblicate¹⁶². Sul piano teorico non si verifica una vera e propria sintesi, poiché la tesi sindacale rivoluzionaria risulta assimilata e ricondotta al paradigma narrativo tipico dell'Action française. Ha concluso Poumarède che le pagine dei «Cahiers» rappresentano un risultato teorico più interessante che la semplice unione di nazionalismo e socialismo, ovvero “l'ultima manifestazione di prefascismo reperibile prima della guerra”¹⁶³. Riguardo alle altre persone che, comunque in misura variabile, hanno dedicato del tempo alle attività del Cercle, esse hanno subito insistenti pressioni da parte degli esponenti monarchici perché l'intera attività del gruppo si uniformasse alla dottrina della Lega. Nel complesso però, l'opera di seduzione non incassa successi né presso gli ambienti repubblicani né in seno al movimento operaio, arrivando a poter contare solo poche nuove adesioni¹⁶⁴.

¹⁶⁰ Per contro, al fine di celebrare la partecipazione di Berth, Georges Valois imbastisce un ricco pranzo, probabilmente anche nella speranza di migliorare la reputazione del Cercle agli occhi di Sorel. *Trad. cit.* lettera da Georges Sorel a Edouard Berth, 24 dicembre 1911, *cit in* G. POUMAREDE, «Le Cercle Proudhon ou l'impossible synthèse», *art. cit.*, p. 74.

¹⁶¹ Si considerino ad esempio l'articolo *Sorel et l'architecture sociale. Discours de Georges Valois* nei «Cahiers» III-IV, maggio-agosto 1912, o la grossa porzione a lui dedicata negli stessi «Cahiers».

¹⁶² G. POUMAREDE, «Le Cercle Proudhon ou l'impossible synthèse», *art. cit.*, p. 71.

¹⁶³ *Trad. cit. Ibid.*, p. 53.

¹⁶⁴ *Ibid.*, p. 80.

Capitolo 3:

La Grande guerra e l'impossibile ritorno alla normalità

Il panorama delle leghe di destra nel dopoguerra

I mutamenti specifici a cui la politica francese va incontro con la Grande guerra e la conseguente vittoria provocano un processo di integrazione dei principali gruppi che si oppongono alla Repubblica, i quali, per partecipare ai processi decisionali, assumono posizioni sempre più moderate. Se da una parte avviene la ricalibrazione dei movimenti già esistenti, dall'altra l'esigenza di contestazione rimane comunque immutata e assume quindi nuove forme. Ha quindi indicato Sternhell che "il Faisceau simbolizza precisamente una reazione di rivolta contro questo processo"¹⁶⁵.

Già presenti nell'anteguerra, le leghe e le associazioni dei combattenti fioriscono e si moltiplicano, raggiungendo un totale di oltre tre milioni di aderenti. Questi ultimi appartengono ad un bacino in larga parte coincidente con la clientela potenziale dell'estrema destra, ovvero chi è stato maggiormente colpito dalla dimensione economica della guerra. Ha rilevato infatti Chebel d'Appollonia come la nuova affluenza provenga primariamente da due categorie: quella borghesia trasversale che più è stata svantaggiata dalla riconversione industriale e dall'inflazione, e la piccola borghesia, che rischia una proletarizzazione a beneficio di strati sociali del tutto nuovi. Ne risulta un diffuso rancore contro tutti coloro che dalle necessità belliche hanno potuto arricchirsi¹⁶⁶.

¹⁶⁵ Trad. cit. Zeev STERNHELL, «Anatomie d'un mouvement fasciste en France : le faisceau de Georges Valois», *Revue française de science politique*, 26-1, 1976, p. 5-40, qui p. 8-13.

¹⁶⁶ Per avere un quadro più completo, è necessario ricordare come le masse di recente politicizzazione contribuiscano alla vita di formazioni provenienti da qualsiasi area politica, tanto di destra quanto di sinistra. Molti di questi cittadini costituiscono infatti un'anticamera di energie, denaro e voti ad alta mobilità ideologica, risultando per questo molto interessanti

Nonostante le formazioni combattentistiche siano già integrate nel sistema politico sin dagli anni '80 dell'Ottocento, solo dalla fine della Guerra esse ambiscono a costituire insieme una forza di pressione nei confronti degli apparati di governo. Le organizzazioni più rappresentative sono l'Union fédérale (1917) e l'Union nationale des combattants (1918). L'obiettivo comune è ottenere una legislazione più favorevole ai soldati, i quali temono che la Patria non sia in grado di ricambiare l'enorme sacrificio da loro sopportato in trincea. Oltre al ricevimento di benefici diretti, è caldamente auspicata una riforma dello Stato che rinforzi il potere esecutivo a discapito del Parlamento. È importante specificare come queste rivendicazioni vengano sempre formulate nel quadro di un "repubblicanesimo incontestabile", che vede la critica al parlamentarismo corrispondere non alla promozione di un potere politico autoritario e dispotico, bensì autorevole e dall'eccellenza morale¹⁶⁷. In più, lungi dal voler stravolgere l'ordine costituito, le leghe combattentistiche vivono nel rispetto della legalità e dei formalismi della società, a partire dal proprio onore.

Per quanto riguarda l'Action française, già nei mesi precedenti lo scoppio del conflitto, essa arriva a costituire il principale perno attorno cui si articola il movimento nazionalista¹⁶⁸. La tradizionale rigidità dottrinarica viene ammorbidita al fine di rendere più facile il dialogo con altre culture politiche, arrivando velocemente a presentarsi come una delle formazioni più dinamiche e meglio organizzate del panorama militante francese. Le argomentazioni monarchiche vengono temporaneamente messe in sordina per concentrarsi a pieno sull'elemento antigermanico. La strategia funziona, permettendo di attrarre a sé molte delle associazioni combattentistiche, le quali vedono nell'Action française un modo per dare autorevolezza letteraria alle proprie idee¹⁶⁹.

per qualsiasi movimento in cerca di adesioni. Ariane CHEBEL D'APPOLLONIA, *L'Extrême-droite en France: de Maurras à Le Pen*, Bruxelles, Éd. Complexe, 1987, p. 160-164.

¹⁶⁷ *Ibid.*, p. 161.

¹⁶⁸ La guerra priva l'Action française di alcuni dei suoi militanti più attivi, tra cui il già menzionato Henri Lagrange, il letterato Octave de Barral, il giornalista Henry de Barrés e il militante Joseph Boissier. Géraud POUMAREDE, «Le Cercle Proudhon ou l'impossible synthèse», *Mil neuf cent*, 12-1, 1994, p. 51-86, qui p. 85.

¹⁶⁹ Ha notato Sternhell che queste formazioni, di fatto piccoli partiti, erano spesso guidate da politici esperti e ben inseriti nel gioco parlamentare. Z. STERNHELL, *Né destra né sinistra: l'ideologia fascista in Francia*, op. cit., p. 176.

Tutto il panorama intellettuale si trova a doversi confrontare con il discorso nazionalista, così che gran parte della destra centrista e repubblicana finisce per orientarsi in favore del polo conservatore. Quest'ultimo, ha scritto Serry, non vede però la Lega monarchica come unico ed esclusivo centro aggregatore. La tematica bellica riesce sì a convogliare le energie, ma non a sanare quelle differenze ideologiche irriducibili, anche in seno ad una stessa famiglia politica, che esistevano precedentemente. Ne è un esempio la distanza che separa l'Action française da André Gide, importante scrittore e fondatore della «Nouvelle Revue Française» (1908-), anch'egli conservatore ma sempre critico della linea di Maurras¹⁷⁰.

L'esperienza della guerra trasforma l'Action française e il suo ruolo nei confronti della Terza repubblica. Se durante la prima fase ascendente la Lega aveva calorosamente auspicato un colpo di mano, i nuovi eventi portano invece a legittimare implicitamente il regime costituito, che non viene più contestato in quanto tale. Addirittura, a partire dalle elezioni legislative del 1919, l'Action française si concede a partecipare alla rappresentanza parlamentare, iniziando così a tradurre le proprie istanze in riforme perfettamente compatibili con la legalità. Proprio sulla base di questo elemento, comincia a formarsi una fazione dissidente di ortodossi. Avrebbe scritto Dimier, esponente di questa linea, parole che fedelmente descrivono la disillusione: «Non è mancato loro niente, né gli uomini, né i soldi, né gli eventi; comunque, non ce l'hanno fatta»¹⁷¹. L'Action française degli anni Venti risulta quindi profondamente cambiata rispetto al passato, indebolita sotto il profilo che più le aveva fruttato attenzione, ovvero la promozione di una dottrina coerente e sistematica. Ha aggiunto Sternhell che la Lega non avrebbe mai avuto alcuna vera intenzione di passare all'azione, limitandosi sempre ad aggregare adesioni attraverso le proprie pubblicazioni a mezzo stampa¹⁷².

¹⁷⁰ Hervé SERRY, «Les revues intellectuelles et l'Action française après 1918», in Michel LEYMARIE et Jacques PREVOTAT (a cura di), *L'Action française*, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2008, p. 337-346.

¹⁷¹ Effettivamente, oltre a promuovere l'idea di un colpo di mano, Maurras aveva affermato che l'Action française sarebbe stata disposta a restaurare la monarchia anche attraverso metodologie legali. *Trad. cit.* Louis DIMIER, *Vingt ans d'Action française et autres souvenirs*, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1926, p. 355, *cit.* in M. LEYMARIE, «Dissidents et critiques des années vingt», *art. cit.*

¹⁷² Z. STERNHELL, «Anatomie d'un mouvement fasciste en France», *art. cit.*, p. 10.

Le tesi tanto promosse dall'omonimo quotidiano e dalle altre iniziative editoriali dieci anni prima sono ormai difficili da sostenere: la Repubblica, per quanto imperfetta, ha dimostrato di saper vincere la guerra contro la Germania. Si passa allora al sostegno attivo della figura del soldato, personaggio emblematico della nazione che si stringe attorno al sacro sforzo del conflitto. Ha sottolineato Forcade che a questo impegno mediatico non corrisponde però alcuna adesione significativa da parte dei membri dell'esercito. Se l'attenzione di questi ultimi è al centro di una contesa che coinvolge anche tutte le altre leghe, l'Action française ha il vantaggio di un'ideologia legittimante e apparentemente funzionale ad un'ascesa fino ai vertici dello Stato, componente vanificata però alla luce dell'attuale immobilismo. In più, come anticipato, la categoria del soldato già dispone di una vasta rete di associazioni ben inserite nella società, le quali, ottenendo un peso politico in modo automatico a causa degli eventi, non sentono la necessità di far confluire la propria identità entro quella del polo dell'Action française¹⁷³.

Anche Georges Valois partecipa alla Grande guerra in qualità di soldato. Arruolatosi ad aprile 1914, viene promosso a capo corpo franco da ottobre dello stesso anno fino a febbraio 1916, diventando poi a maggio 1916 sottoluogotenente. Ad ottobre dello stesso anno viene ferito durante la battaglia di Verdun, salvato da Léon Daudet, letterato antisemita, e quindi operato dal chirurgo Maurice Cazin presso Epinal, località a ridosso del fronte nel dipartimento dei Vosgi¹⁷⁴. In ultimo, riceve un incarico nei servizi di intelligence fino al congedo, che avviene a fine 1917.

Nella maturazione intellettuale di Valois, l'esperienza bellica sposta il baricentro dei suoi interessi dalle riforme sociali e istituzionali alle questioni economiche. Sin dalla prima mobilitazione, egli si cura infatti della figura del soldato e della sua paura di non trovare più posto in una società che irrevocabilmente sarebbe uscita trasformata dal conflitto. Viene abbandonata la terminologia dei "quattro Stati confederati", pur mantenendo la dicotomia tra "plutocrazie finanziarie" e nazione francese. I temi maggiormente discussi

¹⁷³ Olivier FORCADE, «Les milieux militaires et l'Action française de 1898 à 1940», in Michel LEYMARIE e Jacques PREVOTAT (a cura di), *L'Action française*, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2008, p. 121-140.

¹⁷⁴ In particolare, l'operazione è volta a rimuovere un frammento di dente aspirato accidentalmente e depositatosi in un bronco. Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 103.

sulle pubblicazioni della Nouvelle Librairie Nationale – che Valois continua a gestire instancabilmente anche dal fronte¹⁷⁵ – sono la produzione industriale alle prese con la carenza di mano d’opera, la razionalizzazione delle risorse e delle energie, e gli scompensi dovuti alla smobilitazione dei soldati. La prospettiva adottata è quella di una riforma delle forze armate in senso organicista. Secondo Valois, l’esercito sarebbe un “organismo socialista”, che vede tutti i suoi membri ricevere un trattamento perfettamente paritario. Se invece si lasciasse loro trovare il proprio “interesse particolare”, ecco che ognuno disporrebbe di un valido incentivo professionale a parteciparvi e impegnarsi. A tal fine, viene richiesto a gran voce che siano definiti di comune accordo e in modo chiaro gli obiettivi della guerra, negando categoricamente qualsiasi pace di compromesso con la Germania¹⁷⁶.

A mutare è anche l’importanza che Valois riconosce allo sviluppo tecnico, data la fascinazione suscitata da tecnologie moderne come il carro d’assalto e l’aeroplano. Questi appaiono d’improvviso sì essenziali per fare la differenza sul campo, ma non costituiscono veicoli per un qualche progresso morale. Ne emerge anche una nuova opera, *Le cheval de Troie* (1918), in cui l’autore si cimenta nella discussione circa le possibilità di sbloccare la guerra di trincea¹⁷⁷.

Una volta dimesso dai quadri dell’esercito, nel 1918 Georges Valois promuove la fondazione di una Confédération Nationale de la Production Française (CNP), di cui viene effettivamente costituito un Comitato centrale. L’obiettivo è in primo luogo sopprimere la dialettica sindacale tra padroni e proletari, e secondariamente costringere la CGT a partecipare attivamente ad un possibile Consiglio economico nazionale, corporazione di futura creazione. Al vertice dell’iniziativa vi sono, oltre a Valois, l’imprenditore Hugo Citroën – fratello del più famoso ingegnere –, il ministro del Commercio Étienne Clémentel e il ministro degli Armamenti Louis Loucheur. Proprio la mancanza da parte di quest’ultimo di un sostegno duraturo costituisce la prima causa del fallimento dell’intero progetto. In più, ha individuato lo stesso Valois, la mancanza di una dottrina d’insieme e le

¹⁷⁵ AN, Fondo Charles Maurras, Correspondance et manuscrits, Correspondance diverse, Dossier 1907-1916 contenente il materiale scambiato tra Georges Valois e Maurras riguardante per lo più l’amministrazione economica della Nouvelle Librairie Nationale.

¹⁷⁶ Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 105.

¹⁷⁷ *Ibid.*, p. 107.

poche adesioni conferiscono all'iniziativa un carattere spiccatamente patronale¹⁷⁸. Avrebbe aggiunto pochi anni più tardi il giornalista Georges Coquelle che

La Confédération Nationale de la Production Française non è mai stata costituita a dire il vero. Un comitato era stato fondato in maggio 1918 per la sua organizzazione ma i fatti riportati riguardanti la Confédération Générale de la Production [associazione di cui si dirà in seguito] costrinsero i fondatori a limitarsi provvisoriamente ad un'azione intellettuale¹⁷⁹.

Una soluzione all'inflazione: *L'Economie nouvelle* (1919)

Portato a termine lo sforzo bellico, la Francia del nuovo decennio si vede alle prese con problemi economici macroscopici. Le emergenze più evidenti riguardano la ricostruzione delle regioni devastate e il pagamento delle pensioni di guerra, a cui si somma l'abbassamento del valore del franco, aggravato dalla fine della solidarietà finanziaria tra alleati. Se da circa un secolo la moneta francese si è attestata piuttosto stabilmente a circa 1/25 di sterlina e 1/5 di dollaro, a fine 1919 cade a quasi 1/42 di sterlina e 1/11 di dollaro. Ha notato Guchet come a fronte di tale criticità, il Blocco nazionale, coalizione di governo che dopo la guerra si fa erede della Sacra unione, continui ad illudersi che la Germania pagherà le enormi indennità comminate dal Trattato di Versailles¹⁸⁰. Nell'attesa, i Governi temporeggiano chiedendo prestiti e contraendo di conseguenza debito pubblico.

Georges Valois si inserisce in questo dibattito presentando alle stampe *L'Economie nouvelle* (1919), corposo testo che mette in discussione le fondamenta del liberalismo economico promuovendo al contempo un assetto produttivo di tipo corporativo. Alla dettagliata trattazione della metodizzazione del lavoro, che raccoglie l'esperienza maturata dal taylorismo americano e dal fayolismo francese, soggiace una riforma morale dello Stato che si rifà ad un tempo alle teorie di Le Play, La Tour du Pin, Proudhon e Sorel. Nel grande processo di ulteriore industrializzazione che le più moderne

¹⁷⁸ *Ibid.*, p. 121.

¹⁷⁹ Trad. cit. Georges VALOIS e Georges COUELLE, *Intelligence et production. La nouvelle organisation économique de la France*, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1920, p. 95, cit. in Alain CHATRIOT, «Georges Valois, la représentation professionnelle et le syndicalisme», in Olivier DARD (a cura di), *Georges Valois, itinéraire et réceptions*, Bern, Peter Lang, 2011, p. 55-68, qui p. 58.

¹⁸⁰ Ha sostenuto Alfred Sauvy che le riparazioni, pari a 132 miliardi di marchi-oro e rappresentanti circa 2 anni e mezzo del PIL precedente alla guerra, non fossero eccessive. Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 132-151.

società occidentali stanno affrontando, indicato con la formula di “intellettualizzazione dello sforzo”, l’autore si presenta come portavoce dell’intera categoria dei tecnici. L’emersione di questa nuova classe, posta tra il capitale della borghesia e la mano d’opera del proletariato, è infatti riconosciuta come importante novità del dopoguerra¹⁸¹. Già in occasione di una conferenza tenuta l’anno precedente, egli affermava:

Oggi la taylorizzazione o più esattamente la metodizzazione del lavoro industriale mostra anche ai meno informati sui fenomeni economici l'enorme parte che spetta all'organizzazione intellettuale del lavoro nella produzione¹⁸².

Come già aveva fatto Georges Sorel decenni prima, Valois critica la tradizionale teoria del valore riconoscendola solo come un errore scientifico che si sarebbe perpetrato nel tempo. Se per Marx un prodotto dispone di valore nella misura in cui esso incorpora un lavoro, quantificabile in termini di tempo impiegato e sensibile alla legge della domanda e dell’offerta, Valois sostiene che il criterio sia invece un altro. Il valore delle merci non sarebbe determinato soggettivamente dagli individui che popolano il mercato secondo le proprie esigenze specifiche, bensì in modo oggettivo sulla base dell’apporto che si dà alla collettività¹⁸³. In questo, Valois esprime una visione qualitativa e morale dell’economia, ricondotta ad un discorso più ampio di missione della nazione.

L’urgenza di una riforma istituzionale totale viene argomentata – anche avvalendosi dello spazio fornito da altre pubblicazioni dell’Action française – per mezzo del tema della guerra tra popoli, la quale, piuttosto che essersi finalmente conclusa, si è solo trasformata. Del nuovo conflitto, caratterizzato dalla spiccata dimensione economica, non vengono mai forniti dettagli tecnici, limitandosi a presentare uno scenario di tutti-contro-tutti per l’acquisizione delle materie prime. Per quanto riguarda la Francia, essa può e deve ottenere un vantaggio imprescindibile solo se prima delle altre nazioni

¹⁸¹ L’utilizzo di una terminologia dello “sforzo” è da mettere in collegamento con la “Legge del minor sforzo” introdotta ne *L’Homme qui vient*. Si evidenzia quindi un discorso unificato che Georges Valois elabora agli albori del suo contributo intellettuale e che viene riutilizzato nel lungo periodo. Alfredo SALSANO, «Georges Valois e lo Stato tecnico. Il corporativismo tecnocratico tra fascismo e antifascismo», *Studi Storici*, 34-2/3, 1993, p. 571-624, qui p. 577.

¹⁸² *Cit.* Conferenza tenuta presso il Cercle commercial et industriel de France in data 10 ottobre 1918, *cit. in* A. SALSANO, «Georges Valois e lo Stato tecnico. Il corporativismo tecnocratico tra fascismo e antifascismo», *art. cit.*, p. 576.

¹⁸³ Georges VALOIS, *Œuvre économique: l’intelligence et la production: économie, morale, religion*, Paris, Nouvelle librairie nationale, 1924, p. 62-69.

capirà come darsi un assetto corporativo e quindi efficientare la produzione¹⁸⁴.

Riguardo al plusvalore, l'autore giudica negativamente la possibilità che in un'economia liberale esso sia manipolabile a piacimento dal capriccio del produttore, il cui unico scopo sarebbe quello di arricchirsi. D'altra parte, l'acquirente, che vive nella contraddizione per cui è noto il prezzo della moneta ma non il costo di produzione, risulta esposto a qualsiasi tipo di inganno. Piuttosto, argomenta Valois, l'intero prezzo del prodotto dovrebbe corrispondere esclusivamente alla somma dei costi necessari a ripagare tutta la filiera della produzione (comando, tecnica e mano d'opera), nel rispetto di una "equivalenza dello sforzo". Questa quota dovrebbe ricambiare, per contro, anche l'impegno che al consumatore è richiesto per procurarsi il denaro utile all'acquisto. Da obiettivo fine a se stesso, l'accumulo di denaro diventa l'unità di misura per regolare i rapporti tra gli uomini e il loro valore in funzione dell'intera macchina economica¹⁸⁵.

Quale entità dovrebbe farsi garante del rispetto di questa proporzione e secondo quali modalità? La risposta che fornisce Valois è molto chiara: è lo Stato a doversi caricare della tutela delle leggi in materia economica, ma, visto che per ragioni pratiche non può arrivare a conoscere l'esatto valore delle merci, esso deve essere coadiuvato da una struttura corporativa. Quest'ultima, distribuita sul territorio in modo capillare, opererebbe un controllo onesto e responsabile. È in questa fase dell'argomentazione che Valois inserisce una nuova formulazione del suo principio di Vincolo reciproco, elemento dottrinario di lungo periodo che, come si è visto, estende il concetto di Vincolo individuale introdotto ne *L'Homme qui vient*. La struttura razionale e strettamente gerarchica delle corporazioni, ognuna dedicata ad una specifica branca della produzione, sposterebbe infatti le possibilità di conflitto dalla dimensione verticale – la temuta lotta di classe – a quella orizzontale, cioè tra diversi settori economici. Per evitare tale evenienza, le corporazioni devono continuamente incontrarsi ai vertici dello

¹⁸⁴ Georges VALOIS, «La guerre économique», *Revue Universelle*, T. I, n. 4, 15 maggio 1920.

¹⁸⁵ Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 110-114.

Stato e stipulare di comune accordo i dettagli del massimo interesse generale e della produzione¹⁸⁶.

L'elemento cristiano, che tanto ha marcato lo spostamento a destra di Georges Valois, si rinviene nel testo solo sul piano retorico. L'autore si avvale del lessico religioso ricavando formule come "il giusto prezzo" o "il giusto salario", ma neanche affermazioni del genere di "noi offriamo i nostri lavori a Dio"¹⁸⁷ risultano sufficienti a dare sostanza ad un disegno autenticamente cristiano della società, che pertanto nell'opera è assente.

In definitiva, è interessante notare che, come ha rilevato Guchet, nel disegno corporativo de *L'Economie nouvelle* è lo sviluppo tecnico della produzione il fine ultimo del vivere associato, a discapito di qualsiasi proposito umanitario¹⁸⁸. Frasi che sostengono come "la produzione non esiste che per l'uomo e in vista dell'uomo e della vita che egli porta e deve trasmettere"¹⁸⁹ non devono trarre in inganno. L'opera manca, infatti, di qualsiasi spiegazione circa le modalità entro cui il possibile *surplus* di ricchezza potrebbe migliorare le condizioni di vita dei cittadini. Se in una tradizionale economia di mercato è la libera concorrenza a stimolare l'innovazione tecnologica, il modello qui promosso intende invece perseguire lo stesso obiettivo dotando lo Stato di una dimensione etica ridotta alla tecnocrazia. In uno scritto successivo, l'autore avrebbe definito la costruzione istituzionale ideale nei seguenti termini:

Lo Stato moderno non può essere né teocratico, né metafisico, né religioso, né antireligioso, né laico, né anti-laico. Esso è lo Stato tecnico. Esso è l'organo comune degli uomini per l'azione comune nel campo delle cose visibili; ha l'obbligo di insegnare la scienza di queste cose. Non è neutrale. È positivo. Esso dissoda il campo del conoscibile. Non penetra nell'ambito dell'Inconoscibile e dell'Invisibile¹⁹⁰.

Arrivati alla primavera del 1922, la classe politica si rende conto che, anche nell'eventualità che la Germania riesca a pagare il proprio debito di

¹⁸⁶ Georges Valois nega alla lotta di classe legittimità storica: grandi eventi come la parabola del boulangismo, l'Affare Dreyfus o il disfattismo manifestato durante la Grande guerra non sarebbero spiegabili attraverso tale paradigma storico-economico. Lo scontro tra borghesia e proletariato non sarebbe infatti altro che una zavorra che ostacola la società tutta, alle prese con i problemi del dopoguerra. *Ibidem*.

¹⁸⁷ *Trad. cit.* G. VALOIS, *Œuvre économique, op. cit.*, p. 556.

¹⁸⁸ Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 116.

¹⁸⁹ *Trad. cit.*, G. VALOIS, *Œuvre économique, op. cit.*, p. 63.

¹⁹⁰ Georges VALOIS, *Un nouvel âge de l'humanité*, Paris, Librairie Valois, 1929, p. 180-181, *cit in* Olivier DARD, «Le Nouvel Age de Georges Valois», in O. DARD (a cura di), *Georges Valois, itinéraire et réceptions, op. cit.*, p. 69-88, qui p. 79.

guerra, esso non sarebbe sufficiente ad aggiustare gli squilibri dell'economia francese. Il Blocco nazionale si decide quindi, l'anno seguente, a terminare la politica finanziaria dei prestiti, ma il franco continua imperterrito a scendere. Nel corso di tutto il 1923, quest'ultimo perde la metà del suo valore rispetto al dollaro americano e durante il solo 14 gennaio passa da 1/90 a 1/96 di sterlina, portando a temere seriamente per una caduta della moneta paragonabile a quella che stava subendo la Repubblica di Weimar¹⁹¹. L'instabilità finanziaria si protrae ben oltre le elezioni di maggio 1924, che vedono la vittoria del Cartello delle sinistre. La rinnovata fragilità dei Governi rimane scandita dalla crisi economica fino all'ascesa di un esecutivo di "unità nazionale", guidato da un Poincaré arrivato ormai al suo quarto mandato¹⁹².

Il giudizio di Georges Valois verso la democrazia parlamentare e la sua gestione dell'economia rimane in questa fase fermamente critico, eccezion fatta per la figura di Frédéric François-Marsal. Ministro delle Finanze dei gabinetti Millerand I e II e Leygues (gennaio 1920-gennaio 1921), costui si impegna in una politica di freno dell'inflazione, pur mantenendo una linea simile a quella dei colleghi precedenti e successivi. Gli anni 1923-1925 sono anche caratterizzati dall'occupazione della regione della Rhur, vicenda che contribuisce in modo limitato al risanamento economico e che anzi finisce per peggiorare significativamente la posizione internazionale della Francia. A questo proposito, Valois manifesta invece apprezzamento, ammirando l'atto di forza nonostante concepisse l'occupazione più come uno stimolo al pagamento del debito tedesco che come uno sfruttamento intensivo vero e proprio del territorio¹⁹³.

¹⁹¹ Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 137.

¹⁹² *Ibid.*, p. 140.

¹⁹³ *Ibid.*, p. 133-154.

Capitolo 4:

Le nuove proposte istituzionali

La Confédération de l'Intelligence et de la Production Française e le “Semaines”

Il primo stimolo che la classe patronale aveva ricevuto perché fosse costituita una propria organizzazione federativa era giunto dallo Stato. Ancora in piena economia di guerra, il ministro del Commercio Clémentel – prima che collaborasse con Georges Valois per la CNP – aveva favorito a partire dal 1916 la formazione di una Confédération Générale de la Production Française, divenuta poi realtà durante l'estate 1919. Non contemplando la partecipazione diretta delle organizzazioni proletarie, questa iniziativa era apparsa subito a Valois come una minaccia per la CNP, che, come detto, era stata fondata solo l'anno precedente e sarebbe velocemente diventata inattiva.

Scrive infatti ne *L'Economie nouvelle*:

Noi denunciemo il progetto come un pericolo nazionale; noi invitamo i produttori a opporvisi in tutti i modi. L'idea di una confederazione del patronato è un'idea tanto assurda quanto l'idea di una confederazione generale degli operai¹⁹⁴.

Sulla scorta della breve esperienza maturata con la CNP, Valois elabora il progetto di un'organizzazione capace di mettere in pratica i principi della sua opera più recente. Al settimo congresso dell'Action française (gennaio 1920) propone quindi l'istituzione di una Confédération de l'Intelligence et de la Production française (CIPF), di cui viene velocemente composto un primo comitato d'azione. Piuttosto che sviluppare l'iniziativa autonomamente,

¹⁹⁴ Alain CHATRIOT, «Georges Valois, la représentation professionnelle et le syndicalisme», in Olivier DARD (a cura di), *Georges Valois, itinéraire et réceptions*, Bern, Peter Lang, 2011, p. 55-68, qui p. 60.

Valois sceglie il patrocinio della Lega monarchica, sostenendo che i suoi militanti

non hanno né i pregiudizi dei borghesi liberali nei confronti degli operai, né i pregiudizi degli operai rivoluzionari nei confronti dei borghesi, cosa che permette loro di realizzare senza sforzo la cooperazione dei diversi fattori di produzione¹⁹⁵.

Come in precedenza, si tratta infatti di un impegno finalizzato a superare la dialettica sindacale, ma l'elemento innovativo è questa volta la presenza di una dottrina elaborata, caratteristica che ha portato Drouin a riconoscervi il primo tentativo di fascismo sindacalista¹⁹⁶. I membri più attivi sono lo stesso Valois e l'industriale laniero Eugène Mathon, che lanciano l'iniziativa attraverso due riunioni tenute a Bordeaux ai primi di marzo 1920. Tra i primi aderenti, i pochi nomi di spicco sono quelli di Charles Maurras e del pittore Maurice Denis¹⁹⁷.

L'obiettivo è favorire lo spontaneo raggruppamento di intellettuali e produttori che siano capaci di dar vita a nuovi sindacati, unioni di sindacati già esistenti o gruppi d'azione attivi sul proprio territorio di riferimento. Sul piano teorico, l'apparato produttivo dell'intero Paese viene riorganizzata seguendo due principi. Il primo corrisponde ad una suddivisione territoriale, per la quale è prevista la costruzione di una federazione di entità locali convergenti nella capitale. Il secondo è invece un criterio di tipo professionale, che cataloga tutti i mestieri in venticinque branche ben distinte. Il dialogo tra gli interessi patronali, tecnici, impiegatizi e operai avverrebbe sin dall'unità minima della complessa struttura, la cosiddetta "unione locale mista". È importante notare come in questa interazione tra forze produttive sia inserito da Valois un altro esempio del principio di Vincolo reciproco: in luogo di una necessaria prevaricazione della parte patronale, troverebbe realizzazione un controllo mutuale tra entità formalmente equivalenti¹⁹⁸.

Questa doppia articolazione territoriale-professionale permetterebbe ad ogni nodo della rete di disporre di due dimensioni di interazione: un canale

¹⁹⁵ Trad. cit. Georges VALOIS, *L'Action française*, 19 aprile 1921, cit. in Olivier DARD, «Les milieux économiques et l'Action française», in Michel LEYMARIE et Jacques PREVOTAT (a cura di), *L'Action française*, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2008, p. 141-154.

¹⁹⁶ J.-C. DROUIN, «Georges Valois et les Cahiers des états généraux (1923-1925)», art. cit.

¹⁹⁷ Alain CHATRIOT, art. cit., p. 58.

¹⁹⁸ A. SALSANO, «Georges Valois e lo Stato tecnico. Il corporativismo tecnocratico tra fascismo e antifascismo», art. cit., p. 582.

verticale, per comunicare con altri quadri della medesima branca della produzione, e un contatto orizzontale, attraverso cui relazionarsi con organizzazioni di settori economici diversi ma sullo stesso grado della gerarchia. A questo proposito, organizzazioni appartenenti al medesimo livello territoriale si incontrerebbero in “consigli economici”, camere entro cui risolvere qualsiasi conflitto e elaborare gli obiettivi per il massimo interesse della regione di riferimento. Un Consiglio economico nazionale, vertice dell’intera piramide, avrebbe infine trovato sede a Parigi fungendo da vero e proprio parlamento.

Il nuovo assetto corporativo avrebbe il pregio di dare alla Francia la capacità di soddisfare i bisogni di consumo e sviluppo della propria economia, pur mantenendo nei riguardi dei mercati esteri una postura fortemente protezionista. Secondo il fondatore della CIPF, infatti, la nazione “non acquista al di fuori di ciò che le manca, e non ciò che è più economico di quel che produce essa stessa”¹⁹⁹.

Una volta tracciate queste linee guida, Valois si impegna a formare un Comitato provvisorio del quale si intesta la presidenza. Sono nominati vicepresidenti di pari poteri il letterato Bernard de Vésins e il militante Achille Huguenin. Georegs Coquelles, co-autore insieme allo stesso Valois del testo *Intelligence et production* (1920), occupa invece la carica di segretario²⁰⁰. Vengono effettivamente creati anche i primi organismi, aggregati, come suggerisce il nome della confederazione, nei due poli di *Intelligence* (lettere, arti, scienze, educazione, professioni giuridiche e medicina) e *Production* (agricoltura, industria, commercio e trasporti).

Già poco dopo la fondazione ufficiale del movimento, Georges Valois dà inizio ad un ciclo di conferenze propagandistiche da tenersi per tutta la Francia. Ad aprile 1920 partecipa all’inaugurazione del Centro di Studi economici e sociali di Lille, Roubaix e Tourcoing, e favorisce la costituzione di un comitato della CIPF a Nantes. Prosegue, durante la primavera, intervenendo a Lione, Saint-Etienne, Saint-Chamond, Le Havre e Tolosa,

¹⁹⁹ Trad. cit. Georges VALOIS, «Compte-rendu du congrès de l’Union des Corporations françaises tenu à Paris les 21 et 22 novembre 1924», *Cahiers des Etats-généraux*, n.17, dicembre 1924.

²⁰⁰ Per una lista più completa dei partecipanti, cfr. Yves GUCHET, *Georges Valois: l’Action française, le Faisceau, la République syndicale*, Paris Budapest Torino, l’Harmattan, 2001, p. 123-124.

incassando il caloroso appoggio delle organizzazioni patronali locali²⁰¹. Tiepido invece risulta l'interesse delle varie testate generaliste locali, fatto che spinge la CIPF a dotarsi velocemente di un proprio organo, «Production française», il quale avrebbe raggiunto nei mesi seguenti la modesta quota di 5 mila abbonati²⁰².

Sotto l'egida di gruppi patronali attivi su scala nazionale, come l'Associazione nazionale di espansione economica, l'Unione degli interessi economici o il Comitato repubblicano del commercio (detto anche Comitato Mascuraud), la CIPF programma delle “Semaines économiques”, ovvero delle sessioni di lavoro utili ad accreditare il movimento come piattaforma di elaborazione teorica²⁰³. Secondo il progetto di Georges Valois, questi incontri non dovrebbero costituire luoghi di divulgazione, in quanto i partecipanti dovrebbero già essere convinti delle tesi espresse ne *L'Economie nouvelle*. L'organizzazione prevede infatti che, una volta indetto un nuovo appuntamento, gli invitati formulino autonomamente le richieste del proprio interesse professionale e sviluppino delle proposte, le quali vengono confrontate e discusse insieme²⁰⁴. Al termine di ogni riunione è prevista la creazione di un comitato specializzato, per questo ognuna delle “Semaines” è presentata come un evento su cui fondatore il futuro del Paese.

Il primo appuntamento è dedicato al settore del libro, campo che coinvolge Valois in prima persona e che, pertanto, gli permette di avere particolare controllo sul suo svolgimento²⁰⁵. Ponendosi in continuità con il primo Congresso nazionale del Libro, organizzato nel 1917 dalla Société des Gens de Lettres, la “Semaine du Livre” diventa realtà a novembre 1920 e riscuote

²⁰¹ *Ibidem*.

²⁰² Dard ha messo in relazione questo dato alla cifra 100 abbonamenti raggiunti dai «Cahiers du Cercle Proudhon», evidenziando come questo aumento abbia rappresentato una discreta diffusione anche in ambienti non tradizionalmente affini all'Action française. O. DARD, «Les milieux économiques et l'Action française», *art. cit.*

²⁰³ Al tempo il termine “Semaine” indicava una tipologia di congressi sin dagli inizi del secolo dalle formazioni del cattolicesimo sociale, che a cadenza annuale imbastivano delle “Semaines sociales” per discutere delle proprie istanze. Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 125.

²⁰⁴ O. DARD, «Les milieux économiques et l'Action française», *art. cit.*

²⁰⁵ Ha rilevato Guchet che Valois si dedica ad una riforma del settore editoriale sin dal 1918. Ancora durante la guerra, egli crea infatti una Société Mutuelle des Editeurs Français per il trasporto dei libri, e successivamente favorisce la fusione di quest'ultima con la Société d'Exportation des Editions Françaises, il cui risultato è la Maison du Livre Français. Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 126.

un successo sufficiente perché siano organizzate nuove sessioni di lavoro²⁰⁶.

Scrive infatti Maurras:

Da lunedì [...] tutte le industrie del libro si sono incontrate non per la lotta, ma per l'aiuto reciproco, non per la concorrenza vana, ma per l'aggiustamento e l'ingranamento più fruttuoso. Metodo positivo e costruttivo al massimo livello²⁰⁷.

Tra gli incontri più significativi e riusciti vi sono la “Semaine du Commerce extérieur” (1921), dove la partecipazione diretta di Mathon porta alla formazione di un comitato permanente dedicato allo studio del credito e della moneta in un contesto corporativo, e quella “de la Monnaie” (1922), in cui gli interventi del giurista Marie de Roux argomentano l'adozione del franco-oro.

Secondo questa specifica proposta, è auspicabile vincolare il valore della moneta in uso con quello dell'oro, ottenendo così un importante freno all'inflazione. Come ha evidenziato Guchet, tutta la riflessione in materia economica che Valois elabora in questi anni ha come perno proprio la messa in risalto dell'importanza della moneta per la stabilità della società nella sua interezza²⁰⁸. Valois fonda quindi nel marzo 1924 una Ligue du franc-or con l'obiettivo di stimolare un dibattito in materia. Nei dettagli della riforma, tutte le transazioni dovrebbero tener conto del valore del metallo tradizionalmente più prezioso, dal quale deriverebbero salari più stabili (salari-oro), prezzi dei materiali di produzione più equilibrati (prezzi-oro) e pensioni più sicure (titoli-oro)²⁰⁹.

Nel complesso, il movimento riesce con successo a influenzare l'azione del Governo nei riguardi del problema dell'inflazione, risultato ottenuto principalmente attraverso lo scontro che Valois imbastisce con l'economista Robert Wolff e le martellanti campagne a mezzo stampa lanciate contro gli uomini politici colpevoli dell'abbassamento del franco²¹⁰. Tra i bersagli

²⁰⁶ Riflettendo retrospettivamente, Valois sostiene che lo slancio impartito con il Congresso nazionale del Libro si sia affievolito a causa, come nel caso della CNP, della mancanza di una dottrina ben definita – oltre ovviamente al generale clima di guerra. Georges VALOIS, «Les semaines d'organisation», *Revue Universelle*, 15 agosto 1921.

²⁰⁷ *Trad. cit.* Charles MAURRAS, «Les classes en lutte ou en accord», *Action française*, 20 novembre 1920.

²⁰⁸ Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.* p. 140-143.

²⁰⁹ *Ibid.*, p. 157.

²¹⁰ È stato lo storico dell'economia Kenneth Mouré a rimarcare la rilevanza esercitata dalla Ligue du franc-or, fatto che sancisce probabilmente il punto di maggior influenza della figura di Georges Valois per la politica nazionale. Georges VALOIS, *L'homme contre l'argent: Souvenirs de dix ans 1918-1928*, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2012, p. 15-30.

principali vi sono Loucheur, il politico Joseph Caillaux e il banchiere ebreo Horace Finaly, accusati di alterare artificiosamente la capacità dello Stato di ripagare i propri debiti²¹¹.

Verso la fine del 1923, la CIPF sembra entrare in una fase calante che Valois non esita ad attribuire alle torbide manipolazioni dei potentati economici. Per rilanciare l'intero progetto, l'associazione cambia nome, diventando l'Union des corporations françaises (UCF).

La collaborazione con associazioni affini porta anche all'organizzazione di sessioni di lavoro estranee agli obiettivi di costruzione corporativa auspicati dalla UCF, come nel caso della "Semaine du Vin", "du Bâtiment" o "des Transports". Addirittura, la "Semaine des Postes, Télégraphes et Téléphones" riceve il patrocinio dell'ex e futuro primo ministro Painlevé, il quale, secondo Valois, avrebbe impostato nulla più che un incontro elettorale²¹². Nonostante le "Semaines" risultino un efficace *relais* per le idee dell'UCF, fallisce qualsiasi tentativo di creare una camera corporativa di scala nazionale.

Il Comité des Etats-généraux e i «Cahiers»

Durante il 1922, Georges Valois estende il modello corporativo elaborato ne *L'Economie nouvelle* perché sia applicato non solo alla vita economica, ma anche al vivere associato nella sua interezza. Se già in precedenza il regime politico vigente era stato ampiamente criticato, il dopoguerra ha modificato così tanto gli equilibri della società da rendere la restaurazione della corona un'eventualità troppo remota perché vi si possano ancora nutrire speranze. Influenzato dalla ricostruzione che il giornalista Lucien Romier fa della Congiura d'Amboise (1560), episodio iniziale delle guerre di religione francesi, Valois abbandona le tesi in sostegno della figura del monarca, non più "taumaturgo sociale". Al suo posto, si parla solo di "capo nazionale",

²¹¹ Addirittura, Valois avrebbe incaricato il pittore Maurice Denis di indagare su Finaly al fine di portare contenuti alla propria campagna diffamatoria. AN, Fondo Direzione della Sicurezza nazionale del Min. dell'Interno (19980221/22), dossier n°205A dedicato a Gressent Alfred detto Georges Valois, 16 ottobre 1926, nota dattiloscritto riguardante la biografia del personaggio.

²¹² Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 128.

elemento che, secondo Guchet, segna la piena formazione in Valois dell'idea fascista²¹³.

La nuova alternativa alla repubblica parlamentare non è più, quindi, la monarchia costituzionale, bensì una repubblica corporativa:

Al regime delle assemblee irresponsabili è sostituito il regime dei capi responsabili. La nazione è una gerarchia di capi, che va dal capo di famiglia al capo dello Stato²¹⁴.

Cambia infatti la prospettiva teorica che Valois adotta per approcciarsi alla Terza repubblica: piuttosto che auspicare un colpo di mano – che, come si è anticipato, l'Action française non avrebbe mai veramente pianificato – si prepara una riforma radicale delle modalità di rappresentanza politica. Viene quindi elaborato il progetto per un Comité des Etats-généraux, movimento d'opinione fondato ufficialmente il 18 dicembre 1922 presso la Sala Wagram. Il neonato Comitato nazionale vede protagonisti dell'iniziativa personaggi già membri della Lega monarchica o almeno gravitanti attorno ad essa, come Mathon, Coquelle, de Vésins, già collaboratori stretti di Valois, o l'ingegnere Etienne Bernard-Précy.

A partire da aprile 1923, comincia la pubblicazione dei propri «Cahiers des Etats-généraux», uno spazio testuale pensato per favorire l'aggregazione piuttosto che per esprimere unidirezionalmente le idee del comitato direttivo²¹⁵. La dichiarazione iniziale precisa:

I Cahiers sono una pubblicazione libera, di cui la stessa amministrazione è estranea all'amministrazione del Comitato. La maggior parte dei membri del Comitato vi collaboreranno individualmente; essi daranno le loro proprie ragioni per attaccarsi al movimento degli Stati. Si farà appello alla collaborazione di uomini estranei al Comitato, a tutti coloro che vogliono cooperare a una riforma nazionale positiva. Delle menti varie si manifesteranno quindi qui. A tutti, non sarà chiesto che di conformarsi ad una sola legge: ricercare ciò che avvicina i Francesi, scartare ciò che li divide²¹⁶.

Se ai tempi dell'*Ancien régime* il Parlamento aveva la funzione di vigilare sull'amministrazione del potere, in età repubblicana esso è diventato il detentore esclusivo della sovranità. Sarebbe stato proprio in mancanza di un

²¹³ A questa altezza cronologica, la revoca di qualsiasi riferimento al re non preclude comunque la piena collaborazione dell'Action française, che, come si è anticipato, terminata la fase della guerra si trova ad esprimere una dottrina meno rigida che in passato. *Ibid.*, p. 129.

²¹⁴ *Trad. cit.* Georges VALOIS, *La révolution nationale : philosophie de la victoire*, Édition originale, Paris, Nouvelle librairie nationale, 1924, p. 51.

²¹⁵ Alain CHATRIOT, *art. cit.*, p. 63

²¹⁶ *Trad. cit.*, «Déclaration», *Cahiers des Etats-généraux*, I, n. 1, aprile 1923.

nuovo organo di controllo che dall'istituzione parlamentare sarebbero germogliate tutte le "perversioni" tipiche del potere pubblico coevo, a partire dalla valorizzazione di opinioni astratte piuttosto che di concreti interessi economici²¹⁷. Per risolvere questo problema, Valois arriva a proporre l'istituzione nel prossimo futuro di un organo capace di accogliere i nuovi *Etats-généraux*, formula che vuole riprendere il medesimo senso di cambiamento che segnò il 1789 e riadattarlo alle specificità della contemporaneità.

Con il movimento per gli *Etats-généraux*, cambia in Valois il senso stesso che egli attribuisce al vivere in società. Se a partire da *L'Homme qui vient* traspare dai suoi scritti un'impostazione che vede la cura della produzione come obiettivo di ultima istanza, a partire da questa fase, tale prospettiva si arricchisce dell'affiancamento di una sensibilità per problemi che esulano dall'economia. La componente metafisica del pensiero di Valois, ovvero l'elemento cristiano, perde la sua funzione di sovrastruttura per acquisire finalmente un ruolo complementare alla missione economica. È interessante notare anche come il movimento per gli *Etats-généraux* non si presenti come necessariamente antitetico all'ideologia comunista, che Valois giudica invece potenzialmente compatibile con il proprio progetto di superamento di tutte le contrapposizioni politiche. Nel 1924 sarebbe infatti arrivato ad invitare esplicitamente la partecipazione dei comunisti, senza ottenere importanti risultati in termini di adesioni e anzi peggiorando significativamente la propria posizione in seno all'*Action française*²¹⁸.

Il movimento promuove un raggruppamento ed una categorizzazione di tutte le associazioni utili a rappresentare le esigenze dei cittadini, creandone eventualmente di nuove. Tra gli interessi da tutelare, l'istituzione familiare occupa sicuramente il posto più importante, in quanto sempre rispettata come cellula dell'intera società. Seguono altre formazioni, come quelle intellettuali e artistiche, le università, la Chiesa, i culti minori e altre, tra le quali occupano una rilevanza significativa quelle a carattere economico. Queste ultime dovrebbero essere organizzate secondo i dettami della CIPF/UCF e per questo convergenti nel Consiglio economico nazionale precedentemente descritto.

²¹⁷ Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 155.

²¹⁸ Georges VALOIS, «La renaissance européenne et la campagne pour les *Etats-Généraux*», *Revue Universelle*, T. VIII, n. 24, 15 marzo 1922.

Ai nuovi Etats-généraux spetterebbe quindi di affiancare il Parlamento, informarlo di qualsiasi notizia utile all'elaborazione delle leggi e, in ultimo, operare un controllo costante sulla loro applicazione.

Come anticipato, Valois auspica di porre al vertice dello Stato un nuovo “capo nazionale”, figura forte e responsabile in grado di nominare il Governo ma di cui non viene mai veramente chiarita la modalità attraverso cui il suo potere sarebbe legittimato. Omettere volontariamente qualsiasi informazione circa l'ereditarietà di questa carica apre un'ambiguità che mina gradualmente il sostegno dell'Action française, specialmente della figura di Maurras, che mal sopporta l'accostamento dei monarchici ai repubblicani²¹⁹. Si legge infatti già nella dichiarazione introduttiva del primo «Cahier»:

Sia ben chiaro che ci si impegnerà qui a non affrontare il problema dello Stato, e di rimanere sulla materia degli Stati, dove l'accordo è fatto. Non sarà sempre facile. E anche se si affronta il problema dello Stato, la questione degli Stati non sarà trattata senza che i monarchici vedano trasparire, sotto le ragioni di certi nostri collaboratori, un vivo sentimento repubblicano, [e] senza che i repubblicani intravedano, dietro le proposte di altri collaboratori, l'aspra volontà dei monarchici. Servirà che gli uni e gli altri prendano la loro parte, sapendo che tutti noi lavoreremo in questi Cahiers a una stessa opera²²⁰.

Nel 1924 si fa strada in seno al Governo una nuova proposta dedicata all'organizzazione del patronato: Justin Godart, ministro del Lavoro del primo Governo del Cartello delle sinistre, propone un “Consiglio nazionale economico” del tutto simile a quello promosso dalla CIPF/UCF. Velocemente, l'interesse che gli industriali avevano manifestato per le associazioni dell'Action française si sposta sulla nuova iniziativa governativa, a cui aderiscono anche membri di spicco dell'entourage di Valois come Romier.

Un altro fattore che ha limitato significativamente lo sviluppo del movimento per gli Etats-généraux, ha sostenuto Drouin, è stata la rivalità tra Georges Valois e Etienne Bernard-Précy, membro del comitato direttivo. Quest'ultimo, secondo la narrazione che Valois presenta nell'autobiografia *L'Homme contre l'argent* (1928), sarebbe stato un cavallo di Troia al servizio sia di Finaly che della corrente più conservatrice dell'Action française²²¹. Secondo Guchet, è più probabile che, in seguito al viaggio in Italia del 1924

²¹⁹ Y. GUCHET, *Georges Valois. Bilan d'un itinéraire*, in Olivier DARD (a cura di), *Georges Valois, itinéraire et réceptions*, Bern, Peter Lang, 2011, p. 13.

²²⁰ Trad. cit. «Déclaration», *Cahiers des Etats-généraux*, I, n. 1, aprile 1923.

²²¹ J.-C. DROUIN, «Georges Valois et les Cahiers des états généraux (1923-1925)», art. cit.

– di cui si dirà in seguito –, entrambi si considerassero il futuro Duce francese, imprescindibile ragione di scontro.

Le cause del fallimento della CIPF/UCF vanno ricondotte in primo luogo alla sua composizione sociologica, ovvero, come ha notato Dard, allo “squilibrio tra rappresentazione patronale e operaia”²²². Nonostante Valois dichiari esplicitamente che “L’Unione [...] intende perfettamente limitare i diritti patronali, e questo nell’interesse comune”²²³, la partecipazione del proletariato rimane generalmente debole su tutto il territorio ad eccezione del nord industrializzato, e in special modo per quanto riguarda specifiche categorie come la stampa o il trasporto su strada. A tal proposito, il congresso di novembre 1924 risulta un’occasione per i vertici di mostrare consapevolezza della situazione. Valois annuncia rassegnato:

L’esperienza ha mostrato che è assolutamente impossibile ottenere dai gruppi industriali per come sono oggi istituiti, i risultati nazionali che vogliamo ottenere²²⁴.

In più, la categoria degli industriali non è affatto interessata al mantello ideologico che inquadra la CIPF/UCF e il Comité des Etats-généraux nei progetti dell’Action française, in quanto presenta come obiettivo ultimo la restaurazione della corona di Francia. Per questo, la Lega monarchica limita il proprio supporto economico tanto più che Valois cerca di allargare la dottrina a più ricche partecipazioni – specialmente quando si tratta di comprometersi con i comunisti.

Manca da parte degli organizzatori qualsiasi vera analisi delle condizioni alle quali l’iniziativa avrebbe potuto avere successo. In qualsiasi momento di questa breve parabola, Valois non riesce a pervenire a ricostruzioni che prendano le mosse dal contesto socioeconomico, limitandosi invece ad accusare una “plutocrazia” che assume di volta in volta le forme dei bersagli delle sue campagne diffamatorie²²⁵. Risulta significativo a tal proposito un articolo pubblicato sulla «Revue Universelle», dove ancora a settembre 1924

²²² Trad. cit. O. DARD, «Les milieux économiques et l’Action française», art. cit.

²²³ Valois aggiunge anche che “L’Unione dichiara, con altrettanta forza che, lontano da voler diminuire la funzione dei capi nell’economia nazionale, essa vuole accrescerla”. Trad. cit. Georges VALOIS, «Compte-rendu du congrès de l’Union des Corporations françaises tenu à Paris les 21 et 22 novembre 1924», *Cahiers des Etats-généraux*, n.17, dicembre 1924.

²²⁴ Trad. cit. Georges VALOIS, «Le congrès de l’Union des Corporations françaises», *Action française*, 22 novembre 1924, cit. in Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 125.

²²⁵ Alain CHATRIOT, art. cit., p. 62.

i grandi problemi della contemporaneità vengono ricondotti a cause metafisiche:

L'errore enorme di molti pubblicisti tra 1900 e 1924 è stato di credere che il mondo non è ormai mosso che da delle cause economiche. [...] Noi poniamo che tutta l'agitazione del mondo moderno venga dall'opposizione di due teologie. [...] L'una è la teologia dell'*Essere*; l'altra è la teologia del *Divenire*. L'una dice: *Dio è*. L'altra dice: *Dio diviene*. Allorché si ha ben visto che il problema si pone in questi termini, si è nella misura di comprendere come e perché o perché e come si è prodotta la Rivoluzione russa, e perché l'Europa dopo la Grande guerra ha tanta pena a stabilire la pace²²⁶.

Il nuovo appello al soldato: *La Révolution nationale* (1924)

La vittoria del Cartello delle sinistre nell'estate 1924 innesca in Georges Valois una serie di cambiamenti che riguardano sia la personale elaborazione dottrina che l'approccio da riservare alla politica nazionale. Per cogliere questa delicata fase, risulta utile consultare *La Révolution nationale: philosophie de la victoire*, opera pubblicata da Valois nello stesso anno per i tipi della Nouvelle Librairie Nationale.

Nonostante l'iniziale riluttanza, lo stesso Valois prende parte alla tornata elettorale, convintosi solamente in seguito alle insistenti richieste di Maurras. Oltre a lui, l'Action française candida altri tre dei suoi militanti di punta, quali de Vésins, de Roux e Daudet, senza però riuscire a incassare alcuna elezione. Valois, che viene candidato nel quarto settore (una delle *banlieues* di Parigi), ottiene 13mila voti, corrispondenti a circa il 4% del totale. Tale *débâcle* – come si approfondirà in seguito – sarebbe diventata, al termine dell'anno successivo, uno degli argomenti con cui Valois avrebbe apertamente attaccato la linea di Maurras²²⁷.

Se nel dopoguerra Georges Valois aveva seguito l'Action française nel proporre iniziative volte alla trasformazione legale della Terza repubblica, l'ascesa del primo Governo Herriot lo riconduce al desiderio di un cambiamento radicale. Adottando una prospettiva internazionale, Valois teme che la Francia si trovi in una situazione simile a quella dell'Italia negli anni immediatamente successivi al conflitto, ovvero con le sinistre pronte a mettere in atto una rivoluzione socialista. Ne sarebbero la prova i progetti di

²²⁶ Trad. cit. Georges VALOIS, «Les deux théologies», *Revue Universelle*, T. XVIII, n. 12, 15 settembre 1924, p. 690-691.

²²⁷ Oltre a non godere di nuovi eletti, l'Action française vede Daudet perdere la carica di deputato coperta durante la precedente legislatura. Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 184-185.

riforma della nuova coalizione di Governo e il legame di quest'ultimo con l'Unione Sovietica, verso la quale si intendono rafforzare i legami commerciali. In più, i banchieri internazionali favorirebbero il *redressement* della Germania, che in seguito alle elezioni di fine 1924 sarebbe ormai pronta a ricominciare la guerra²²⁸.

In questo complesso quadro internazionale, la borghesia francese si dimostrerebbe ancora una volta incapace di guidare con fermezza il destino della nazione, quest'ultima lasciata in balia delle potenze esterne e degli avidi nemici interni. Ciò che manca alla borghesia sarebbe la capacità di concepire obiettivi politici oltre che meramente economici. Pertanto, la figura a cui serve fare appello è il soldato, personaggio che già durante la Grande guerra ha dimostrato di saper comprendere l'interesse nazionale e di essere addirittura disposto a difenderlo con la stessa vita.

Con *La Révolution nationale*, trova spazio nella retorica di Georges Valois il tema della pace. Il Trattato di Versailles sarebbe una soluzione solamente economica, fittizia, e non la pace per cui il soldato francese ha combattuto. La stabilità auspicata dall'autore non sarebbe però garantita dal benessere e della collaborazione, ma dalle armi e dalle difese disposte lungo i confini, che fungerebbero da miglior deterrente per qualsiasi nuova aggressione. Similmente al tema dannunziano della "vittoria mutilata", Valois argomenta che

Il nostro compito, serve dircelo, proclamarlo davanti al popolo degli imboscati, è di completare la rivoluzione cominciata il 2 agosto 1914, rivoluzione nazionale e autentica rivoluzione europea poi²²⁹.

Nonostante il conflitto abbia in realtà, come si è descritto in precedenza, riconosciuto alla categoria dei soldati un maggiore peso politico che in precedenza, "la filosofia del combattente [...] non è entrata nelle istituzioni dopo la guerra"²³⁰.

Valois comincia quindi a direzionare le proprie abilità da organizzatore verso una nuova formazione che metta al centro proprio il soldato. Nei mesi seguenti convoglia infatti a tale scopo alcuni dei progetti nati per sua iniziativa in seno all'Action française, come la Ligue du franc-or o l'UCF, e

²²⁸ G. VALOIS, *La révolution nationale : philosophie de la victoire*, op. cit., p. 19.

²²⁹ Trad. cit. Ibid. p. 20.

²³⁰ Trad. cit. Ibid., p. 28.

arriva a imbastirne di nuovi. Tra questi ultimi, i più importanti sono la Lègion des Combattants français, lega reducista fondata a marzo 1925 dall'amico economista Jacques Arthuys e indicata anche come "Légions", la rivista «Nouveau Siècle», che sostituisce i «Cahiers des Etats-généraux» – e di cui si dirà più avanti – e un ufficio centrale affidato alla direzione del militante Auguste Cazeneuve con funzioni di coordinamento²³¹.

²³¹ L'ultimo numero dei «Cahiers des Etats-généraux» corrisponde a quello del primo semestre del 1925. J.-C. DROUIN, «Georges Valois et les Cahiers des états généraux (1923-1925)», *art. cit.*

Capitolo 5:

Il lancio del Faisceau

La nascita del «Nouveau Siècle» e del Faisceau des Combattants et des Producteurs

Nel progetto di Georges Valois dedicato a raggruppare attorno a sé i combattenti, la rivista «Nouveau Siècle» ha la funzione di costituire il principale canale di comunicazione a mezzo stampa. La prima pubblicazione del nuovo organo esce il 26 febbraio 1925, registrando la sede all'indirizzo dei «Cahiers des Etats-généraux», che vengono così sostituiti²³².

A gestire finanziariamente l'iniziativa vi è la Société française d'Informations Politiques, Economiques et Sociales, creata appositamente, con una durata prevista di dieci anni e un capitale iniziale di 50mila franchi. La proprietà di questa è divisa in 100 azioni totali da 500 franchi ciascuna, di cui la maggioranza relativa è in mano a Franz van den Broek d'Obrenan (33 azioni), imprenditore coloniale già rodato con le attività editoriali dell'Action française. Sul piano organizzativo, Valois si fa coadiuvare dalle energie di Gaston Japy, senatore del dipartimento del Doubs ed ex dirigente e finanziatore del "Mouvement jaune", e Eugène Mathon²³³; quest'ultimo, che dispone di 20 azioni, è presidente del sindacato dei patroni lanieri della regione di Roubaix-Tourcoing e politicamente si riconosce come un repubblicano dotato di simpatie per l'ambiente monarchico. La sua

²³² Inizialmente la sede è all'indirizzo 2 rue Boissy d'Anglas (VIII arr.); il 7 maggio 1925 gli uffici si trasferiscono a 21, rue Cambon (I arr.) insieme a quelli delle Légions, fino ad allora situati a 36 Bd. Haussmann (IX arr.). AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, fascicolo generale sul Faisceau e altri movimenti (F/7/13208), Mouvement fasciste français. 1925-1928, sotto-fascicolo "Le Nouveau Siècle", 30 dicembre 1925, nota dattiloscritta.

²³³ Zeev STERNHELL, *Né destra né sinistra: l'ideologia fascista in Francia*, Milano, Baldini & Castoldi, 1997, p. 160.

separazione dall'iniziativa sarebbe arrivata prima della fine dell'anno a causa della diversità di vedute circa la direzione da dare all'intero progetto, a cui Mathon avrebbe preferito conferire un carattere esclusivamente patronale²³⁴.

Altre 20 azioni sono rispettivamente di proprietà del già menzionato Antoine Cazeneuve e dell'uomo d'affari Serge André. Le ultime 7 sono in condivisione tra l'armatore Valentin Smith, il critico letterario Jacques Rouyon, lo scrittore Hubert Bourgin e il militante Pierre Masquillier²³⁵. Ulteriori finanziatori sono François Spoturno, meglio conosciuto col nome di Coty, ricchissimo imprenditore di origine corsa specializzato nel settore della profumeria²³⁶, e Jean Hennessy, uomo d'affari milionario simpatizzante per il Cartello delle sinistre e di cultura proto-europeista²³⁷.

La redazione può contare sin dai primi mesi di scrittori di provata capacità e dotati di una buona esperienza con altre pubblicazioni della galassia dell'Action française. Alcuni dei nomi più significativi sono Jacques Arthuys, il giornalista (e figlio di Maurice Barrès) Philippe Barrès, l'economista Philippe Lamour, il critico letterario André Thérive, il romanziere Joseph Delteil, il futuro senatore Jacques Debû-Bridel, la poetessa Henriette Charasson, il biologo Pierre Winter e il politico Marcel Bucard²³⁸.

Sfogliando le pagine del «Nouveau Siècle», dal sottotitolo “Giornale della fraternità nazionale, vuole la politica della vittoria”, traspare la volontà di

²³⁴ AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, Attività del Faisceau nei dipartimenti (F/7/13209), fascicolo “Départements A à Y + Algerie”, sotto-fascicolo “Algeria”, 19 febbraio 1926, nota dattiloscritta.

²³⁵ Hubert Bourgin, inizialmente accademico vicino agli ambienti socialisti, aveva aderito alla Ligue des patriotes nel 1924. Yves GUCHET, *Georges Valois: l'Action française, le Faisceau, la République syndicale*, Paris Budapest Torino, l'Harmattan, 2001, p. 207.

²³⁶ Guchet ha evidenziato come Valois abbia probabilmente fatto credere che le donazioni elargite da Coty fossero più cospicue di quanto non fossero veramente. Se si è parlato di un contributo iniziale di un milione di franchi, dalle fonti disponibili non è possibile verificare se tale donazione sia mai andata in porto. In più, Coty sarebbe stato successivamente il principale finanziatore di Solidarité française (1933-1939), lega di chiara ispirazione fascista ma dotata solo dei quadri più bassi di una gerarchia militare. *Ibid.*, p. 209.

²³⁷ E. MATTIATO, «L'axe Rome-Paris et la campagne pour le «Blocco latino» dans Le Nouveau Siècle», *art. cit.*

²³⁸ Altri nomi importanti sono René Benjamin, Louis Béraud, Abel Bonnard, James de Coquet, René Johannet, Pierre Dominique, Jacques Maritain, Eugène Marsan, Henri Massis, André Maurois, Georges Suarez, Jérôme e Jean Tharaud, Xavier Vallat e Jean-Louis Forain, quest'ultimo illustratore. Marcel Bucard avrebbe seguito una traiettoria di sostanziale continuità da una formazione filofascista all'altra, aderendo dopo l'esperienza nel Faisceau a Solidarité française di Coty, al Parti socialiste national di Gustav Hervé e infine al Parti franciste di personale fondazione. Pierre MILZA, «L'ultra-droite des années trente», in Michel WINOCK (a cura di), *Histoire de l'extrême droite en France*, Nouvelle édition., Paris, Ed. du Seuil, 2015, p. 157-190.

presentare una rivista che sia in grado di rinvenire la missione nazionale in tutti gli ambiti della vita, anche quelli apparentemente poco affini alla politica. Le discussioni coinvolgono infatti, oltre alle tradizionali cronache di politica estera, finanza e fatti sociali, il mondo delle lettere, dello sport e del teatro. Non di rado, compaiono interi articoli dedicati alle altre iniziative di Valois attive contemporaneamente – quali la Ligue du franc-or o l’UCF – alle quali si invita ad iscriversi. Appaiono interessanti le due rubriche “Les légions” e “La horde”, che presentano l’attualità internazionale rispettivamente degli amici e dei nemici della nazione francese, e che graficamente appaiono sulla stessa pagina come colonne contrapposte. Risulta significativo constatare che, ancora all’altezza cronologica del debutto del «Nouveau Siècle», Valois non è in grado di definire in positivo il soggetto agente della “rivoluzione nazionale” che propone:

Chiunque sa che l’Orda è il bolscevismo. Chiunque comprende che noi chiamiamo Legioni i gruppi che respingono il bolscevismo. [...] Due sistemi di idee completi sono alle prese. E due mondi: l’Europa e l’Asia nomade; i popoli stanziati e i popoli erranti; la civilizzazione discendente da Atene e da Roma, e alla quale la Francia ha tanto dato, e la Barbarie. [...] Ma i Combattenti non rappresentano le armi per difendere le ricchezze del capitalismo. Essi si raccolgono per affermare la loro volontà, che è di perseverare nella vittoria e di rinnovare la civilizzazione. Essi non sono una polizia. Essi sono le Legioni, che vogliono far vivere le alte virtù per le quali un popolo trova la pace, la prosperità, la dignità²³⁹.

A partire dal numero del 16 luglio, sulla rivista vengono pubblicati i primi articoli della rubrica “L’esprit du Nouveau Siècle”, che cercano di dare forma alla dottrina dietro l’appello al soldato. Guchet ha riconosciuto in questa campagna mediatica il primo tentativo di Valois di impostare una strategia apertamente autonoma rispetto le direttive dell’Action française²⁴⁰. A stringere tra loro fedi politiche tanto diverse come quelle “dei repubblicani, dei bonapartisti [e] dei monarchici” vi è “una stessa concezione sociale, che non è affatto socialista, che è anche all’opposto del socialismo, ma che è più parente del socialismo che del liberalismo e del conservatorismo borghese”²⁴¹. Il cittadino, al di là di qualsiasi specificità viene sempre ricondotto alla dicotomia tra “combattenti e imboscati, vittoriosi e

²³⁹ I sottotitoli delle due rubriche sono rispettivamente “La loro azione difensiva e offensiva” e “Le sue manovre occulte e pubbliche”. *Trad. cit.* Georges VALOIS, «La Horde et les Légions», *Le Nouveau Siècle*, 26 febbraio 1925.

²⁴⁰ Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 180.

²⁴¹ Georges VALOIS, «La Conquête de l’Avenir», *Le Nouveau Siècle*, 16 luglio 1925.

disfattisti”²⁴². Al parlamentarismo e alle desuete divisioni tra destra e sinistra è sostituito il culto del capo, personaggio capace di emergere spontaneamente dal turbine degli eventi e di assumersi quella responsabilità del potere di cui i parlamentari avrebbero tanto abusato.

Ancora alla fine dell'estate, non si rinvergono dunque elementi di novità rispetto alla dottrina impostata ne *La Révolution nationale*. Pertanto, il «Nouveau Siècle» risulta, sul piano contenutistico, nulla più che un buon punto di riferimento per chiunque sia nuovo alla dottrina del soldato, del franco-oro e dell'assetto corporativo da dare alla Francia.

Sul numero del 16 aprile compare per la prima volta il modulo da compilare per aderire alle Légions, uno speciale servizio di sicurezza di nuova istituzione. Le squadre di militanti, detti “legionari”, hanno la funzione di mantenere l'ordine durante le riunioni e le varie attività delle associazioni appartenenti al progetto di Valois. L'abbigliamento di servizio è caratterizzato dalla camicia blu, elemento che, a partire da un articolo del quotidiano di sinistra «L'Ere Nouvelle», avrebbe finito per indicare la figura del legionario similmente a quanto avveniva contemporaneamente in Italia con le “camicie nere”²⁴³. Ad essa è abbinato un colletto e cravatta dello stesso colore, un abito blu o comunque scuro, un cappello grigio con un nastro nero e un distintivo. Indossare quest'ultimo risulta obbligatorio in tutte le occasioni, mentre l'uniforme completa è concessa solo in funzione di raduni, assemblee o riunioni. L'ombrello e il mantello sono considerati troppo borghesi, per questo occorre evitarli; in inverno è comunque possibile indossare un maglione grosso blu. L'armamentario in dotazione al legionario prevede un bastone, una frusta da equitazione e dei pacchetti di pepe, probabilmente per colpire gli occhi degli avversari²⁴⁴.

Visto che nei suoi primi mesi di vita il «Nouveau Siècle» non riesce a raggiungere un numero soddisfacente di vendite, arrivato all'autunno 1925, Valois tenta di rilanciare la Société française d'Informations Politiques, Economiques et Sociales. Viene imbastita una campagna che ha per obiettivo di accrescere il capitale fino a 20 milioni di franchi, riuscendo però ad

²⁴² Georges VALOIS, «La Conquête de l'Etat», *Le Nouveau Siècle*, 30 luglio 1925.

²⁴³ «Chez les “Chemises bleues”. Il y a “légions” et “légions”», *L'Ere Nouvelle*, 17 novembre 1925.

²⁴⁴ Z. STERNHELL, *Né destra né sinistra: l'ideologia fascista in Francia*, op. cit., p. 188.

incassare solamente una prima *tranche* di 525mila²⁴⁵. A partire dal 17 settembre, il modulo per sottoscrivere un abbonamento inizia a menzionare l'intenzione di conferire alla rivista la forma e la periodicità di un quotidiano. Il passaggio si verifica però solamente il 7 dicembre, registrando immediatamente un fiasco totale: delle oltre 200mila copie stampate, non viene venduta neanche la decima parte²⁴⁶. A meno da un anno dal lancio, si diffonde quindi nella redazione del «Nouveau Siècle» il pentimento per aver aderito ad un progetto apparentemente fallimentare, sentimento che induce molti di loro a tornare nelle file dell'Action française²⁴⁷.

Parallelamente, Valois sente che i tempi sono finalmente maturi perché prenda forma il movimento capace di ospitare tutti coloro che sono stati attratti dall'appello al soldato e a cui tanti sforzi sono stati dedicati negli ultimi anni. Per limitare in anticipo l'ambiguità che necessariamente si sarebbe palesata agli occhi dei suoi amici e collaboratori, ad ottobre egli rassegna le dimissioni dagli organi direttivi dell'Action française e dalle organizzazioni più vicine a quest'ultima, come l'UCF.

L'11 novembre 1925, data simbolica della vittoria francese nella Grande guerra, la Sala Wagram ospita la riunione costitutiva del Faisceau des Combattants et des Producteurs, che vede la partecipazione di un numero tra le 4 e le 6mila persone. Di queste, 300 legionari guidano la seguente sfilata sugli Champs Elysées, che termina solennemente davanti alla tomba del Milite ignoto, ai piedi dell'Arco di Trionfo. Al momento del suo discorso, Philippe Barrès afferma:

Da quando esiste, attraverso mille pericoli, la Francia lotta, reagisce, cerca la sua via. [...] Noi abbiamo conosciuto, da quando l'uomo ne ha memoria, numerosi di questi sforzi di ripresa. Il più bello fu quello del 1914. [...] L'irresistibile slancio della vittoria che si vuole soffocare, ci spinge; e i gravi problemi del momento ci chiamano. Poiché noi non siamo solamente i messaggeri di un grande sentimento; in noi c'è anche un pensiero, una dottrina politica, una tecnica finanziaria della vittoria²⁴⁸.

²⁴⁵ AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, fascicolo generale sul Faisceau e altri movimenti (F/7/13208), Mouvement fasciste français. 1925-1928, sotto-fascicolo «Le Nouveau Siècle», 18 novembre 1925, nota dattiloscritta.

²⁴⁶ Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 210.

²⁴⁷ AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, Attività del Faisceau nei dipartimenti, «Saône (Haute) à Yonne et départements d'Algérie» e «Ain à Yonne et départements d'Algérie» (F/7/13210), fascicolo «Tracts et presse. 1926», 20 gennaio 1926, nota dattiloscritta.

²⁴⁸ *Trad. cit.* Philippe BARRÈS, «Le sentiment de la Victoire», *Le Nouveau Siècle*, 12 novembre 1925.

L'obiettivo del nuovo gruppo è di raccogliere l'esperienza della guerra e farne un movimento che investa lo Stato trasformandolo in quella guida di cui il Paese ha bisogno.

La sede operativa è situata all'indirizzo 20, rue d'Aguesseau (VIII arr.). Il ruolo di presidente viene attribuito a Georges Valois e la vicepresidenza a Jacques Arthuys; il militare e industriale André d'Humières viene nominato delegato generale, Serge André amministratore e Philippe Barrès delegato alla propaganda²⁴⁹. Insieme costituiscono la direzione del Faisceau, il quale si articola in quattro branche. La prima, il "Faisceau des combattants", coincidente con le Légions (e talvolta indicato anche con questo nome), riunisce i combattenti della Grande guerra, delle guerre coloniali e chi è già militante, strutturandoli in una gerarchia di compagnie, sezioni e gruppi locali. La seconda coinvolge nel "Faisceau des producteurs" i cittadini sotto il profilo professionale, organizzati in suddivisioni che rappresentano le corporazioni; pertanto, questa sezione è indicata anche come "Faisceau des corporations". Un terzo "Faisceau des jeunes" costituisce una sorta di formazione giovanile, inquadrando i ragazzi minori di vent'anni che non hanno combattuto e tutti i membri del "Faisceau universitaire". In ultimo, il "Faisceau civique" accoglie le donne e chiunque altro non abbia i requisiti per aderire alle altre branche, ma dimostra comunque il desiderio di prender parte al progetto²⁵⁰. Ad ogni militante è concesso di registrarsi a non più di due sezioni, di cui una dove essere quella "des producteurs". Il "Faisceau civique" è l'unico a cui i membri possono donare un numero maggiore di franchi rispetto ai 10 necessari alla semplice iscrizione: con 25 franchi si riceve il titolo di "membre actif", con 100 quello di "membre bienfaiteur" e con 500 quello di "membre fondateur"²⁵¹.

La ricezione della fondazione del Faisceau da parte della stampa è nel complesso timida. Il quotidiano di destra «Le Matin» mette in risalto il fatto

²⁴⁹ AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, fascicolo generale sul Faisceau e altri movimenti (F/7/13208), Mouvement fasciste français. 1925-1928, sotto-fascicolo "Le club du Nouveau Siècle. 1925-1927", 26 maggio 1926, nota dattiloscritta.

²⁵⁰ La Corporation universitaire ha sede presso 157, Bd. Saint-Germain (VI arr.). I quattro rami hanno come responsabili rispettivamente Valois, Arthuys, d'Humières e Philippe Barrès.

²⁵¹ AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, fascicolo generale sul Faisceau e altri movimenti (F/7/13208), Mouvement fasciste français. 1925-1928, 15 maggio 1926, Comunicazione dal Commissario centrale di Nantes al Min. dell'Interno.

che, a differenza dello squadristo italiano, il movimento di Valois potrebbe sin da subito vantare un sostegno di massa. Il comunista «L'Humanité» si limita a mettere in guardia i lavoratori dalla demagogia di Valois, mentre l'«Action française» quotidiano, con un eloquente silenzio, ignora *in toto* la notizia. Riportano comunque le fonti di polizia che “Valois riceve molte visite al suo ufficio di rue Cambon. [Nei primi giorni di dicembre] è stato intervistato da quattro giornalisti di cui uno tedesco e uno americano”²⁵². Nello stesso periodo appaiono delle interviste su due giornali italiani, il romano La Tribuna e il torinese Il Mattino²⁵³.

Secondo i documenti prodotti in seno agli organi di polizia, durante il primo mese di vita il Faisceau raggiunge la quota di 5mila aderenti, i quali presentano una provenienza variegata. Vi si trovano infatti “padroni, direttori di fabbrica, in maggioranza dei vecchi combattenti, ufficiali in pensione, un po' di vecchia aristocrazia di provincia, ma poca. Il maggior numero appartiene alle classi medie: ingegneri, contabili, impiegati, qualche operaio”²⁵⁴. Solo nella giornata del 15 dicembre si registrano 140 nuove adesioni alle Légions, che arrivano a 10mila militanti: “un successo di primo ordine per il Faisceau”²⁵⁵. Già verso l'inizio del 1926, ha stimato Sternhell, gli effettivi totali nell'area della capitale superano i membri dell'Action française (13-14mila) e della Ligue des patriotes (10mila), importante formazione di destra, risultando però molto inferiori a quelli delle Jeunesses patriotes (65mila) e del Parti communiste²⁵⁶.

Non vi è prova che il Faisceau riceva finanziamenti dallo Stato italiano, anche se la polizia ha dubbi circa la figura di Ottavio Lanza Branciforte, indicato anche come “duca di Camastra”, uno dei capi del Fascio di Parigi. Quest'ultimo mantiene infatti un atteggiamento molto prudente, come

²⁵² Trad. cit. AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, Attività del Faisceau nei dipartimenti (F/7/13209), sotto-fascicolo “Notes. Tract et presse”, 10 dicembre 1925, nota dattiloscritta.

²⁵³ Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 197-198.

²⁵⁴ Trad. cit. AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, fascicolo generale sul Faisceau e altri movimenti (F/7/13208), fascicolo “La légion. Pour la politique de la victoire”, sotto-fascicolo “Faisceau des corporations Presse. 1926”, 12 dicembre 1925, nota dattiloscritta.

²⁵⁵ Trad. cit. AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, Attività del Faisceau nei dipartimenti (F/7/13209), sotto-fascicolo “Notes. Tract et presse”, 18 dicembre 1925, nota dattiloscritta.

²⁵⁶ Zeev STERNHELL, «Anatomie d'un mouvement fasciste en France : le faisceau de Georges Valois», *Revue française de science politique*, 26-1, 1976, p. 5-40, p. 25.

attestato dal silenzio del proprio organo “La nuova italia” nei riguardi della fondazione del Faisceau²⁵⁷. In più, appare sospetto l’interessamento della società inglese di pneumatici Dunlop, che tramite le proprie inserzioni pubblicitarie sul «Nouveau Siècle» potrebbe avere come fine ultimo il finanziamento del Faisceau²⁵⁸.

A partire da ottobre 1926, il Faisceau acquisisce la partecipazione economica di Jean Beurrier, banchiere e amministratore dell’Unione sindacale finanziaria²⁵⁹.

Il Faisceau e l’Action française

Sin dalla sua fondazione, il Faisceau des Combattants et des Producteurs si trova in rotta di collisione con l’Action française. La rottura, che si consuma negli ultimi mesi del 1925, risulta la manifestazione più esplicita di un processo di allontanamento, per lo più volontario, da parte dello stesso Valois nei confronti dei modi tradizionali della Lega. Quest’ultima – ha riconosciuto Dard -, oltre che assistere alla creazione di una formazione rivale, si vede privata di un collaboratore essenziale, il quale oltre ad aver mostrato importanti capacità organizzative, rappresenta fino a quel momento il principale teorico in materia economica²⁶⁰.

Proprio la dimensione dottrina costituisce il campo su cui si è consumato il cuore del dissidio. Sin dai tempi della sua partecipazione alla Grande guerra, Valois ha elaborato teorie più o meno originali ogni qualvolta gli si è presentata l’occasione di applicarsi ad un nuovo problema. Se l’Action française, come si è detto, ha scelto di moderare la propria dottrina per meglio interagire con altre formazioni, Valois ha comunque rappresentato un fattore di trasformazione che i compagni e colleghi non hanno mai gradito, soprattutto in riferimento alle aperture ai comunisti. Secondo Guchet,

²⁵⁷ Piuttosto, l’inviato a Parigi del giornale romano “Impero” ha elogiato l’iniziativa di Valois. AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell’Interno, fascicolo generale sul Faisceau e altri movimenti (F/7/13208), Mouvement fasciste français. 1925-1928, sotto-fascicolo “Le club du Nouveau Siècle. 1925-1927”, 5 dicembre 1925, nota della prefettura.

²⁵⁸ AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell’Interno, fascicolo generale sul Faisceau e altri movimenti (F/7/13208), Mouvement fasciste français. 1925-1928, sotto-fascicolo “Le Nouveau Siècle”, 18 novembre 1925, nota dattiloscritta.

²⁵⁹ Z. STERNHELL, «Anatomie d’un mouvement fasciste en France», *art. cit.*, p. 19.

²⁶⁰ O. DARD, «Les milieux économiques et l’Action française», *art. cit.*, p. 20.

Maurras non avrebbe mai creduto veramente al Comité des Etats-généraux, nonostante i suoi fondatori volessero imprimere al progetto una connotazione nazionalista; in più, Daudet sarebbe stato troppo sensibile alla questione istituzionale per concedere agli altri vertici della Lega di fraternizzare con i repubblicani²⁶¹.

La più recente elaborazione politica di Valois è il Faisceau, che ha come primo riferimento l'esperienza del fascismo italiano e la tematica bellica; quando invece l'Action française mantiene come principale aspirazione la revoca della Rivoluzione francese e della modernità. Anche il disegno corporativo da imprimere alla società è diverso: Valois crede nella razionalizzazione e nel primato della tecnica in politica, mentre Maurras, ispirato da La Tour du Pin, è sensibile alla preservazione delle tradizioni, *in primis* il culto cattolico²⁶².

Al momento delle dimissioni di Valois dagli organi direttivi dell'Action française, iniziano a diffondersi tra gli ex compagni giudizi negativi sul suo conto. Si dice che, durante la sua attività quasi ventennale, egli avesse ricercato sempre e solo un successo personale, arrivando ad assumere atteggiamenti da dittatore verso tutti i suoi collaboratori²⁶³. In una prospettiva più ampia, Valois è indicato come traditore della nazione, in quanto avrebbe subordinato gli interessi della Francia a quelli dell'Italia. Una prova di collusione sarebbe stata l'origine italiana di Fernand Rigny, scrittore del «Nouveau Siècle» il cui vero nome è Umberto Ferrini²⁶⁴. Secondo i documenti della pubblica sicurezza, un'altra tesi elaborata per spiegare il comportamento di Valois è che quest'ultimo sarebbe stato un agente di polizia sotto copertura, magari di quella zarista ai tempi del suo viaggio giovanile in

²⁶¹ Un punto in comune tra Daudet e Valois è il disprezzo della borghesia e l'attenzione al proletariato, categoria considerata come nuovo soggetto agente della politica. Nella dottrina di Maurras, tale ruolo è saldamente attribuito alla borghesia. Y. GUCHET, *Georges Valois*, *op. cit.*, p. 184-188.

²⁶² Ariane CHEBEL D'APPOLLONIA, *L'Extrême-droite en France: de Maurras à Le Pen*, Bruxelles, Éd. Complexe, 1987, p. 188.

²⁶³ AN, Fondo Direzione della Sicurezza nazionale del Min. dell'Interno (19980221/22), dossier n°205A dedicato a Gressent Alfred detto Georges Valois, 13 ottobre 1925, nota dattiloscritta riguardante la biografia del personaggio.

²⁶⁴ Y. GUCHET, *Georges Valois*, *op. cit.*, p. 242.

Russia, o di una formazione politica avversaria dell'Action française, forse anche a sua stessa insaputa²⁶⁵.

Oltre alla rivalità con l'autore dell'*Enquête sur la monarchie*, sembra che anche altri personaggi della Lega monarchica vivessero una competizione con Valois, primo tra tutti Pujo. Dalla edulcorata descrizione che ne avrebbe fatto ne *L'Homme contre l'argent*, emerge che costui sarebbe un personaggio ambiguo, "vero maestro dell'Action française", ma al tempo stesso anche "domestico di Maurras"²⁶⁶. Quest'ultimo "aveva conoscenza della vita del mondo esterno pressoché unicamente attraverso il suo intermediario", il quale sarebbe riuscito a selezionare tutti i dirigenti della Lega. L'invidia diffusa nei confronti di Valois sarebbe basata sul fatto che il futuro fondatore del Faisceau sarebbe riuscito a far carriera più velocemente di Pujo, pur legandosi a Maurras più tardi rispetto ad altri²⁶⁷. Ha aggiunto Guchet che ulteriore motivo di invidia sarebbero state le onorificenze ricevute da Valois durante la Guerra, ovvero il grado di luogotenente, l'adesione alla Legione d'Onore come cavaliere e la Croix de Guerre, meriti sconosciuti a Pujo²⁶⁸.

Da parte sua, Valois aveva maturato nei confronti dei vecchi compagni una frustrazione legata al modo di porsi della Lega. In primo luogo, vi erano i casi dell'assassinio di Marius Plateau, capo dei Camelots du roi, e di Ernest Berger, tesoriere dell'organizzazione, avvenuti rispettivamente nel 1923 e nel 1925 per mano di militanti anarchici. Nonostante si fosse trattato di esponenti di spicco dell'Action française, questa, contrariamente a quanto desiderato da Valois, non aveva espresso alcuna reazione di forza. In aggiunta, durante il 1924 quest'ultimo aveva chiesto insistentemente a Maurras e al duca

²⁶⁵ Questa ricostruzione appare decisamente improbabile se si considera come a guidare Valois siano sempre state le sue stesse idee. Che si sia trattato di elaborazioni autonome o di suggerimenti endogeni, sono sempre serviti sconvolgimenti sul proprio personale piano teorico perché cambiasse fede politica; pertanto, chiunque fosse stato interessato a manipolarlo avrebbe dovuto in primo luogo investire enormi risorse in termini di argomentazioni dottrinarie e mezzi di comunicazione. AN, Fondo Direzione della Sicurezza nazionale del Min. dell'Interno (19980221/22), dossier n°205A dedicato a Gressent Alfred detto Georges Valois, 23 dicembre 1925, nota dattiloscritta riguardante la biografia del personaggio.

²⁶⁶ Georges VALOIS, *L'homme contre l'argent: Souvenirs de dix ans 1918-1928*, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2012, p. 205-220.

²⁶⁷ Trad. cit. AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, Attività del Faisceau nei dipartimenti (F/7/13209), sotto-fascicolo "Notes. Tract et presse", 9 dicembre 1925, nota dattiloscritta.

²⁶⁸ Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 183.

d'Orléans la possibilità di promuovere un colpo di Stato da effettuarsi sulla scorta dell'esperienza italiana, constatando però un secco diniego²⁶⁹.

In vista della riunione costitutiva del Faisceau, Maurras ordina ai suoi militanti di non partecipare e di astenersi dall'acquisto del «Nouveau Siècle». Al congresso dell'Action française che si tiene alla fine di novembre, de Vésins viene incaricato di spiegare ai militanti l'atteggiamento da tenere nei confronti della nuova formazione. In linea con quanto fatto dallo stesso Valois, ogni *ligueur* che avesse voluto aderire alle Légions avrebbe dovuto prima dimissionarsi da qualsiasi ruolo nella Lega monarchica²⁷⁰.

Nelle settimane seguenti, germogliano sui canali a mezzo stampa di entrambe le formazioni delle campagne diffamatorie incrociate, uno scontro mediatico senza autentiche argomentazioni e che nel complesso avrebbe indebolito entrambi gli schieramenti. Avvalendosi del contributo di esponenti di spicco della Ligue des patriotes, quali il generale de Castelnau e il giurista Marcel Habert, ha affermato Sternhell che,

Maurras e Daudet riuscirono a creare intorno a Valois un'atmosfera di scandalo permanente che scosse la fiducia e la sicurezza dei militanti e costruì una barriera psicologica che anche gli uomini di primo piano attratti dal dinamismo del nuovo movimento non oseranno varcare, temendo di compromettere la loro rispettabilità²⁷¹.

Oltre alle questioni personali, Valois è accusato di aver compiuto attività disoneste nei confronti dell'amministrazione della Lega, la quale avrebbe subito il furto di 200mila franchi e della lista degli abbonati al proprio giornale²⁷². La rivalità tra le due organizzazioni si estende infatti al piano economico, in quanto i finanziatori del «Nouveau Siècle» e dell'«Action française» quotidiano sono in gran parte gli stessi. Sin dalle prime pubblicazioni – e ancor di più con la trasformazione in quotidiano – la costosa iniziativa editoriale di Valois sposta il baricentro dell'economia interna della Lega monarchica, la quale si trova obbligata a distogliere sempre più risorse da altri progetti. La temuta trasfusione di uomini e denaro in favore del

²⁶⁹ Joan PUBILL BRUGUÉS, «Georges Valois o la in-coherencia de un in-conformista. Un viraje hacia el fascismo (1880-1925)», *Historia y Política: Ideas, Procesos y Movimientos Sociales*, 38, 2017, p. 195-228, p. 217.

²⁷⁰ Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 197.

²⁷¹ *Cit. Z. STERNHELL, Né destra né sinistra: l'ideologia fascista in Francia, op. cit.*, p. 173.

²⁷² AN, Fondo Direzione della Sicurezza nazionale del Min. dell'Interno (19980221/22), dossier n°205A dedicato a Gressent Alfred detto Georges Valois, 19 gennaio 1926, nota dattiloscritto riguardante la biografia del personaggio.

Faisceau ha effettivamente luogo, specialmente da parte dei Camelots du roi, da cui provengono defezioni “poco numerose, ma quotidiane”²⁷³.

Nelle settimane appena successive la sua uscita dall'Action française, Valois si preoccupa di mantenere il controllo sulla Nouvelle librairie nationale. Egli riesce velocemente a coalizzare in seno al Consiglio di amministrazione un numero sufficiente di azionari perché gli sia riconosciuta una maggioranza assoluta. Dal rapporto della seduta dell'assemblea di azionari datata 12 dicembre 1925, emerge come Valois abbia proposto che la Lega monarchica e tutte le sue associazioni satelliti siano estromesse dall'utilizzo della Nouvelle librairie nationale. A Maurras, Daudet e Bainville è permesso di mantenere i diritti sulle proprie opere già pubblicate e di trasferire i rispettivi fondi d'archivio ad altre case editrici di loro scelta.

I motivi per cui una risorsa tanto importante per l'Action française dovrebbe tutto d'un tratto passare ad una organizzazione rivale si riassumono con il fatto che Valois concepiva da molti anni la Nouvelle librairie nationale come una realizzazione personale. L'appendice del suddetto rapporto presenta infatti una lunga trattazione sugli sforzi che il suo direttore avrebbe profuso, arrivando anche a investire il proprio patrimonio personale e contraendo debiti. Nel 1912, al momento dell'assunzione delle redini della casa editrice, questa disponeva di un capitale di 50mila franchi, denaro giudicato “assolutamente insufficiente ad assicurare lo svolgimento degli affari”²⁷⁴. Per favorire il risanamento finanziario, Valois avrebbe lavorato per anni con uno stipendio di soli 500 franchi al mese e avrebbe fatto confluire il 50-70% dei proventi dei diritti d'autore delle proprie opere direttamente nelle casse della casa editrice. Anche durante il periodo dei combattimenti al fronte egli ne avrebbe curato la gestione nei minimi dettagli. Piuttosto, Maurras e Bainville non avrebbero mai privilegiato la Nouvelle librairie nationale, preferendo spesso altri editori per pubblicare i propri testi. In definitiva, la

²⁷³ *Trad. cit.* AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, Attività del Faisceau nei dipartimenti (F/7/13209), sotto-fascicolo “Notes. Tract et presse”, 10 dicembre 1925, nota dattiloscritta.

²⁷⁴ *Trad. cit.* AN, Fondo Charles Maurras, corrispondenza e manoscritti, corrispondenza varia ricevuta, Georges Valois e la Nouvelle Librairie nationale (576AP/69), 12 dicembre 1925, fascicolo 1925-1929, Rapporto dell'assemblea generale straordinaria della Nouvelle Librairie nationale.

battaglia legale avrebbe dato ragione a Georges Valois, che sceglie di cambiare il nome della casa editrice in “Librairie Valois”.

È solamente a partire dal 14 dicembre 1925, data in cui viene organizzata la cerimonia inaugurale del “Faisceau Universitaire”, associazione dedicata agli studenti, che l’Action française inizia a mobilitare i suoi uomini in azioni violente contro Georges Valois. Prima dell’inizio dell’evento, organizzato presso la sala principale del palazzo che ospita la Société nationale d’horticulture, due militanti monarchici disturbano l’entrata dei partecipanti, provocando una rissa e forzando così gli organizzatori a posticipare l’incontro²⁷⁵. La nuova riunione è fissata per il 29 gennaio nel salone dell’Hôtel des sociétés savantes e, nel timore che la Lega abbia mobilitato sia la Fédération des étudiants che i Camelots du roi, vengono convocati tutti i membri delle Légions. Le preoccupazioni si sarebbero rivelate ben riposte: i militanti monarchici avevano infatti prenotato la stessa sala ma per il segmento orario appena precedente, così da poterla rovinare e rendere quasi inutilizzabile. Tra molte difficoltà, circa mille persone – di cui i due terzi sono legionari – riescono finalmente ad effettuare la cerimonia²⁷⁶.

Una vicenda simile si registra poco dopo a Bordeaux, dove il Faisceau aveva tenuto già una prima riunione il 20 gennaio 1926. In vista di un nuovo evento organizzato per il 25 febbraio, la sala “è accuratamente preparata per impedire ai membri dell’Action française, venuti in numero abbastanza grande e che occupano le gallerie, di perturbare l’ordine”. Appena interrotto da alcuni militanti monarchici durante il proprio discorso, Valois presenta prontamente una lettera del duca d’Orléans “nella quale il pretendente esorta tutti i francesi alla concordia e alla pace politica”²⁷⁷.

²⁷⁵ Alla riunione avrebbe dovuto partecipare nel ruolo di presidente Hubert Bourgin, accademico inizialmente socialista, successivamente segretario generale della Ligue des patriotes e infine membro del Faisceau.

²⁷⁶ L’indirizzo della Salle d’Horticulture è 84, rue de Grenelle (VII arr.); quello della Salle des sociétés savantes è 8, rue Danton (VI arr.). Una nota del 1° febbraio avrebbe specificato che i presenti fossero solamente 800-900 persone. AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell’Interno, fascicolo generale sul Faisceau e altri movimenti (F/7/13208), sotto-fascicolo “La légion. Pour la politique de la victoire”, sotto-fascicolo “Faisceau Universitaire. 1925-1926”, 14 dicembre-30 gennaio, note dattiloscritte.

²⁷⁷ *Trad. cit.* AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell’Interno, Attività del Faisceau nei dipartimenti (F/7/13209), sotto-fascicolo “Gironde”, 26 febbraio 1926, rapporto del commissariato di polizia del X arr. di Bordeaux.

Un mese dopo, il pretendente al trono di Francia Philippe d'Orléans muore, lasciando il titolo al duca di Guisa Jean d'Orléans. Costui è velocemente chiamato ad esprimersi circa la diatriba tra il Faisceau e l'Action française, scegliendo però di non intervenire in alcun modo. Il definitivo distacco di Valois dalla famiglia reale è quindi sancito dall'incontro che avviene con il duca di Guisa a Bruxelles nell'estate del 1926. Il capo del Faisceau gli avrebbe detto:

Signore, non conti su di me e sui miei amici per darle la corona. Sta a lei prenderla. Perché, per me, la monarchia non è una dottrina o un principio, è un principe. Più che monarchici, noi siamo profondamente unitari e antiparlamentari. Io sarei disponibilissimo a “destreggiarmi” con una Repubblica autoritaria, come combatterei con l'ultima energia, una monarchia costituzionale, parlamentare e Louis-Philipparda. Penso che non ci sia alcun errore possibile a proposito²⁷⁸.

Si scioglie così quell'ambiguità circa la questione istituzionale che sin dalla fine della guerra ammantava tutti i suoi propositi di riforma.

All'apice della tensione, sulle pagine del «Nouveau Siècle» del 13 novembre 1926 la direzione, rappresentata dalle firme di Arthuys, de Barral e del militante Dumoulin, pubblica un ultimatum indirizzato a Maurras e ai suoi uomini:

Signor Maurras,
Da quando esiste, lei calunnia il Faisceau, nella persona del suo capo, Georges Valois.
A questo gioco, lei si disonora ogni giorno un po' di più, senza raggiungerci.
Ma questo comporta delle sanzioni.
Sappia quindi questo: ognuno di noi si chiama Georges Valois, ognuno di noi cioè il Faisceau intero.
Lei tacerà.
Lei è vecchio e infermo: sarebbe troppo comodo approfittarne per tentare di disonorarci, senza rischi.
Lei tacerà.
E subito.
O noi la faremo tacere²⁷⁹.

All'alba del giorno seguente, una cinquantina di legionari commette violazione di domicilio presso la sede operativa della Lega e del suo giornale, all'indirizzo 12, rue de Rome (VIII arr.). La devastazione degli uffici,

²⁷⁸ Trad. cit. AN, Fondo Direzione della Sicurezza nazionale del Min. dell'Interno (19980221/22), dossier n°205A dedicato a Gressent Alfred detto Georges Valois, 20 novembre 1926, nota dattiloscritta.

²⁷⁹ «Lettre ouverte à M. Charles Maurras», *Le Nouveau Siècle*, 13 novembre 1926.

commessa a mano armata, è prontamente testimoniata dall'edizione speciale dell'«Action française» pubblicato l'indomani²⁸⁰:

Nessuno dei nostri era ferito, neanche leggermente. I danni si riducevano, con coloro che abbiamo indicato per l'ufficio di Maurras [ovvero Daudet, Pujo e il presidente dell'associazione studentesca Georges Calzant], a due pannelli di vetro della stanza della redazione. Per contro [...], gli uomini di Valois fuggivano sul marciapiede della strada, dove la polizia rammendò un ferito chiamato [Maurice] Langlois[-Longueville] che aveva il petto attraversato da un proiettile. Egli fu immediatamente trasportato all'ospedale Beaujon, dove il suo stato fu giudicato grave²⁸¹.

Georges Valois, Jacques Arthuys e il militante Langlois-Longueville vengono quindi condannati dall'XI^{ème} Chambre correctionnelle il 24 gennaio 1927 ad un totale di tre mesi e mezzo di carcere e 325 franchi di ammenda, pena che i tre riescono a rimandare facendo appello²⁸². L'unico risultato significativo è che per almeno un paio di anni termina da ambo le parti la pubblicazione di articoli diffamatori, nonché qualsiasi menzione alla formazione rivale.

Ulteriore fattore che indebolisce l'Action française è la condanna, a dicembre 1926, di tutte le opere di Maurras e dell'omonimo quotidiano da parte della Santa Sede, che le mette all'Indice. Pochi mesi dopo giunge anche il divieto ufficiale per tutti i chierici di amministrare i sacramenti verso i militanti della Lega, annuncio che innesca immediatamente una massiccia perdita di adesioni. Valois, interessato a sfruttare la peculiare situazione, pubblica quindi per mezzo della Nouvelle librairie nationale/Librairie Valois alcuni volumi che potrebbero intercettare questo flusso di militanti alla ricerca di un nuovo polo aggregatore²⁸³. Tra il 1925 e il 1928, l'«Action française» quotidiano avrebbe perso così la metà dei suoi lettori²⁸⁴.

²⁸⁰ Delle copie distribuite (5mila all'agenzia Hachette e 15mila a venditori professionisti), la sera stessa si registrano circa 11.900 esemplari venduti. AN, Fondo Direzione della Sicurezza nazionale del Min. dell'Interno (19980221/22), dossier n°205A dedicato a Gressent Alfred detto Georges Valois, 16 novembre 1927, nota dattiloscritto riguardante la biografia del personaggio.

²⁸¹ Léon DAUDET, «Gressent-Valois envoie ses amis à l'assaut de l'Action française et les fait massacrer», *Action française*, 15 novembre 1926.

²⁸² La sentenza prevede rispettivamente una pena di due mesi di prigione e un'ammenda di 200 franchi, un mese e 100 franchi, e 15 giorni e 25 franchi. AN, Fondo Direzione della Sicurezza nazionale del Min. dell'Interno (19980221/22), dossier n°205A dedicato a Gressent Alfred detto Georges Valois, 31 gennaio 1927, nota dattiloscritto riguardante la biografia del personaggio.

²⁸³ Nel 1928 sarebbe stato proibito ai militanti di sposarsi, di ricevere il funerale e di coprire i ruoli di padrino e madrina. La condanna della Santa Sede viene comunque revocata nel 1939. Cfr. M. LEYMARIE, «Dissidents et critiques des années vingt», *art. cit.*

²⁸⁴ A. CHEBEL D'APOLLONIA, *L'Extrême-droite en France*, *op. cit.*, p. 189.

Sotto le pressioni di Maurras, come anticipato, molti dei redattori del «Nouveau Siècle» revocano la propria adesione al progetto di Valois. Tra le penne più importanti, gli unici che non avrebbero ceduto sarebbero stati Arthuys, Bourgin e Philippe Barrès²⁸⁵.

Il Faisceau e le altre formazioni politiche

Al momento della sua istituzione, il Faisceau non trova la solidarietà degli altri partiti e delle leghe di destra perché considerato un rivale in grado di contendersi nuove adesioni. In più, ogni interesse ad interagirvi è limitato dalla preoccupazione che Valois possa in qualsiasi momento tentare un colpo di mano nei confronti dello Stato, eventualità a cui seguirebbe sicuramente una dura repressione²⁸⁶. Come anticipato infatti, la gran parte delle leghe di destra concepisce la propria partecipazione politica come compatibile con l'ordine legale costituito; pertanto, l'aspirazione ad abbattere la Terza repubblica risulta decisamente minoritaria. Esempi significativi in tal senso sono la Ligue des patriotes, che tra i membri ha l'ex presidente della Repubblica Alexandre Millerand, e, come si vedrà, les Jeunesses patriotes²⁸⁷.

Nell'atmosfera di fermento tipica delle settimane che seguono la tornata elettorale di maggio 1924, lo scrittore Antoine Redier crea la Légion, una formazione paramilitare che dovrebbe favorire l'ascesa al potere degli ex-combattenti²⁸⁸. Tre sono gli elementi essenziali del suo programma: chiusura nei riguardi della Germania e condanna delle concessioni, politica di "dittatura finanziaria" fino a che l'economia non sarebbe stata risanata, e infine abolizione del comunismo e del laicismo in favore di un ordine sociale cristiano²⁸⁹. Se Sternhell ha riconosciuto nella Légion di Redier uno stile "semi-fascista", Chebel d'Appollonia ha invece ricondotto la sua cultura alla

²⁸⁵ Z. STERNHELL, *Né destra né sinistra: l'ideologia fascista in Francia*, op. cit., p. 169.

²⁸⁶ AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, Attività del Faisceau nei dipartimenti (F/7/13209), sotto-fascicolo "Notes. Tract et presse", 8 dicembre 1925, nota dattiloscritta.

²⁸⁷ Z. STERNHELL, *Né destra né sinistra: l'ideologia fascista in Francia*, op. cit., p. 174.

²⁸⁸ Redier aveva già militato in altre formazioni di estrema destra; ad esempio, funse da presidente della sezione parigina della Ligue des patriotes. Ad oggi, non è ancora chiaro se la Légion sia stata fondata a luglio o ad agosto 1924.

²⁸⁹ AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, fascicolo generale sul Faisceau e altri movimenti (F/7/13208), Mouvement fasciste français. 1925-1928, s.d., "Schema de conférence sur la Légion"

tradizione bulangista e bonapartista²⁹⁰. Insieme al Club del Nouveau Siècle, alla Ligue du franc-or, all'Action française e al Faisceau, la Légion partecipa quindi alla vita di una nebulosa di organizzazioni di estrema destra che mettono in condivisione militanti, dirigenti e risorse propagandistiche.

Durante l'anno che segue, il percorso di sviluppo della Légion incrocia quello delle Jeunesses patriotes, formazione anticomunista nata a marzo 1924 come associazione giovanile della Ligue des patriotes ma velocemente resa autonoma dal leader Pierre Taittinger, industriale e deputato bonapartista²⁹¹. Il 1° luglio 1925 viene ufficializzato l'assorbimento formale delle Jeunesses patriotes all'interno della Légion, che diventa così un'organizzazione bicefala. Il processo di radicalizzazione che Redier opera nei confronti del gruppo di Taittinger arriva al suo apice all'indomani della cerimonia fondativa del Faisceau, quando i dirigenti della Légion insistono perché vi sia una fusione con la nuova formazione. Si apre immediatamente un contrasto tra Redier, che apprezza le somiglianze tra il Faisceau e la sua Légion, e Taittinger, il quale non è disposto a vedere le Jeunesses patriotes mettere in discussione l'ordine parlamentare.

Il gioco di forze si risolve presto in una scissione, con l'entrata di Redier e dei suoi fedeli nell'*entourage* di Valois e con l'avvicinamento di Taittinger all'Action française. L'accordo tra Valois e Redier prevede che quest'ultimo non entri formalmente nel Faisceau, in cambio di un pieno sostegno al proprio bollettino, «La revue française»²⁹². Ha affermato Sternhell che questa integrazione, ufficializzata con la riunione del 12 marzo 1926, ha rappresentato un grande successo per Valois perché le sue file hanno visto l'entrata di circa 10mila nuovi militanti, di cui molti nelle aree di provincia e nelle grandi città del nord, ovest e sud-est²⁹³. Guchet ha invece proposto una stima differente, ridimensionando il numero di iscrizioni a solo 2-3mila

²⁹⁰ A. CHEBEL D'APPOLLONIA, *L'Extrême-droite en France*, op. cit., p. 179. Z. STERNHELL, *Né destra né sinistra: l'ideologia fascista in Francia*, op. cit., p. 175.

²⁹¹ Le Jeunesses patriotes diventano popolari presso la popolazione nel 1925 tramite diversi scontri ingaggiati con i comunisti. Successivamente alla mancata adesione al Faisceau, l'organizzazione si sarebbe trasformata in Parti national populaire nel 1935 e sarebbe stata disciolta l'anno seguente da una legge del primo Governo Blum. A. CHEBEL D'APPOLLONIA, *L'Extrême-droite en France*, op. cit., p. 179.

²⁹² AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, fascicolo generale sul Faisceau e altri movimenti (F/7/13208), Mouvement fasciste français. 1925-1928, 3 marzo 1926, nota dattiloscritta.

²⁹³ Z. STERNHELL, «Anatomie d'un mouvement fasciste en France», art. cit., p. 12-13.

unità²⁹⁴. L'adesione alla Légion non corrisponde però necessariamente all'inquadramento nell'omonima sezione del movimento di Valois (il "Faisceau des combattants"), per la quale rimane necessaria un'iscrizione separata²⁹⁵.

Nei riguardi dei comunisti, il Faisceau continua l'opera di propaganda indiretta già sperimentata dal suo fondatore durante tutte le iniziative successive alla Grande guerra. In parallelo, Valois cerca di instaurare canali di comunicazione con alcuni esponenti del Parti communiste, come nel caso di Marcel Delagrangé, militante comunista e sindaco di Périgueux (dipartimento della Dordogna). Il primo incontro era avvenuto il 3 dicembre 1924 presso i locali della Nouvelle librairie nationale. In quella occasione, Valois aveva teorizzato un'innovativa collaborazione con i comunisti da realizzare nella regione storica del Périgord, un'esperienza di autogestione paragonabile a ciò che Fiume aveva rappresentato per il fascismo italiano. Dal resoconto che sarebbe apparso sul «Nouveau Siècle» emerge chiaramente la commistione di diffidenza e curiosità che anima i due interlocutori:

Io gli mostravo come il comunismo e il fascismo approcciassero lo stesso problema: la creazione dello Stato moderno, l'organizzazione razionale della produzione e degli scambi. Ma il comunismo conduce l'esperienza sopprimendo la proprietà, i padroni, e facendo dello Stato il solo proprietario e il solo padrone, e fallisce. [...] Verso mezzanotte, dovevamo concludere, non senza risolvere la nostra opposizione iniziale, dicendoci l'un l'altro:

[Valois:] – Allora, proveremo ad ucciderci?

[Delagrangé:] – Se l'interesse del proletariato lo esige, ne sia sicuro!

– Se l'interesse della patria lo vuole, noi non la mancheremo!

– Ma ammetta che sarebbe stupido!

– Ah! è stupido che siamo separati da un'ideologia!²⁹⁶

Un secondo colloquio, in definitiva poco significativo, ha luogo pochi mesi dopo, quando il 7 febbraio 1925 Valois si reca a Périgueux. Il reale passaggio di Delagrangé al Faisceau avviene ad un anno di distanza, a febbraio 1926, evento che innesca una violenta campagna polemica da parte delle pubblicazioni gravitanti attorno al Parti communiste. Ha notato Sternhell come la partecipazione di Delagrangé al Faisceau, "uomo senza

²⁹⁴ Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 215.

²⁹⁵ AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, fascicolo generale sul Faisceau e altri movimenti (F/7/13208), Mouvement fasciste français. 1925-1928, 15 maggio 1926, comunicazione dal Commissario centrale di Nantes al Ministero dell'Interno.

²⁹⁶ *Trad. cit.* Georges VALOIS, «De Périgueux à Verdun», *Le Nouveau Siècle*, 17 febbraio 1926.

iniziativa che preferisce attendere gli ordini piuttosto che darne”²⁹⁷, non ha favorito né un corposo afflusso di militanti comunisti né un impulso allo sviluppo del movimento nel suo complesso.

Ad una riunione effettuata in giugno 1927, confrontandosi con una domanda sull’atteggiamento da tenere verso le associazioni di sinistra, Valois spiega che

se il Faisceau sembra andare verso la sinistra è perché solamente là vi sono i “produttori”. La destra è [bloccata] alle vecchie idee: monarchiche, imperialiste, repubblicane, di trent’anni fa ecc. A sinistra si trovano i produttori, paesani, operai, piccoli commercianti, repubblicani di oggi, di domani e di dopo domani, [ecco perché] le idee del Faisceau si incontrano fatalmente con le loro²⁹⁸.

Il mese seguente, Valois intraprende un pellegrinaggio verso Lourdes in compagnia del figlio maggiore. Durante il viaggio, ha rilevato Guchet, egli matura “la convinzione che la Francia era a sinistra, ma allo stesso tempo che essa era profondamente scontenta delle formazioni politiche di sinistra”²⁹⁹. Pertanto, il Faisceau avrebbe potuto trarre molto beneficio da un nuovo posizionamento tra i gruppi socialisti, tesi che, come si vedrà, sarebbe stata largamente osteggiata dai compagni.

²⁹⁷ Sembra che gli unici comunisti degni di nota ad aver seguito Delagrangé siano stati i sindacalisti Henri Lauridan e René Bardy. *Trad. cit.* Z. STERNHELL, «Anatomie d’un mouvement fasciste en France», *art. cit.*, p. 32.

²⁹⁸ *Trad. cit.* AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell’Interno, fascicolo generale sul Faisceau e altri movimenti (F/7/13208), fascicolo “La légion. Pour la politique de la victoire”, 24 giugno 1927, riunione del Club du Nouveau Siècle.

²⁹⁹ Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 253.

Capitolo 6: Crescita e sviluppo del Faisceau

1926: L'anno del massimo sviluppo

Nel pieno della battaglia mediatica con l'Action française, il Faisceau di Georges Valois non comincia l'anno 1926 sotto i migliori auspici. Già nei primi giorni di gennaio, l'umore dei quadri risulta intaccato, come testimoniano gli informatori della polizia:

[Valois] si sforza di dare l'impressione di un uomo sicuro del suo affare, ha perso l'abitudine di pronosticare degli eventi formidabili ed è diventato di una prudenza estrema nei suoi propositi³⁰⁰.

Il primo importante evento di aggregazione programmato dal Faisceau è la commemorazione della battaglia di Verdun. Al fine di dimostrare la capacità di mobilitare la popolazione, viene organizzata nell'omonima località una "giornata del soldato", una festa da svolgersi in occasione del decennale (21 febbraio) a cui sono invitati tutti i reduci e chiunque sia interessato a contribuire alla "rivoluzione nazionale". Ricevono l'invito anche alcuni rappresentanti delle fedi cattolica, protestante, ebraica e musulmana, probabilmente nell'intenzione degli organizzatori di rimarcare l'importanza universale della Grande guerra³⁰¹. La celebrazione ha inizio in mattinata presso il mercato cittadino, dove una "Assemblea nazionale dei combattenti, dei capi famiglia e dei produttori" proclama davanti a circa 4mila persone gli obiettivi generali del Faisceau. Secondo le fonti di polizia, sarebbero state presenti diverse delegazioni provenienti da dipartimenti anche molto lontani,

³⁰⁰ Trad. cit. AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, Attività del Faisceau nei dipartimenti (F/7/13209), fascicolo "Département A à Y + Algerie", sotto-fascicolo "Algerie", 14 gennaio 1926, nota dattiloscritta.

³⁰¹ AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, Attività del Faisceau nei dipartimenti (F/7/13209), sotto-fascicolo "Notes. Tract et presse", 19 febbraio 1926, nota dattiloscritta.

come da Saint-Nazaire, Bordeaux e Marsiglia. Terminato il comizio, 900 legionari guidano una sfilata che accresce a 5mila il numero partecipanti e che giunge al cimitero locale per una solenne cerimonia³⁰².

Nelle settimane seguenti, gli uomini di Valois si impegnano in una campagna di propaganda rivolta alle *banlieues* di Parigi, dove l'intenzione è probabilmente quella di contendere il proletariato ai comunisti; sforzo di cui però, ha affermato Guchet, è difficile rilevare i dettagli e i risultati³⁰³. Nelle aree periferiche, dove maggiormente il Faisceau si impegna a promuovere dei nuovi incontri, l'Action française sente il bisogno di intensificare la propria presenza inviando dei militanti da Parigi, quasi a voler rimarcare la propria rilevanza.

In estate, il Faisceau organizza un secondo *rassemblement*, da tenersi a Reims, “capitale della vittoria”, il 27 giugno 1926, alla vigilia dell'anniversario della firma della Pace di Versailles. Con l'intento di sviluppare la mobilitazione suscitata a Verdun, si prevede di istituire una “Assemblea di Reims” e un comitato esecutivo, “punto di partenza di un'azione, di un'autentica azione, [...] dalla quale comincia la realizzazione del nostro programma”³⁰⁴. Il «Nouveau Siècle» lancia quindi una raccolta fondi per coprire i costi dell'evento, ma ancora al 24 giugno, dopo tre settimane, le donazioni non superano i 200mila franchi.

Alle 8 del mattino, Valois e gli altri dirigenti arrivano alla stazione ferroviaria di Reims, dove, unendosi alle altre delegazioni del Faisceau, formano un gruppo di un migliaio di militanti. Circa la provenienza dei presenti, Guchet ha rilevato come la maggior parte provenisse da Parigi e dalle regioni orientali³⁰⁵. La manifestazione prende quindi le mosse dall'edificio di una fabbrica, raggiunto presto da oltre 8mila persone di cui anche membri dell'Association nationale des anciens combattants e delle

³⁰² AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, Attività del Faisceau nei dipartimenti, “Saône (Haute) à Yonne et départements d'Algérie” e “Ain à Yonne et départements d'Algérie” (F/7/13210), fascicolo “Tracts et presse. 1926”, 23 febbraio 1926, nota dattiloscritta.

³⁰³ Yves GUCHET, *Georges Valois: l'Action française, le Faisceau, la République syndicale*, Paris Budapest Torino, l'Harmattan, 2001, p. 206.

³⁰⁴ *Trad. cit.* Georges VALOIS, «A Reims grande mutilée de la guerre, capitale de la victoire», *Nouveau Siècle*, 3 giugno 1926.

³⁰⁵ Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 228. *Cfr.* AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, Attività del Faisceau nei dipartimenti, Propagande per l'anno 1926 (F/7/13211), fascicolo “Manifestation fasciste de Reims”.

Jeunesses patriotes, nonostante fosse ancora vivido il ricordo della scissione di queste ultime dalla Légion di Redier³⁰⁶.

Dopo aver fatto approvare sette risoluzioni per acclamazione, tutte riguardanti l'economia corporativa e la stabilità della moneta, "Valois dichiara allora fondata la Repubblica dei Combattenti e dei Produttori"³⁰⁷. Gli ormai 10mila partecipanti sfilano per le strade seguendo una batteria di 300 legionari. L'evento viene però improvvisamente interrotto quando il corteo giunge ai piedi della statua di Giovanna d'Arco, dove i legionari vengono in contatto con una contromanifestazione comunista di 3-4mila militanti. La colluttazione risulta molto violenta: le forze dell'ordine intervengono per dissipare la folla, ma i tafferugli proseguono per le strade limitrofe, fino a che il bilancio complessivo stilato dalla polizia, la sera, conta solamente 20 feriti.

In definitiva, ha affermato Sternhell che l'incontro di Reims rappresenta per la storia del Faisceau l'apogeo dell'intero progetto della "rivoluzione nazionale"³⁰⁸, nonostante una fonte degli organi di polizia abbia invece sostenuto che "c'erano molte persone ma il successo non fu molto vivo"³⁰⁹.

Il 10 ottobre, sul «Nouveau Siècle» compare una richiesta di donazioni per un valore di 10milioni di franchi, i quali dovrebbero finanziare non solo la messa in pratica delle risoluzioni del *rassemblement* di Reims, ma anche organizzare un nuovo raduno. Il nuovo appuntamento viene fissato per il 24 ottobre 1926, anniversario della fine della battaglia di Malmaison e per questo da svolgersi a Meaux (dipartimento della Senna e Marna), ma, in assenza dei fondi necessari, l'iniziativa rimane solamente un'idea³¹⁰.

Nella gestione economica del Faisceau e delle sue organizzazioni satelliti, una significativa voce di spesa è il «Nouveau Siècle». I dati disponibili evidenziano come le vendite siano, almeno nelle settimane a cavallo tra 1925

³⁰⁶ Zeev STERNHELL, «Anatomie d'un mouvement fasciste en France : le faisceau de Georges Valois», *Revue française de science politique*, 26-1, 1976, p. 5-40, p. 27.

³⁰⁷ *Trad. cit.* AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, fascicolo generale sul Faisceau e altri movimenti (F/7/13208), fascicolo "La légion. Pour la politique de la victoire", sotto-fascicolo "Effectifs", 13 novembre 1926, nota dattiloscritta.

³⁰⁸ Zeev STERNHELL, *Né destra né sinistra: l'ideologia fascista in Francia*, Milano, Baldini & Castoldi, 1997, p. 188.

³⁰⁹ AN, Fondo Direzione della Sicurezza nazionale del Min. dell'Interno (19980221/22), dossier n°205A dedicato a Gressent Alfred detto Georges Valois, 10 [luglio] 1926, nota dattiloscritta.

³¹⁰ AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, Attività del Faisceau nei dipartimenti, Propagande per l'anno 1926 (F/7/13211), fascicolo "Essai de manifestation à Meaux".

e 1926, piuttosto variabili, pur attestandosi ad una quota molto bassa: alcune fonti indicano per l'area di Parigi una distribuzione quotidiana di 780 copie, altre di circa 2.5-3mila³¹¹. Un altro dato: in data 19 marzo 1926, otto edicole ricevono un totale di 775 copie, vendendone però solamente 91. Guchet ha sostenuto che le cifre stimate dalla stessa redazione del «Nouveau Siècle», ovvero 55mila copie vendute giornalmente di cui 20mila tramite abbonamento, siano eccessive. Piuttosto, gli esemplari distribuiti non avrebbero superato le 40mila unità, spartite a metà tra Parigi e la provincia³¹². Nel complesso, delle molte copie stampate riesce a trovare un acquirente meno della metà, spesso solo il 20-35% o addirittura il 10%³¹³. Queste difficoltà vengono attribuite principalmente ad una presunta opera di sabotaggio da parte dell'agenzia di distribuzione Hachette, in cui il banchiere Finaly avrebbe degli interessi.

La debolezza del «Nouveau Siècle» è dovuta principalmente all'insufficienza dei finanziamenti e alla scarsa qualità dei suoi redattori. Come accennato, la diatriba con l'Action française spinge molti aderenti ad abbandonare il Faisceau, come il magnate Coty. I principali investitori del progetto di Valois rimangono van den Broek d'Obrenan e André. Quest'ultimo, pur di sostenere la “rivoluzione nazionale”, sarebbe arrivato a veder fallire l'azienda André et Fils di cui era proprietario³¹⁴. La penuria di denaro porta il «Nouveau Siècle» a limitare il numero delle pagine stampate per edizione, che dal 6 agosto 1926 sono limitate a 4. A novembre, poi, la redazione comunica che sono in corso i preparativi per tornare a pubblicare in forma di rivista settimanale, fatto che si realizza il 12 dicembre. Un appunto

³¹¹ AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, fascicolo generale sul Faisceau e altri movimenti (F/7/13208), Mouvement fasciste français. 1925-1928, sotto-fascicolo “Le Nouveau Siècle”, 21-24 dicembre 1925, note dattiloscritte.

³¹² Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 210.

³¹³ AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, fascicolo generale sul Faisceau e altri movimenti (F/7/13208), Mouvement fasciste français. 1925-1928, sotto-fascicolo “Le Nouveau Siècle”.

³¹⁴ L'azienda è impegnata nella produzione di oli minerali. Y. GUCHET, Georges Valois. Bilan d'un itinéraire, p. 14, in O. DARD (a cura di), *Georges Valois, itinéraire et réceptions, op. cit.*

degli organi di polizia datato 8 dicembre riporta che, nel solo ultimo anno, l'organo del Faisceau abbia richiesto la spesa di 8milioni di franchi³¹⁵.

Anche sul piano dell'organizzazione interna vi sono problemi: “ogni sera, alla redazione, [ha luogo] una battaglia a proposito della lunghezza degli articoli. Valois li vuole molto corti, ma non riesce a farsi obbedire”³¹⁶. A fine anno, secondo alcuni resoconti di polizia, sarebbero già in corso le prime contestazioni riguardanti lo stesso Valois e che la redazione sia sull'orlo della completa chiusura³¹⁷.

Le peculiarità dottrinarie del Faisceau

Al momento della sua istituzione in novembre 1925, il Faisceau presenta un apparato ideologico sostanzialmente coincidente con quello del suo fondatore, il quale avrebbe mantenuto l'esclusività sull'elaborazione dottrina durante tutta la vita del movimento.

Come ha notato Mattiato, e come si è potuto intuire con la trattazione dei rapporti con l'Action française, il gruppo di Valois manca di una vocazione all'azione violenta. Le energie della formazione fascista sono infatti impegnate prima di tutto sul piano del dibattito e della promozione di opinioni. Piuttosto che una presa del potere in autonomia, viene ricercata l'educazione indiretta di una nuova élite, eventualmente capace di realizzare la “rivoluzione nazionale” nel lungo periodo³¹⁸. Come detto, il riferimento più importante del Faisceau è la “rivoluzione” compiutasi in Italia, con particolare riguardo verso la fase dello squadristico. Sostiene una fonte di polizia che, nonostante questo elemento abbia portato Valois ad appropriarsi

³¹⁵ Lo stesso Valois afferma che l'organo del Faisceau non tornerà ad essere un quotidiano se la direzione non otterrà anticipatamente quanto necessario al suo sostegno per almeno un anno, quantità stimata in 7-8milioni di franchi, cifra che conferma quando registrato dalla polizia. AN, Fondo Direzione della Sicurezza nazionale del Min. dell'Interno (19980221/22), dossier n°205A dedicato a Gressent Alfred detto Georges Valois, 8 dicembre 1926, nota dattiloscritta.

³¹⁶ *Trad. cit.* Fondo Direzione della Sicurezza nazionale del Min. dell'Interno (19980221/22), dossier n°205A dedicato a Gressent Alfred detto Georges Valois, 16 dicembre 1925, nota dattiloscritta.

³¹⁷ Fondo Direzione della Sicurezza nazionale del Min. dell'Interno (19980221/22), dossier n°205A dedicato a Gressent Alfred detto Georges Valois, 18 dicembre 1926, nota dattiloscritta.

³¹⁸ E. MATTIATO, «L'axe Rome-Paris et la campagne pour le «Blocco latino» dans Le Nouveau Siècle», *art. cit.*

del termine “fascismo”, “egli dice che è un fascismo senza manganello e senza olio di ricino”³¹⁹.

La descrizione del proprio intervento in politica pone infatti l’attenzione sul punto di arrivo piuttosto che sul susseguirsi degli eventi:

Politicamente, qual è l’obiettivo del Faisceau: stabilire una situazione politica tale che tutti i Francesi possano lavorare in pace e raccogliere in pace il prodotto del loro lavoro³²⁰.

Come maturato nelle opere di Valois, il valore ultimo da promuovere non è la vita umana, bensì il lavoro in quanto tale, da proteggere contro

un principio costante che ha dominato l’attività economica [...]: acquisire la più grande quantità di prodotto possibile, al prezzo del minore sforzo³²¹.

Ancora ai tempi del Faisceau, riemerge nelle argomentazioni di Valois la Legge del minor sforzo elaborata oltre vent’anni prima ne *L’Homme qui vient*. La Francia a cui si fa riferimento è sempre quella dei valori tradizionali, estranea all’internazionalismo economico quanto politico, poiché dotata di “un popolo stabilizzato, fissato sul suo suolo, che non è affatto il popolo imperialista che si dipinge”³²².

In quest’ottica, il fascismo viene presentato come un prodotto autenticamente francese. La radice più profonda risalirebbe infatti alla Rivoluzione francese, movimento culturale di cui il progetto politico sarebbe però ancora incompiuto. Il Faisceau e la sua “rivoluzione nazionale” avrebbero quindi, in termini storici, il ruolo di completare la costruzione dello Stato moderno³²³. La genealogia proseguirebbe, col passaggio al Novecento,

³¹⁹ *Trad. cit.* AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell’Interno, fascicolo generale sul Faisceau e altri movimenti (F/7/13208), Mouvement fasciste français. 1925-1928, sotto-fascicolo “Le club du Nouveau Siècle. 1925-1927”, 21 novembre 1925, comunicazione dal commissario di Saint-Quentin al ministero degli Interni.

³²⁰ *Trad. cit.* AGV, VA 21, Georges Valois et Le Faisceau (1926) trascrizione della conferenza datata 21 maggio 1926, p. 4.

³²¹ *Trad. cit. Ibid.*, p. 10.

³²² È interessante notare come nel pensiero di Georges Valois la Francia corrisponda territorialmente al solo Esagono, escludendo così tutto l’impero d’oltremare. *Trad. cit.* AGV, VA 21, Georges Valois et Le Faisceau (1926), trascrizione “Grande réunion privée”, p. 17.

³²³ Anche questa tesi è, in realtà, una ripresa di una tesi elaborata in Italia: essa corrisponde infatti all’interpretazione che il regime italiano sostiene circa il rapporto tra la propria “rivoluzione fascista” e la Rivoluzione francese. *Cfr.* Antonino DE FRANCESCO, *Rivoluzione e fascismo: 1789 (e 1793) nella cultura politica del regime*, in Paola SALVATORI (a cura di), *Il fascismo e la storia*, Pisa, Edizioni della Normale, 2020, p. 111-126.

attraverso la filosofia di Sorel e Barrès, piuttosto che per la dottrina conservatrice tipica dell'Action française³²⁴.

Una distorsione che si rileva dalla consultazione del materiale propagandistico è la retorica, spesso dai toni epici, utilizzata per promuovere la “rivoluzione nazionale”. Le caratteristiche di quest’ultima, se valutate qualitativamente, non giustificano accostamenti che appaiono fuorvianti. Ne è un esempio uno degli opuscoli propagandistici distribuiti nel 1926: nella pagina intitolata “Origines du Faisceau Français”, le vicende dei re di Francia e le conquiste di Napoleone sono accostate al personaggio di Valois e alle sue battaglie mediatiche contro l’Action française³²⁵. Il fondatore del movimento sarebbe arrivato addirittura a identificarsi lui stesso con il dittatore tanto atteso. Dopo averne implicitamente dato notizia ai lettori del «Nouveau Siècle» sulle pagine del 3 settembre 1926 – unica occasione in verità a me nota – così si sarebbe giustificato d’innanzi ai militanti:

io ho subito vittoriosamente la prova della calunnia e del ridicolo, così come la casa che ho fondato ha subito [la prova] della solidità e dell’omogeneità. Malgrado tutte le campagne e la violenza di queste campagne, l’immensa maggioranza degli aderenti è restata fedele al gruppo e al suo capo³²⁶.

Come anticipato, la figura del “capo nazionale” e il suo ruolo nella possibile dittatura sono alcuni dei fattori che ostacolano il dialogo tra il Faisceau e le altre formazioni di destra, che, come anticipato, sono restie a mettere in discussione i limiti istituzionali. Già durante l’estate del 1926, al fine di conferire al movimento un carattere più moderato e rassicurante, alcuni articoli del «Nouveau Siècle» sottolineano la necessità di assemblee rappresentative³²⁷.

Proprio nello stesso periodo, l’esecutivo in carica guidato da Aristide Briand sembra optare per un accentramento di competenze nella figura del capo del Governo. Il 29 aprile 1926 viene firmato a Washington l’accordo

³²⁴ Shlomo SAND, «Les représentations de la Révolution dans l’imaginaire historique du fascisme français», *Mil neuf cent*, 9-1, 1991, p. 29-47, p. 33.

³²⁵ AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell’Interno, Attività del Faisceau nei dipartimenti, Propagande pour l’année 1926 (F/7/13211), fascicolo “Extraits de presse”, opuscolo propagandistico n. 9.

³²⁶ *Trad. cit.* AN, Fondo Direzione della Sicurezza nazionale del Min. dell’Interno (19980221/22), dossier n°205A dedicato a Gressent Alfred detto Georges Valois, 7 settembre 1926, nota dattiloscritta riguardanti la biografia del personaggio

³²⁷ Al tempo, Philippe Pétain non era preso in considerazione perché diventasse il capo della “rivoluzione nazionale” poiché era considerato un uomo di Stato prestigioso e fedele alla Repubblica. Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 232.

Mellon-Bérenger, che ridefinisce la quantità e le modalità di pagamento del debito di guerra che la Francia ha contratto nei riguardi degli Stati Uniti. Consapevole di quanto il Parlamento sia ostile alla sua ratifica – nonostante questa condizione sia l'unica alla quale gli americani avrebbero concesso un nuovo prestito – Briand e il vicepresidente Caillaux elaborano un disegno di legge per ricevere i pieni poteri in materia finanziaria ed effettuare finalmente la ratifica. In data 17 luglio, la Camera dei deputati nega qualsiasi delega di sovranità, facendo quindi cadere il Governo. Agli occhi di Georges Valois, che all'indomani pubblica sul «Nouveau Siècle» un articolo fortemente polemico, tali avvenimenti non sono altro che la riprova di come il Parlamento sia incapace di assumersi la responsabilità di cui è stato investito dai cittadini, lasciando un Paese sprovvisto di una vera e propria guida politica³²⁸.

Sul piano strettamente economico, oltre all'Italia fascista, un secondo riferimento è quello dell'America del fordismo. Valois è infatti profondamente affascinato dal Plan Voisin, il piano di razionalizzazione urbana ideato dall'architetto svizzero Le Corbusier sulle esigenze del centro storico di Parigi e presentato nel 1925 all'Esposizione internazionale di arti decorative e industriali moderne. All'interno del Faisceau è Pierre Winter, militante e collaboratore dello stesso Le Corbusier, a promuovere tale politica urbanistica, presentando sulle pagine del «Nouveau Siècle» i propri progetti per una capitale in grado di valorizzare la velocità dell'automobile, il progresso tecnico e l'efficientamento della produzione industriale. Ha quindi affermato Kalman che la città ideale di Georges Valois sia in realtà più simile alla New York moderna piuttosto che alla Roma monumentale³²⁹.

Se, come si è più volte indicato, l'azione del Faisceau è volta alla sconfitta della “plutocrazia”, quest'ultima non coincide però necessariamente con il potere economico degli ebrei. In contrasto con quella parte di militanti più affini alla dottrina dell'Action française, come d'Obrenan o Bourgin, i quali contemplan anche soluzioni violente, Valois non crede che la popolazione ebraica dovrebbe essere esclusa a priori da qualsiasi iniziativa politica. Il

³²⁸ *Ibid.*, p. 231.

³²⁹ Samuel KALMAN, «Georges Valois et le Faisceau: un mariage de convenance», in O. DARD (a cura di), *Georges Valois, itinéraire et réceptions*, op. cit., p. 37-53, qui p.46.

trattamento che spetta ad ogni cittadino è infatti descritto dal ruolo che esso copre in funzione della produzione nazionale; pertanto, purché non agiscano attivamente contro gli interessi della nazione, gli ebrei possono riconoscersi nell'identità della Francia dei produttori. A dimostrazione di questa prospettiva vi sono, ad esempio, le nomine alla presidenza della “Semaine de la Monnaie” (1922) di Octave Hotnberg, diplomatico ebreo, e Raphaël-Georges Lévy, membro di spicco dell'Alleanza israelitica universale³³⁰.

Georges Valois e l'Italia fascista

Come anticipato, le fonti a disposizione non permettono di affermare che il Faisceau abbia mai ricevuto finanziamenti o aiuti di carattere politico dal regime italiano. Durante la fase ascendente del movimento, Valois continua a coltivare grande ammirazione per l'Italia fascista, in special modo per quanto riguarda l'assetto corporativo di cui, negli stessi anni, si stanno ponendo le fondamenta.

Un primo viaggio nella Penisola viene compiuto agli inizi del 1924. Ad affiancare Valois durante questa esperienza, che dura pochi giorni a partire dall'8 gennaio, vi sono de Vésins, Mathon e Bernard-Précy. La testimonianza che avrebbe riportato ne *L'Homme contre l'argent* descrive chiaramente la diffidenza reciproca che avvelena i rapporti con compagni di viaggio: “A Roma, noi giocammo a nascondino. Ognuno aveva da fare qualche visita che non voleva fare con l'altro”³³¹. La prima tappa è Milano, dove l'*entourage* di Valois viene accolto presso i locali del Partito da Curzio Suckert (Malaparte). La frequentazione di personaggi come l'ideologo nazionalista Enrico Corradini, il fondatore dell'Associazione nazionalista italiana Francesco Coppola e il politico Roberto Cantalupo, risulta molto stimolante:

Questi uomini affascinanti notavano un po' che l'Italia aveva fatto ciò che la Francia non aveva potuto fare. Io dovetti chiedere a Corradini se lui avesse l'intenzione di intraprendere la conquista delle Gallie. Durante il nostro soggiorno, c'è stato molto attrito tra noi [francesi e italiani]. I nazionalisti italiani dimenticavano che i tre quarti della loro dottrina viene dall'*Action française*³³².

³³⁰ *Ibid.*, p. 48-49.

³³¹ Riguardo al viaggio di ritorno avrebbe anche riportato: “A Parigi, ci separammo sulla banchina. La battaglia si avviò apertamente nelle settimane che seguirono”. *Trad. cit.* Georges VALOIS, *L'homme contre l'argent: Souvenirs de dix ans 1918-1928*, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2012, paragrafo 3.3.

³³² *Ibidem.*

Giunti a Roma, Malaparte consente a Georges Valois di effettuare un breve colloquio con Mussolini. Iniziato il dialogo, il duce dimostra apprezzamento per le origini umilissime dell'interlocutore e per la sua capacità di analizzare le prime realizzazioni del regime. Non solo Valois avrebbe compreso il messaggio che la Marcia su Roma rappresentava per i Paesi esteri, ma avrebbe anche colto fin nel profondo la natura rivoluzionaria della dottrina fascista. Agli occhi di Mussolini, il futuro fondatore del Faisceau si mostra come un uomo della modernità, contrariamente a coloro come Maurras, Pujo e Daudet che intendono il fascismo solo come uno strumento per restaurare la corona di Francia. Secondo gli appunti di Yvon De Begnac, giornalista e biografo ufficiale del duce, Valois sarebbe stato presentato in questa occasione in qualità di principale referente del sindacalismo rivoluzionario d'oltralpe. Sulla base di questo elemento, ha ipotizzato Musiedlak che gli italiani avessero interesse a stringere legami con l'*entourage* di Valois al fine di raggiungere indirettamente il sindacalista italiano Alceste de Ambris, che era emigrato in Francia proprio l'anno precedente e che si supponeva conoscesse Valois³³³. Una visita in Vaticano completa la permanenza nella capitale del Regno.

Dopo un mancato incontro con Arnaldo Mussolini, direttore de «Il Popolo d'Italia» nonché fratello del duce, il 10 agosto 1926 a Briga (Svizzera), viene pianificato un nuovo viaggio per il mese successivo al fine di discutere di questioni economiche. Il 10 settembre seguente, Georges Valois e Arthuys vengono accolti alla Villa d'Este sul lago di Como da alcuni funzionari ministeriali del regime, a cui il fondatore del Faisceau può esprimere le sue prime critiche verso la politica economica italiana. Nei giorni seguenti avviene l'incontro con la letterata Margherita Sarfatti, già nota all'estero per la biografia del duce, con cui si tengono “due colloqui del più vivo interesse sull'Europa, il futuro del socialismo e del fascismo”³³⁴. A Milano, poi, i due francesi visitano la sede centrale de «Il Popolo d'Italia», dove conoscono di persona Arnaldo Mussolini e altri esponenti del regime. Al termine di varie celebrazioni che si susseguono per tre giorni, Valois e Arthuys hanno modo

³³³ Trad. cit. Didier Musiedlak, *L'Italie fasciste et Georges Valois*, O. DARD (a cura di), *Georges Valois, itinéraire et réceptions*, op. cit., p. 205-214, qui p. 211.

³³⁴ Trad. cit. G. VALOIS, *L'homme contre l'argent*, op. cit., paragrafo 4.6.

di incontrare il gerarca Roberto Farinacci a Salsomaggiore (in provincia di Parma) e proseguire il viaggio verso Roma, dove rimangono quattro notti.

Qui, hanno finalmente luogo le interessanti trattazioni in materia economica. Il presidente della Confederazione delle corporazioni sindacali Edmondo Rossoni e il sottosegretario di Stato Giacomo Suardo illustrano insieme l'idea di organizzare una conferenza internazionale a Ginevra per estendere il dibattito sul corporativismo³³⁵. Secondo la ricostruzione dello stesso Valois, egli avrebbe qualificato i metodi impiegati da Mussolini per risolvere le questioni finanziarie come “infantili”, insistendo più volte perché si dicesse agli interlocutori quanto non fosse d'accordo con il duce³³⁶. Allargando la prospettiva, “era desiderabile che la Francia e l'Italia conducessero una stessa politica finanziaria e monetaria, al fine di dirigere un movimento di risanamento generale di tutto il mondo latino”³³⁷ – progetto che, come si vedrà in seguito, avrebbe promosso anche a Parigi.

L'incontro con il capo del Governo, contrariamente alle aspettative, non viene concesso. Il motivo è da ricondurre probabilmente all'attentato subito da Mussolini appena pochi giorni prima (l'11 settembre), di cui i sospetti cadono immediatamente sugli antifascisti fuggiti in Francia. La delegazione del Faisceau, seguita costantemente da due uomini dell'ambasciata francese, si trova quindi in una posizione di imbarazzo.

Prima di prendere la strada del ritorno, Valois sarebbe stato ricevuto in Vaticano, esperienza di cui però non si conoscono i dettagli. Nonostante le difficoltà, quest'ultimo viaggio carica Valois di ottimismo, spingendolo a promuovere presso i dirigenti del proprio movimento la possibilità di coinvolgere alcuni membri del “Faisceau des producteurs” e delle Légions per simili iniziative di studio, anche se il progetto non avrebbe mai avuto seguito³³⁸.

³³⁵ AN, Fondo Direzione della Sicurezza nazionale del Min. dell'Interno (19980221/22), dossier n°205A dedicato a Gressent Alfred detto Georges Valois, 21 settembre 1926, nota dattiloscritta riguardanti la biografia del personaggio

³³⁶ AN, Fondo Direzione della Sicurezza nazionale del Min. dell'Interno (19980221/22), dossier n°205A dedicato a Gressent Alfred detto Georges Valois, 22 settembre 1926, nota dattiloscritta riguardanti la biografia del personaggio

³³⁷ *Trad. cit.* G. VALOIS, *L'homme contre l'argent*, *op. cit.*, paragrafo 4.6.

³³⁸ AN, Fondo Direzione della Sicurezza nazionale del Min. dell'Interno (19980221/22), dossier n°205A dedicato a Gressent Alfred detto Georges Valois, 21-22 settembre 1926, note dattiloscritte riguardanti la biografia del personaggio

Esiste anche un documento prodotto in seno agli organi di polizia romani che attesterebbe l'esistenza di un terzo viaggio, compiuto presumibilmente nel 1925. Si tratterebbe di una visita autonoma di Valois nella capitale finalizzata a ricevere del denaro in contanti. Interrogandosi sulla veridicità della fonte, Milza sostiene che la data, di molto posteriore all'evento registrato (29 giugno 1930), e la vocazione ad esclusivo uso interno suggeriscano allo storico la scarsa attendibilità dell'informazione³³⁹.

In definitiva, ha affermato Musiedlak,

Valois era rimasto per [Mussolini] un'icona del sindacalismo d'azione rivoluzionaria, un esperto in questo campo, incapace nei fatti di tener conto delle realtà del tempo presente. Più che un uomo politico, Valois rimaneva in fondo alla sua anima un sindacalista prigioniero delle sue posizioni dogmatiche e dei suoi pregiudizi contro lo Stato³⁴⁰.

Questo giudizio non solo riesce a sintetizzare la debolezza più grande di Valois, ma anche il nodo ideologico che pochi anni più tardi lo avrebbe allontanato per sempre dal modello italiano.

Il Faisceau e la tematica della latinità

La tematica del panlatinismo emerge in Francia come argomento di discussione durante gli ultimi decenni dell'Ottocento. Nel quadro europeo dello sviluppo delle identità nazionali, prendono forma posizioni che, guardando oltre le frontiere, auspicano la coalizione di interi Paesi sulla base di una stessa identità pannazionale, come nel caso del panslavismo o del pangermanesimo. Secondo Giladi, non vi è contraddizione tra identità nazionale e identità transnazionale, in quanto la seconda non sarebbe una forma di internazionalismo. Il risultato del confronto è, invece, un potenziamento della dottrina nazionalista, arricchita da una connotazione universale³⁴¹.

³³⁹ Archivio centrale dello Stato, Direzione generale pubblica sicurezza, Divisione polizia politica, 1 – 1445, rapporto non firmato indirizzato al capo della polizia di Roma, *cit. in* Pierre MILZA, «Georges Valois et l'Italie», *in* *La Francia e l'Italia negli anni Venti: tra politica e cultura*, Milano, Franco Angeli-ISPI, 1996, p. 178-191, p. 187.

³⁴⁰ *Trad. cit.* Didier MUSIEDLAK, *L'Italie fasciste et Georges Valois*, O. DARD (a cura di), *Georges Valois, itinéraire et réceptions*, *op. cit.*, p. 205-214, qui p. 212.

³⁴¹ Lo storico Snyder ha definito a proposito la categoria di "macro-nazionalismo". Louis L. SNEYDER, *Macro-Nationalisms: A History of the Pan-Movements*, Westport (CT) and London, Greenwood Press, 1984, *cit. in* Amotz GILADI, «The elaboration of pan-Latinism in French intellectual circles, from the turn of the nineteenth century to World War I», *Journal of Romance Studies*, 14-1, 2014, p. 56-72, p. 57.

Il termine “panlatinismo” era stato originariamente coniato dal linguista francese Cyprien Robert in un’opera del 1860 per designare l’unica soluzione politica che avrebbe potuto limitare l’ascesa di altre federazioni di popoli, come quella degli slavi, dei cinesi o dei nordamericani³⁴². Questa eredità culturale rimonterebbe ai tempi dell’Impero Romano e se ne vedrebbero facilmente le tracce in quei Paesi la cui lingua ufficiale afferisce alla famiglia delle lingue romanze, quali Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Romania e repubbliche sudamericane. A partire dal decennio seguente, l’idea panlatina si diffonde nei circoli dei letterati nazionalisti francesi per alimentare il sentimento di revanscismo nato con la sconfitta nella Guerra franco-prussiana (1870-1871).

L’Action française, poi, di cui sono significativi gli scritti di Maurras e Maurice Barrès, se ne avvale al fine di conferire alla Francia una posizione di egemonia e guida nella lotta, tanto culturale quanto militare, tra civiltà e barbarie, questa rappresentata dal Secondo Reich e dall’Impero britannico³⁴³. Nella dottrina maurrassiana, l’idea panlatina è particolarmente valorizzata sotto il profilo culturale-letterario; pertanto, dovrebbe coinvolgere anche territori in cui è sufficiente vi sia una forte influenza della cultura classica, come, in aggiunta ai Paesi già menzionati, l’Austria, l’Ungheria, il Belgio, la Boemia, la Polonia o addirittura l’Inghilterra. Nella lingua inglese, infatti,

la metà del suo vocabolario è latino, la sua prosa letteraria è stata la figlia legittima della più grande prosa romana, e tutta la sua sublime poesia registra le più strette affinità col nostro medioevo come con il rinascimento dei popoli particolarmente detti latini³⁴⁴.

In aggiunta, sulla base del fatto che la geografia della latinità coincide parzialmente con quella del cattolicesimo, quest’ultimo, suggerisce Maurras, sarebbe il principale erede dello spirito classico. La riscoperta della tradizione

³⁴² Christophe POUPAULT, «La latinité au service du rapprochement franco-italien (fin du XIX^e siècle – 1940): un grand récit culturel entre grandeurs et rivalités nationales», *Cahiers de la Méditerranée*, 95, 2017, p. 31-45.

³⁴³ Importanti sono in tal senso i contributi di Maurras al felibrismo, associazione e movimento letterario di difesa della lingua occitana. In più, durante gli anni Venti, diversi dirigenti dell’Action française influenzano l’attività del Comité France-Italie, organizzazione di promozione culturale. *Ibidem*.

³⁴⁴ *Trad. cit.* Charles MAURRAS, «Dictionnaire politique et critique. Complément établi par les soins de Jean Pélissier», *Cahiers Charles Maurras*, voci “Europe” e “Europe latine, *cit.* in Olivier DARD, «Charles Maurras, le fascisme, la latinité et la Méditerranée», *Cahiers de la Méditerranée*, 95, 2017, p. 59-70.

latina, e qualsiasi sua trasposizione in politica, non potrebbe quindi che passare per la fede cattolica.

Durante la sua militanza presso la Lega monarchica, anche Georges Valois recepisce la tematica della latinità, che esprime nei suoi scritti inscrivendosi pienamente nel solco tracciato dalla dottrina del maestro. Egli argomenta, ad esempio, che

Il Mediterraneo è il lago sacro della civilizzazione. È sulle sue rive che si fermano i popoli che cercano il loro posto al sole. Chi le raggiunge sa che il suo destino è deciso. È il grande porto d'attracco delle nazioni. Le sue rive, il suo entroterra sono le terre del lavoro pacifico e della cultura della mente. [...] Se lo spirito greco-romano, se lo spirito cristiano conquista l'universo, essi lo devono a questo arricchimento prodigioso che permettono, inquadrono e sostengono le condizioni eccezionali della vita attorno al lago sacro³⁴⁵.

Anche in questo contesto – ha notato Guchet – torna nelle argomentazioni di Valois la Legge del minor sforzo, che indurrebbe i popoli germanici e slavi, affaticati da climi più rigidi e terreni meno fertili, a voler conquistare con la violenza le migliori terre dell'Europa meridionale³⁴⁶. Analogamente a quanto predetto da Maurras, al tempo coevo sarebbe il cattolicesimo e i suoi fedeli (la “repubblica cristiana”) a costituire il miglior baluardo contro il bolscevismo³⁴⁷.

Negli anni a cavallo della fondazione del Faisceau, Valois e i suoi canali editoriali non presentano ai propri lettori il progetto panlatino se non sporadicamente, probabilmente perché considerato poco utile all'idea corporativa e all'appello agli ex combattenti. Ha aggiunto Mattiato che un ulteriore motivo potrebbe risiedere nella provenienza di coloro che scelgono di aderire ai progetti promossi da Valois dopo la Guerra – quali la CIPF/UCF, il Comité des Etats-généraux, la Ligue du franc-or e il Faisceau. Molti di loro, infatti, sono o erano stati militanti dell'Action française; pertanto, non vi era bisogno di ostentare idee già ben radicate nella loro visione del mondo³⁴⁸.

Come detto, il secondo viaggio in Italia di Valois, che si verifica a metà settembre 1926, rinnova in lui la convinzione per il progetto del Faisceau. A

³⁴⁵ Trad. cit. Georges VALOIS, *La révolution nationale : philosophie de la victoire*, Édition originale., Paris, Nouvelle librairie nationale, 1924, p. 145, cit. in Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 171.

³⁴⁶ Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 171.

³⁴⁷ Georges Valois, «La mort du socialisme et la renaissance catholique», *Revue Universelle*, 15 maggio 1921.

³⁴⁸ E. MATTIATO, «L'axe Rome-Paris et la campagne pour le «Blocco latino» dans Le Nouveau Siècle», *art. cit.*

partire dal mese seguente, infatti, il «Nouveau Siècle» imposta una serie di articoli per approfondire la prospettiva della latinità e, come obiettivo ultimo, promuovere un congresso a tema previsto per l'inizio del mese successivo.

Il 2 novembre si tiene quindi al Cirque d'hiver una importante riunione per discutere, insieme a rappresentanti non ufficiali dei Paesi esteri, circa la formazione di un autentico Blocco latino. Alle ore 8 e mezza, un pubblico stimato dagli organizzatori in 8mila presenze entra in sala. Dopo i saluti iniziali, viene chiesto di rispettare un minuto di silenzio per i caduti in Guerra, a cui segue un discorso introduttivo di Valois, che afferma:

questo blocco latino [...] deve essere il blocco stabilizzatore di tutta l'Europa [...] allora noi siamo in grado di porci il problema delle relazioni franco-tedesche, grazie a un concerto di queste nazioni mediterranee [...]. Quindi, noi formiamo un nuovo asse della civiltà. Aggressivo? No. Pacificatore e costruttore³⁴⁹.

Secondo le fonti di polizia, “Valois si sforzava dalla tribuna di assumere un atteggiamento mussolinesco, cercava di riprodurre gli occhi e la fisionomia, la maschera autoritaria del duce”³⁵⁰.

Gli interventi degli ospiti internazionali sono anticipati da brevi esibizioni dell'orchestra, che suona per ognuno un brano rappresentativo dell'identità nazionale del rispettivo Paese. In ordine, partecipano il reduce Leopold Reul dal Belgio, l'accademico e giornalista Ibanez de Ibero dalla Spagna, lo scrittore Pequito Rebello dal Portogallo e, dall'Italia, il fondatore del movimento futurista Filippo Tommaso Marinetti³⁵¹. Nel complesso, l'evento risulta un'ottima occasione per il Faisceau di ricevere visibilità presso il pubblico francese.

Negli anni successivi, lo storico dell'Action française Bainville avrebbe riconosciuto nella stipula del trattato Mussolini-Laval (gennaio 1935) la prima tappa per la formazione dell'alleanza tra popoli latini, progetto che

³⁴⁹ AGV, VA 21, Georges Valois et Le Faisceau (1926), trascrizione “Grande réunion privée”, p. 18-23.

³⁵⁰ AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, fascicolo generale sul Faisceau e altri movimenti (F/7/13208), fascicolo “La légion. Pour la politique de la victoire”, sotto-fascicolo “Faisceau des corporations Presse. 1926”, 6 novembre 1926.

³⁵¹ Georges Valois, «Pour la paix européenne huit mille Français acclament le Bloc Latin et condamnent les accords de Washington», *Le Nouveau Siècle*, 3 novembre 1926.

durante la Seconda guerra mondiale non avrebbe comunque trovato compimento³⁵².

³⁵² Ariane CHEBEL D'APPOLLONIA, *L'Extrême-droite en France: de Maurras à Le Pen*, Bruxelles, Éd. Complexe, 1987, p. 186.

Capitolo 7:

La fine del Faisceau

Demografia e successo del Faisceau

L'anno 1926 rappresenta per il movimento di Valois la fase di maggiore forza e sviluppo. Come ha valutato Guchet, data la stratificazione del movimento e la sua divisione in diversi "Faisceaux", risulta difficile stabilire dei numeri precisi che descrivano le adesioni in modo globale³⁵³. Rimane quindi da rilevare le peculiarità delle tendenze di crescita nell'area della capitale e delle periferie, presentandole nella prospettiva dei temi già trattati in termini qualitativi, ovvero la rivalità con l'Action française, la penetrazione negli ambienti proletari e gli eventi che hanno caratterizzato la parabola del Faisceau.

Al termine del primo mese di vita, il movimento complessivo conta circa 5mila membri: ogni giorno le iscrizioni aumentano di 70 unità per le Légions, 20 per il "Faisceau civique", 15 per l'organizzazione dei giovani e 10 per le corporazioni³⁵⁴. Tra gennaio e marzo 1926 il "Faisceau universitaire" cresce da 200 a 500 studenti iscritti. A maggio, le adesioni alle sezioni di Parigi e soprattutto alle Légions di provincia assicurano una crescita di 100 unità al giorno³⁵⁵. Il "Faisceau des producteurs" viene articolato in 15 unioni corporative, che insieme inquadrano 2,5-3mila militanti. La sezione più vitale

³⁵³ Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 213.

³⁵⁴ AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, Attività del Faisceau nei dipartimenti (F/7/13209), sotto-fascicolo "Notes. Tract et presse", 10 dicembre 1925, nota dattiloscritta.

³⁵⁵ AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, fascicolo generale sul Faisceau e altri movimenti (F/7/13208), fascicolo "La légion. Pour la politique de la victoire", sotto-fascicolo "Effectifs", 12 maggio 1926, nota dattiloscritta.

e più corposa è quella degli ingegneri, forte dei suoi 350 membri³⁵⁶. Nella primavera del 1926 questo “Faisceau” registra 70 nuove adesioni alla settimana; in autunno addirittura tra le 100 e le 160³⁵⁷, fino ad un totale di 6mila militanti³⁵⁸.

Secondo una fonte di polizia, il Faisceau conterebbe globalmente 40mila iscritti, di cui metà sarebbero membri delle Légions, la prima sezione del Faisceau, e metà militanti inquadrati nelle corporazioni e nel “Faisceau civique”³⁵⁹. Sternhell ha però precisato che

attribuire [al “Faisceau des producteurs”] circa 20mila iscritti è assolutamente sbagliato. Mai, anche all’apice del suo slancio, la sezione corporativa del Faisceau ha contato più di 9mila membri. Ed è una stima molto ottimista. In effetti, se si sa che le 15 corporazioni attive avevano ognuna tra i 150 e i 350 membri al massimo, si arriva a un totale che non può superare i 5mila individui³⁶⁰.

Un più recente studio di Kalman ha comunque accettato la stima di 60mila membri totali proposta da Soucy³⁶¹.

Nei mesi appena successivi alla sua fondazione, la formazione di Valois accoglie oltre 1,8mila membri provenienti dalle sezioni parigine dell’Action française. Anche nel sud-ovest del Paese si verifica una simile trasfusione di militanti, che toglie alla Lega monarchica circa il 30% dei suoi uomini. Ad aprile 1926, il Faisceau risulta dotato di 20mila iscrizioni in tutta la Francia, di cui 13mila legionari³⁶². Secondo gli organizzatori, a settembre le adesioni

³⁵⁶ A. SALSANO, «Georges Valois e lo Stato tecnico. Il corporativismo tecnocratico tra fascismo e antifascismo», *art. cit.*, p. 587.

³⁵⁷ AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell’Interno, fascicolo generale sul Faisceau e altri movimenti (F/7/13208), fascicolo “La légion. Pour la politique de la victoire”, sotto-fascicolo “Faisceau des corporations Presse. 1926”, 31 ottobre 1926, nota dattiloscritta.

³⁵⁸ *Ibid.*, 13 ottobre 1926, nota dattiloscritta.

³⁵⁹ AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell’Interno, fascicolo generale sul Faisceau e altri movimenti (F/7/13208), Mouvement fasciste français. 1925-1928, sotto-fascicolo “Le Nouveau Siècle”, 11 giugno 1926, nota dattiloscritta.

³⁶⁰ *Trad. cit.* Zeev STERNHELL, «Anatomie d’un mouvement fasciste en France : le faisceau de Georges Valois», *Revue française de science politique*, 26-1, 1976, p. 5-40, p. 24.

³⁶¹ Robert SOUCY, *French Fascism: The First Wave, 1924-1933*, New Haven, Yale University Press, 1986, p. 90-91, *cit. in* Samuel KALMAN, «Georges Valois et le Faisceau: un mariage de convenance», *in* Olivier DARD (a cura di), *Georges Valois, itinéraire et réceptions*, Bern, Peter Lang, 2011, p. 37-53, qui p. 40.

³⁶² AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell’Interno, Attività del Faisceau nei dipartimenti, “Saône (Haute) à Yonne et départements d’Algérie” e “Ain à Yonne et départements d’Algérie” (F/7/13210), 13 aprile 1926, nota dattiloscritta.

avrebbero raggiunto le 48mila unità, di cui 15mila nella sola Parigi³⁶³. Per contro, l'Action française ha nella capitale 13,5mila aderenti tra i quali mille sono anche Camelots du roi.

L'attività interna del Faisceau si costituisce di riunioni periodiche tra i suoi membri. In funzione della grandezza del singolo gruppo, gli incontri hanno frequenza settimanale, mensile o bimensile, e hanno luogo nelle rispettive sedi ufficiali o nei bar di quartiere. Saltuariamente capita che gli incontri minori riescano ad intercettare l'interesse di militanti socialisti o comunisti, i quali, senza trovare un contraddittorio, possono esprimere i propri contenuti avvalendosi della visibilità del Faisceau. Più spesso invece, gli appuntamenti accolgono la partecipazione di esponenti di sezioni di altre località o di dirigenti inviati direttamente da Parigi con finalità di propaganda. Come ha notato Sternhell, le riunioni di quest'ultima categoria sono tendenzialmente molto partecipate – sia da militanti che da personalità esterne all'impegno politico – per via della popolarità degli oratori, quasi sempre gli stessi: Arthuys, Philippe Barrès, Lamour, Bucard e naturalmente lo stesso Valois³⁶⁴.

La possibilità che l'Action française o i comunisti disturbino le attività del Faisceau è un'eventualità molto temuta dagli organizzatori, i quali decidono nella gran parte dei casi di limitare l'accesso agli appuntamenti utilizzando inviti *ad personam* o da distribuirsi tra conoscenti. Anche le municipalità sono preoccupate di eventuali disordini, per questo i sindaci, i cui comuni sono sprovvisti delle adeguate risorse di sicurezza, non di rado scelgono di vietare le riunioni a libero accesso dei rispettivi gruppi locali³⁶⁵. Secondo gli informatori della polizia, la numerazione che si può leggere sui biglietti di invito stampati dal Faisceau per le riunioni private indurrebbe a credere che il numero di aderenti sia superiore alle 60mila unità. Anche in questa

³⁶³ AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, fascicolo generale sul Faisceau e altri movimenti (F/7/13208), Mouvement fasciste français. 1925-1928, sotto-fascicolo "Le Nouveau Siècle", 24 settembre 1926, nota dattiloscritta.

³⁶⁴ Alcuni dati sulle affluenze ai comizi effettuati nel 1926: 4mila a Parigi, 2mila a Bordeaux, 1,5mila a Lione e Saint-Mihiel (con la presenza del vescovo di Verdun), 1,3mila a Mulhouse, 1,2mila a Tolosa, Nancy e Rouen, mille a Strasburgo e Arras, 900 a Melun e Soissons, 800 a Versailles e Amiens, 700 a Metz, Angoulême, Amiens e Périgueux, 375 a Saint-Quentin, 300 a Montélimar. AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, Attività del Faisceau nei dipartimenti, "Saône (Haute) à Yonne et départements d'Algérie" e "Ain à Yonne et départements d'Algérie" (F/7/13210), *cit. in* Z. STERNHELL, «Anatomie d'un mouvement fasciste en France», *art. cit.*, p. 27, e Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 212.

³⁶⁵ Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 212.

occasione, Sternhell ha sostenuto come il dato preso in esame sia solamente una scelta comunicativa operata dagli organizzatori per mascherare il numero reale, ragionevolmente di molto minore³⁶⁶.

Per mantenere un contatto con le sezioni periferiche, viene istituito il 30 aprile 1926 un “Consiglio nazionale del Faisceau” con sede all’indirizzo 20, rue d’Aguesseau (VIII arr.), che coincide con il recapito ufficiale del movimento. Questa assemblea è composta da circa 150 membri: un terzo di essi sono rappresentanti di provincia, mentre il resto è composto da esponenti delle organizzazioni nella capitale, tra i quali spiccano tutti i presidenti del “Faisceau des producteurs”³⁶⁷.

L’area periferica in cui il movimento di Valois incassa il maggior successo è senza dubbio quella che separa la capitale e il confine orientale. Il territorio corrispondente all’attuale regione del Grand Est è infatti quello che più direttamente ha avuto esperienza del dramma della Grande guerra e dove, pertanto, è maggiormente viva la cultura combattentistica. Già a gennaio 1926, a Château-Thierry sono attivi 110 legionari³⁶⁸. Nei mesi successivi, un gran numero di volantini e fascicoli propagandistici correda il tour di conferenze organizzate dai dirigenti parigini, portando al movimento discreti successi: solo nel dipartimento della Mosella sono accolti 3mila nuovi militanti, di cui 800 nel capoluogo Metz, risultato ottenuto anche grazie all’appoggio del quotidiano locale «Le Lorrain». Seguono i dipartimenti dell’Aisne, della Mosa, della Marna e del Basso Reno; qui, Strasburgo e i comuni limitrofi contano oltre 200 adesioni³⁶⁹.

L’altra area di diffusione del Faisceau è il sud-ovest, particolarmente nel dipartimento della Gironda, in cui “la tradizione socialista nazionale era sempre stata estremamente solida”³⁷⁰. Qui, la dottrina del Faisceau incontra

³⁶⁶ Z. STERNHELL, «Anatomie d’un mouvement fasciste en France», *art. cit.*, p. 24.

³⁶⁷ *Ibid.*, p. 21-22.

³⁶⁸ AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell’Interno, fascicolo generale sul Faisceau e altri movimenti (F/7/13208), fascicolo “La légion. Pour la politique de la victoire”, sotto-fascicolo “Faisceau des corporations Presse. 1926”, 6 gennaio 1926, nota dattiloscritta.

³⁶⁹ Z. STERNHELL, «Anatomie d’un mouvement fasciste en France», *art. cit.*, p. 25.

³⁷⁰ La Gironda, infatti, dispone di una ricca affinità con la cultura nazional-socialista sin dall’attività negli anni Ottanta del XIX° secolo del socialista Ernest Ferroul. *Cit. Zeev STERNHELL, Né destra né sinistra: l’ideologia fascista in Francia*, Milano, Baldini & Castoldi, 1997, p. 190.

il favore della classe dei commercianti e dei cittadini di fede protestante³⁷¹. Già a gennaio 1926 i facoltosi aderenti di Bordeaux ammontano a 1,4-1,5mila unità³⁷². In ultimo, si registra appena in dicembre 1925 la fondazione di un “Faisceau des combattants” in Algeria, il quale riceve, come gli altri territori periferici, la visita di emissari parigini con finalità di propaganda³⁷³.

In quanto composizione sociale, durante tutta la sua parabola, il Faisceau ha baricentro nei combattenti e negli ambienti sindacali. In particolare, si contano significative adesioni da parte di lavoratori tecnici e delle professioni liberali, le categorie più coinvolte dalle trasformazioni tecnologiche del tempo e per questo più interessate a sfruttare il riformismo corporativo per una personale ascesa sociale³⁷⁴. Questo elemento conferisce all’organizzazione un dinamismo sconosciuto alle altre formazioni di destra, che, anche sopravvalutandolo, ne temono la competizione.

Contrariamente alle aspettative dei dirigenti – e specialmente di Valois, di cui è importante mettere in prospettiva i tentativi di collaborazione con i comunisti – sarebbe sempre mancata un’autentica penetrazione nella classe del proletariato. Gli unici risultati in merito avrebbero riguardato operai specializzati, spesso di quei settori di recente nascita legati all’automobile, all’elettricità e alla meccanica. Ad essere impiegati nell’attività di propaganda diretta vi sono proprio quei militanti provenienti dalle formazioni di sinistra, come ad esempio i già menzionati Delagrang e Bardy. Un rapporto di polizia riporta alcune informazioni interessanti circa un viaggio della durata di un paio di mesi che i due avrebbero terminato nel mese di ottobre 1926 nelle aree nord ed est del Paese:

Il primo non riporta che delle promesse. Il secondo ha costituito due nuovi piccoli gruppi e ha raccolto 26 adesioni di ferrovieri. “Molti, dice lui, esitano a dare francamente la loro adesione, ma ci assicurano la loro simpatia”. [...]

³⁷¹ AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, Attività del Faisceau nei dipartimenti (F/7/13209), sotto-fascicolo “Gironde”, 25 gennaio 1926, nota dattiloscritta.

³⁷² *Ibid.*, 19 gennaio 1926, rapporto dal Commissario centrale di Bordeaux al Direttore della Sicurezza Generale.

³⁷³ AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, Attività del Faisceau nei dipartimenti (F/7/13209), fascicolo “Département A à Y + Algerie”, sotto-fascicolo “Algerie”, 12 dicembre 1925, comunicazione dal Min. dell'Interno al Governatore generale dell’Algeria.

³⁷⁴ Z. STERNHELL, «Anatomie d’un mouvement fasciste en France», *art. cit.*, p. 34.

Ovunque nelle sezioni di provincia, dove il reclutamento dà dei buoni risultati, ci si ferma per la questione del denaro³⁷⁵.

Piuttosto, gli sforzi di propaganda nei territori del nord e dell'est portano all'adesione della borghesia industriale, che comunque avrebbe revocato il proprio supporto al movimento a causa delle ambiguità nei riguardi delle formazioni di sinistra. In definitiva, come ha affermato Sternhell, il Faisceau non riesce a trovare autentiche simpatie all'esterno di quei gruppi sociali già interessati al mondo delle leghe di destra, ovvero la piccola e media borghesia³⁷⁶.

1927-1928: la fine del Faisceau

A corredo dei costosi tentativi di propaganda nell'Île-de-France e nelle periferie, i vertici del Faisceau sperano che sia la crisi economica a favorire un'adozione generalizzata delle tesi promosse, in particolar modo da parte del proletariato. Le fasi di espansione del movimento corrispondono, come ha notato Guchet, ai periodi di maggiore inflazione, come il mese di aprile 1926, quando il franco passa repentinamente da 1/144 di sterlina a 1/172³⁷⁷. Contrariamente alle aspettative di Valois, la politica finanziaria imbastita dal governo Poincaré a partire dall'estate seguente risulta efficace nel frenare la crisi monetaria, migliorando sensibilmente la salute del franco e dell'economia francese già entro la fine dell'anno³⁷⁸. In più, la figura di Poincaré riesce già ad incarnare quell'aspirazione ad un esecutivo autoritario e nazionalista desiderato dalle leghe combattentistiche: nel 1923 egli aveva dimostrata rigidità nei confronti della Germania e del suo debito ordinando l'inizio dell'invasione della Ruhr, e il più recente governo era riuscito a farsi delegare una parte delle competenze del Parlamento attraverso la procedura dei decreti-legge³⁷⁹.

Durante tutta la seconda metà del 1926, il Faisceau risente della mancanza di denaro, condizione che continua ad aggravarsi con il continuo sostegno a

³⁷⁵ Trad. cit. AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, fascicolo generale sul Faisceau e altri movimenti (F/7/13208), fascicolo "La légion. Pour la politique de la victoire", sotto-fascicolo "Faisceau des corporations Presse. 1926", 31 ottobre 1926, nota dattiloscritta.

³⁷⁶ Z. STERNHELL, «Anatomie d'un mouvement fasciste en France», *art. cit.*, p. 33.

³⁷⁷ Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 223.

³⁷⁸ Z. STERNHELL, *Né destra né sinistra: l'ideologia fascista in Francia, op. cit.*, p. 186.

³⁷⁹ Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 264.

molteplici voci di spesa a bassa efficienza. Scrive un documento di polizia: “Si registrano alcune nuove dimissioni di aderenti. La questione dei fondi è sempre al primo posto delle preoccupazioni”³⁸⁰. Mantenere in attività i servizi amministrativi costa infatti alla tesoreria del movimento circa 100mila franchi al mese. In più, Valois cerca di avvalorare la tesi del franco-oro applicando questo sistema ai pagamenti dei suoi stessi dipendenti³⁸¹. I quadri delle organizzazioni legate al Faisceau ricalcolano periodicamente la mole degli stipendi in base al tasso di cambio con l’oro, implicando spese significativamente maggiorate³⁸².

Gli eventi più importanti per il movimento di Valois, quali gli incontri di Verdun (21 febbraio 1926) e Reims (27 giugno), costano, secondo una stima compiuta da Sternhell, 500mila franchi ciascuno³⁸³. In seguito al secondo *rassemblement*, gli organizzatori rilanciano la propaganda del Faisceau stampando nel corso del mese seguente un gran numero di volantini e alcune edizioni speciali del «Nouveau Siècle», per un costo di un milione di franchi. Vengono anche attivati presso i locali parigini dei corsi per la formazione di nuovi conferenzieri³⁸⁴.

Come anticipato, a dicembre l’organo ufficiale torna alla forma di rivista, e i dirigenti, tanto a Parigi quanto nelle sezioni di provincia, iniziano ad impegnare le proprie finanze personali pur di alimentare il movimento³⁸⁵. Alla riunione tenuta il 24 dicembre 1926, Valois comunica ai collaboratori che vi sarebbero stati tagli al personale³⁸⁶. A partire dalle settimane seguenti,

³⁸⁰ AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell’Interno, fascicolo generale sul Faisceau e altri movimenti (F/7/13208), fascicolo “La légion. Pour la politique de la victoire”, 27 novembre 1926, nota dattiloscritta.

³⁸¹ Agli uffici centrali di rue d’Aguesseau sono attivi 54 impiegati, cifra che fornisce un argomento a chi critica Valois di aver eccessivamente burocratizzato il Faisceau. AN, Fondo Direzione della Sicurezza nazionale del Min. dell’Interno (19980221/22), dossier n°205A dedicato a Gressent Alfred detto Georges Valois, 5 ottobre 1926, nota dattiloscritta.

³⁸² In questo, ha sostenuto Sternhell, Valois è stato il primo economista al mondo a mettere in pratica il sistema dell’indicizzazione dei salari. Z. STERNHELL, «Anatomie d’un mouvement fasciste en France», *art. cit.*, p. 20.

³⁸³ Una nota prodotta in seno alla pubblica sicurezza ritiene invece che la spesa richiesta dall’appuntamento di Verdun si aggiri attorno a soli 20mila franchi. *Ibidem.* AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell’Interno, fascicolo generale sul Faisceau e altri movimenti (F/7/13208), fascicolo “La légion. Pour la politique de la victoire”, sotto-fascicolo “Effectifs”, 13 novembre 1926, nota dattiloscritta.

³⁸⁴ Z. STERNHELL, «Anatomie d’un mouvement fasciste en France», *art. cit.*, p. 29.

³⁸⁵ *Ibid.*, p. 21.

³⁸⁶ AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell’Interno, fascicolo generale sul Faisceau e altri movimenti (F/7/13208), Mouvement fasciste français. 1925-1928, sotto-fascicolo “Le Nouveau Siècle”, 27 dicembre 1926, nota dattiloscritta.

acquista trazione tra i quadri un atteggiamento di contestazione diretto al fondatore del movimento, criticato per l'atteggiamento autoritario e per le scelte di finanziamento rivelatesi poco fortunate.

A febbraio, Valois e Arthuys riescono ad ottenere la possibilità di incontrare di persona Poincaré. Dall'articolo pubblicato in materia sul «Nouveau Siècle», non emergono significativi contenuti, se non la constatazione che il Governo, almeno sul piano strettamente tecnico, ha conseguito dei successi. Come ha notato Guchet, al posto della posizione tenuta fino ad allora verso il Governo in carica, ovvero quella della critica intransigente, trova spazio nel Faisceau la speranza che l'esecutivo imponesse finalmente le basi per la “rivoluzione nazionale”³⁸⁷. Viene improvvisamente meno quel pilastro della dottrina del Faisceau rappresentato dall'urgenza con la quale si invoca la riforma corporativa. Avrebbe ammesso Valois nel 1928:

Essendo Poincaré al potere, noi diventavamo molto più vulnerabili. Noi perdevamo questo spesso materasso di simpatie che ci valeva la nostra funzione di difensori del franco.

Con il franco in ripresa, le nostre campagne monetarie smettevano di interessare il pubblico. Ci serviva trovare le nostre simpatie d'azione apparendo, secondo la settima risoluzione [del programma formulato al *rassemblement*] di Reims, riformatori dello Stato e costruttori della pace in Europa³⁸⁸.

Cambiano quindi i temi maggiormente trattati dalle produzioni editoriali del Faisceau. Piuttosto che accogliere l'introduzione di nuovi argomenti di discussione, i lettori del «Nouveau Siècle» assistono ad un aumento dello spazio testuale dedicato ai macro-temi della pace in Europa e della resistenza all'imperialismo americano³⁸⁹. In questa delicata fase, Franz van den Broek d'Obrenan e Serge André, rimasti ultimi grandi investitori del movimento, lasciano.

Alla prima riunione del 1927 del gruppo di Bordeaux, le fonti di polizia registrano la presenza di soli 14 individui, dirigenti compresi:

L'ardore dei primi giorni ha fatto spazio ad un profondo scoraggiamento, e si constata una grande indifferenza o una grande stanchezza tra i membri ancora aderenti, poiché si registrano non poche defezioni³⁹⁰.

³⁸⁷ Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 261.

³⁸⁸ *Trad. cit.* Georges VALOIS, *L'homme contre l'argent: Souvenirs de dix ans 1918-1928*, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2012, paragrafo 4.6.

³⁸⁹ Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 237.

³⁹⁰ AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, fascicolo sul Faisceau “1927-1928” (F/7/13212), sotto-fascicolo “Gironde”, 5 gennaio 1927, comunicazione dal Commissario speciale di Bordeaux al Min. dell'Interno.

Già nei mesi successivi, questo gruppo non avrebbe superato le 20 adesioni per singolo evento; piuttosto, il locale circolo sportivo affiliato risulta, almeno fino a marzo, dotato di circa 100 membri.

Il «Nouveau Siècle» riesce a tornare quotidiano a partire da dicembre 1927, ma il numero di pagine si ferma a due e gli articoli pubblicati risultano decisamente meno ispirati rispetto a quelli che nel 1925 caratterizzavano le prime edizioni. L'ultimo numero sarebbe uscito il 1° aprile 1928.

Durante l'estate del 1927, il fondatore del Faisceau matura una presa di coscienza rispetto alla realtà dell'Italia fascista. Fino ad allora, la capacità dello stesso Valois di apprezzare il corporativismo italiano era stata significativamente compromessa dalla personale necessità aprioristica di riconoscere nell'Italia delle “camicie nere” la messa in atto del suo stesso progetto di riforma. Ecco che eventi rivelatori quali il riconoscimento della Confindustria come unica rappresentante dell'industria italiana (novembre 1923) e la firma del Patto di Palazzo Vidoni (ottobre 1925) non ricevono la giusta attenzione da parte sua. Di conseguenza, Valois rimane stupito dal constatare come, in luogo della tutela di tutti gli interessi professionali, del mutuo controllo delle organizzazioni sindacali (principio del Vincolo reciproco) e dell'efficientamento della produzione, il fascismo italiano stia sviluppando una struttura autoritaria, reazionaria e priva di giustizia sociale³⁹¹.

In una lettera di molti anni dopo avrebbe dichiarato:

[Il fascismo] Io lo facevo nel senso opposto a Mussolini, in Italia, i socialisti mussoliniani andavano dal socialismo al nazionalismo: io facevo il movimento contrario³⁹².

Emergono così nella mente di Valois importanti interrogativi circa l'utilità di continuare a prendere come modello l'Italia mussoliniana e l'utilizzo del termine “fascismo” per definire l'identità del proprio movimento.

A fronte di questo importante cambio di direzione, comunque graduale, già nel 1927 scompare dalla retorica di Valois il progetto per la creazione del Blocco latino. Al suo posto, si parla di “blocco europeo”, ugualmente

³⁹¹ Samuel KALMAN, *Georges Valois et le Faisceau: un mariage de convenance*, in O. DARD (a cura di), *Georges Valois, itinéraire et réceptions*, op. cit., p. 37-54, qui p. 39.

³⁹² Trad. cit. Georges VALOIS, “Lettre à Marcel Déat”, in *Technique de la Révolution Syndicale*, Editions Liberté, Paris, 1935, p. 22, cit. in Y. GUCHET, *Georges Valois*, op. cit., p. 275.

contrapposto alla plutocrazia dei paesi liberali e comunisti coevi. Ha rilevato Mattiato come su questa nuova tesi abbia avuto particolare influenza in Valois la discussione attorno al cristianesimo sociale degli anni Venti, il quale considerava l'europesismo pacifista come una manifestazione politica dell'universalismo cattolico³⁹³.

Ulteriore modifica della dottrina ufficiale è il ruolo delle istituzioni che dovrebbero coadiuvare il “capo nazionale”. Se, come detto, il vertice dello Stato auspicato da Valois dovrebbe sempre confrontarsi con un parlamento rappresentativo degli interessi economici, negli ultimi mesi del 1927 la costruzione istituzionale descritta comincia ad assomigliare ad una repubblica sì plebiscitaria ma al contempo anche democratica. Quest'ultimo elemento sarebbe costituito da una possibile federazione di sindacati a carattere politico, tra i quali quelli preminenti dovrebbero essere i sindacati di cultura riformista (avanguardie radicali, socialisti, democratici-cristiani, comunisti e fascisti). Come ha notato Guchet, questa proposta si inserisce in un contesto in cui idee simili sono già presenti nel panorama delle culture politiche coeve, soprattutto tra quei circoli effimeri che vivono nell'area liminale tra SFIO e Parti radical. Formazioni marginali come il Parti démocrate populaire, la Ligue de la Jeune République, il gruppo Ordre Nouveau di Charles Albert o il gruppo radicale Camille Desmoulins sono infatti alla ricerca di soluzioni innovative ai problemi dello Stato³⁹⁴. Valois crede quindi sia possibile raccogliere le energie di questi gruppi attraverso la comune prospettiva che divide il dibattito pubblico tra agenti conservatori e riformisti, tra difensori del vecchio ordine parlamentare e il mondo dei lavoratori organizzati nei sindacati.

Un primo appello in tale direzione appare il 18 marzo 1928 sulle pagine del «Nouveau Siècle», dalle quali Valois lancia un “Premier manifeste pour la République syndicale”. Qui, il “sindacalismo” viene presentato come una dottrina completa: l'organizzazione sindacale sarebbe un'entità sempre esistita, la quale, assumendo numerose forme, ha sviluppato il processo di “intellettualizzazione dello sforzo” lungo la storia dell'uomo, qui qualificata

³⁹³ Emmanuel MATTIATO, «L'axe Rome-Paris et la campagne pour le « Blocco latino » dans Le Nouveau Siècle : l'action géopolitique de Georges Valois et du Faisceau (1926-1927)», *Cahiers de la Méditerranée*, 95, 2017, p. 151-171, p. 13.

³⁹⁴ Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 251.

sotto lo specifico profilo del progresso tecnico. Valois riprende infatti la terminologia calibrata durante la redazione de *L'Economie nouvelle* per descrivere la “rivoluzione sindacale”, questa, analogamente alla “rivoluzione fascista”, intesa come “seconda fase della rivoluzione del 1789”³⁹⁵. Nell’unione dei lavoratori e nella loro azione nei confronti delle altre aggregazioni sociali, che siano istituzioni pubbliche o entità private, si troverebbe ogni precetto morale che la società nella sua interezza dovrebbe adottare per porre fine a tutte le sue contraddizioni.

La lotta di classe, di cui tanto si era auspicata la soppressione per mezzo dell’adozione del modello corporativo fascista, viene qui attivamente fomentata: borghesia e proletariato trovano la loro forma più moderna nella rivalità tra plutocrazia dei trust e sindacalismo operaio, confronto che ha per posta in gioco la salute della Francia e per estensione le sorti dell’intera Europa. Una volta che il movimento sindacalista avrà preso il controllo dello Stato, questo

ritroverà la sua forza organizzando un sistema di rappresentazione che scarta l’azione della plutocrazia.

Per la rappresentazione politica o civica, esso si ispirerà utilmente al sindacalismo propriamente detto: ovvero prenderà uno dei sistemi per i quali la delega di sovranità è data agli uomini che hanno *compiuto* un’opera nell’azione, e non a quelli che *promettono* di farne una, attraverso il discorso ad una massa inorganica³⁹⁶.

Se, come nelle precedenti iterazioni del pensiero di Valois, l’efficienza della produzione è posta a primo obiettivo dell’economia, lo Stato dispone di una missione nuova, finalmente rispettosa della qualità umana:

Lo Stato sindacale non è un organo della vita spirituale.

Esso è laico, cioè non parteggia né per una religione, né per una metafisica. La vita spirituale non è di sua competenza.

Esso si riconosce una missione morale: che è di assicurare la dignità della persona umana, e di permettere la prosperità della famiglia, quadro dove nasce e si sviluppano gli individui.

Al di là di questa missione, lo Stato non può prendere parte.

Esso assicura la libertà di culto e di propaganda alle confessioni, e riconosce a ciascuna il diritto di portare un giudizio morale sulla propria opera³⁹⁷.

Negli stessi mesi, i dirigenti del Faisceau comprendono che il movimento ha bisogno di trovare soluzioni nuove per emergere dalla stasi in cui è caduto

³⁹⁵ Trad. cit. Georges VALOIS, «Premier manifeste pour la République syndicale», *Le Nouveau Siècle*, 18 marzo 1928.

³⁹⁶ Trad. cit. *Ibid.*

³⁹⁷ Trad. cit. *Ibid.*

nell'ultimo anno. Da parte di Valois avanza la proposta di un più stretto "avvicinamento tra fascisti e socialisti", con particolare riguardo a François Coty, magnate con simpatie a sinistra che già aveva elargito importanti donazioni all'organizzazione ma che aveva scelto di distanziarsi a causa dello scontro mediatico con l'Action française³⁹⁸.

A febbraio 1928 si tiene il secondo congresso nazionale del Faisceau. Durante le sessioni di lavoro emerge il nome dell'ex sindacalista comunista Henri Lauridan come rappresentante di tutti quei militanti che contestano l'operato di Georges Valois. Quest'ultimo, infatti, oltre ad essere indicato come responsabile della situazione critica in cui versa il movimento, è giudicato negativamente per la nuova linea impostata in vista delle elezioni legislative da tenersi nello stesso anno, ovvero la partecipazione alla campagna elettorale nazionale senza però presentare una propria lista di possibili parlamentari.

Anche sul tema delle modalità con cui si dovrebbe conquistare il potere, Valois supera l'ambiguità e chiede: "Ogni capo del Faisceau deve avere come obiettivo locale di prendere la municipalità della sua città con i federati per compierci una parte del programma della rivoluzione sindacale"³⁹⁹. A partire dai comuni, le tesi del sindacalismo per come lo intende Valois dovrebbero raccogliere un consenso sempre crescente, fino ad entrare successivamente in Parlamento e nelle camere alte dello Stato. Porre fine all'argomento antiparlamentare significa per il Faisceau rinunciare ad un'altra componente importante della sua dottrina, fatto che apre seriamente alla prospettiva di una scissione da parte dei più ortodossi.

Alcuni militanti come l'uomo politico Marcel Bucard e l'economista Philippe Lamour cercano di prendere il comando della direzione, senza però riuscirci⁴⁰⁰. Sul piano della dottrina, la parte conservatrice del Faisceau non apprezza i riferimenti all'economia americana e il culto del progresso tecnico. In più, il modello sociale a cui ispirarsi è riconosciuto più nel corporativismo cristiano di La Tour du Pin che nell'Italia fascista. Questi punti, in realtà

³⁹⁸ Trad. cit. AN, Fondo Direzione della Sicurezza nazionale del Min. dell'Interno (19980221/22), dossier n°205A dedicato a Gressent Alfred detto Georges Valois, 13 febbraio 1928, rapporto del commissariato speciale di Tolosa.

³⁹⁹ Trad. cit. Georges VALOIS, «Le Congrès des Faisceaux», *Le Nouveau Siècle*, 4 marzo 1928.

⁴⁰⁰ S. KALMAN, «Georges Valois et le Faisceau: un mariage de convenance», *art. cit.*, p. 50.

profondamente in contraddizione con l'ideologia dello stesso Faisceau, non hanno mai rappresentato motivi per abbandonare il progetto a causa della fiducia riposta nel capo, il quale era considerato un grande economista da molti anni⁴⁰¹.

Nei mesi seguenti, il dissenso si acuisce, portando ad uno scontro tra fazioni. Se Valois riesce ad estromettere sia Lauridan che Lamour, quando dal “fuoco incrociato” di accuse emerge esplicitamente il suo nome, decide autonomamente di dimettersi. Il 10 giugno 1928, fonda quindi insieme ad Arthuys e a de la Porte-Lusignac il Parti Républicain Syndicaliste, un gruppo che non avrebbe mai superato lo stadio del centro di studi; chi invece continua a ritenere l'esperienza italiana un riferimento imprescindibile forma un Parti Fasciste Révolutionnaire. Quest'ultimo sarebbe stato guidato da Winter, de Barral e Lamour, e sostenuto per due anni dal quotidiano «La Révolution fasciste»⁴⁰².

Secondo Guchet, il Faisceau rappresenta nella vicenda politica di Valois l'ultima associazione entro la quale egli avrebbe potuto esercitare una qualche influenza sugli eventi⁴⁰³.

La “rivoluzione sindacale”: i progetti successivi al Faisceau

Completata la parabola del Faisceau, Georges Valois si trova pienamente inserito nel campo della sinistra. Rispetto alle altre culture del panorama politico, la sua posizione risulta più radicale rispetto a quella del Fronte popolare. Negli anni che vanno dal 1928 al 1932, l'ex fascista si dedica principalmente all'elaborazione dottrinarie e, come sempre è stato per tutte le iniziative successive alla Grande guerra, alla continua ricerca di compagni, questa volta negli ambienti più dinamici ai margini della SFIO.

I prodotti editoriali su cui Valois esprime la sua nuova elaborazione teorica sono inizialmente i «Cahiers bleus», rivista che funge anche da organo del Parti Républicain Syndicaliste. Queste pagine costituiscono la prima forma di antifascismo da parte di Valois, che arriva a pubblicare nella collezione “Bibliothèque syndicaliste” autori di sinistra come Pierre Mendès-France; autori dalle eterogenee traiettorie politiche quali Bertrand de Jouvenel, José

⁴⁰¹ *Ibid.*, p. 43.

⁴⁰² Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 259.

⁴⁰³ *Ibid.*, p. 270.

Germain o Jean Luchaire; e antifascisti italiani come Pietro Nenni e Silvio Trentin⁴⁰⁴.

Per rappresentare in maniera più approfondita e sistematica la dottrina della rivoluzione sindacale, Valois pubblica nel 1929 *Le nouvel âge de l'Humanité*⁴⁰⁵. Alcune parole riportate prima della trattazione effettiva rappresentano da parte dell'autore forse un tentativo di rassicurazione rispetto a tutte quelle voci che negli anni più recenti hanno rimarcato le importanti trasformazioni del suo pensiero:

Le analisi e i corpi di dottrina che presento oggi annullano alcune parti della mia opera anteriore: ma essi non annullano che delle parti secondarie; i pezzi essenziali rimangono integralmente⁴⁰⁶.

Una grossa porzione della parte iniziale è infatti dedicata all'individuazione di quelle categorie messe a punto da Valois sin dalla redazione de *L'Homme qui vient* e riproposte continuamente attraverso i testi successivi: ecco quindi che la Legge del minor sforzo, la prospettiva dell'"intellettualizzazione dello sforzo" e il principio del Vincolo reciproco fungono, secondo l'autore, da garanzia di coerenza per l'intera carriera. Le opere precedenti dovrebbero essere infatti consultate solamente tenendo conto della loro cronologia di pubblicazione e a titolo documentario, piuttosto che per trovare nella loro giustapposizione una corposa dottrina unica⁴⁰⁷. Al fine di prevenire equivoci, Valois si preoccupa anche di ritirare dalla circolazione, per quanto possibile, i suoi precedenti testi.

Con il successo riscosso dal Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori alle elezioni legislative del 1930, ha sostenuto Olivera, il tema della pace assume un ruolo centrale negli articoli di Valois dedicati ai

⁴⁰⁴ Altri autori sono Charles Albert, Jacques Arthuys, René de la Porte, Jean Luchaire e Pierre Dominique. Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 270.

⁴⁰⁵ Altri testi interessanti appartenenti alla fase post-Faisceau sono *L'Homme contre l'argent* (Librairie Valois, 1928), *Guerre ou Révolution* (Librairie Valois, 1931), *Technique de la Révolution Syndicale* (Editions Liberté, 1935), *Guerre ou Blocus économique* (Editions Liberté, 1939) e *Prométhée Vainqueur* (Editions Liberté, 1940). J.-C. DROUIN, «Georges Valois et les Cahiers des états généraux (1923-1925)», *art. cit.*

⁴⁰⁶ *Trad. cit.* Georges VALOIS, *Un Nouvel Age de l'Humanité*, Paris, Librairie Valois, 1929, p. 7, *cit. in* Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 271.

⁴⁰⁷ Le opere che maggiormente l'autore riconosce come affini alla propria rivoluzione sindacale sono *L'Homme qui vient* (1906), *L'Economie nouvelle* (1924), *D'un siècle à l'autre* (1921) e il più recente *L'Homme contre l'argent* (1928). In occasione della pubblicazione di *Guerre ou Révolution* (1931), i libri riportati nella rubrica "Dello stesso autore" sarebbero stati solamente gli ultimi due tra quelli sopra menzionati. Olivier DARD, «Le Nouvel Age de Georges Valois», in O. DARD (a cura di), *Georges Valois, itinéraire et réceptions, op. cit.*, p. 69-87, qui p. 70.

«Cahiers bleus»⁴⁰⁸. Nel 1932, in seguito alla crisi economica, la Librairie Valois non risulta più in grado di pagare i propri debiti, così, al termine di un processo di liquidazione giudiziale, viene chiusa definitivamente. Dopo la terminazione nello stesso anno dei «Cahiers bleus», Valois fonda la rivista settimanale «Chantiers coopératifs» (1932-1934) e in ultimo partecipa all'attività di «Nouvel Age», giornale creato nel 1930 dal letterato libertario Henry Poulaille di cui avrebbe funto inizialmente da gerente. I lettori di quest'ultimo prodotto editoriale hanno baricentro nel dipartimento delle Alpi Marittime, che arriva a fornire fino a 200 abbonati. Ha specificato Dard, che “i lettori del giornale non sono però dei militanti e, su questo punto, il deficit è evidente”⁴⁰⁹.

Durante il triennio di vita dei «Chantiers coopératifs», Valois promuove un “Manifeste des nouvelles équipes”, testo programmatico che sarebbe stato firmato da personaggi tra loro eterogenei, come Edouard Berth, Charles Albert, il futuro ministro Pierre Cot, il filosofo Armand Cuvillier, il giornalista Pierre Dominique e il fisico Paul Langevin⁴¹⁰. “Cantore del pacifismo e di una sorta di comunismo libertario”⁴¹¹, Valois si concentra sulla razionalizzazione dello Stato e sulla redistribuzione della ricchezza, in special modo di quella prodotta dallo sviluppo tecnologico e di quella disponibile alla luce degli effetti della Crisi del 1929 sul Vecchio continente.

Al nazionalismo, si sostituisce l'apprezzamento per il commercio internazionale e la fratellanza tra i popoli, valori considerati gli unici in grado di poter comprendere e guidare il mondo contemporaneo⁴¹². Cambia anche la considerazione nei riguardi dell'Unione Sovietica, ora apprezzata come interessante esperimento di organizzazione sociale ed economica, e del continente africano, non più territorio da sfruttare indiscriminatamente, ma insieme di popoli che potrebbero collaborare con l'Europa attraverso piani

⁴⁰⁸ Philippe OLIVERA, «Un “technicien” de l'action et de la propagande au service de la paix : Georges Valois, 1928-1939», *Matériaux pour l'histoire de notre temps*, 30-1, 1993, p. 27-31, qui p. 28.

⁴⁰⁹ Un'interessante caratteristica dell'economia alla base di «Nouvel Age» è il finanziamento basato su una cooperativa omonima creata per l'occasione, la quale partecipa alla Fédération Nationale des coopératives de culture et d'organisation ed è alimentata dagli abbonamenti. *Trad. cit.* O. DARD, «Le Nouvel Age de Georges Valois», *art. cit.*, p. 81.

⁴¹⁰ Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 280.

⁴¹¹ *Trad. cit.* Allen DOUGLAS, «Ruptures et continuités: à la recherche de Georges Valois», in O. DARD (a cura di), *Georges Valois, itinéraire et réceptions, op. cit.*, p. 21-33, qui p. 22.

⁴¹² Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 279.

comuni di razionalizzazione dell'economia⁴¹³. L'assetto finale che dovrebbe assumere la Francia della "rivoluzione sindacale" è quello di una repubblica cooperativa, enorme federazione di organizzazioni tra loro solidali nonché unica soluzione che assicurerebbe ad un tempo l'efficienza della produzione e il rispetto per la dimensione umana dei lavoratori. Il pubblico a cui questo impegno è indirizzato è principalmente la classe dei tecnici, così adatta alla modernità "che assume il ruolo che ha svolto la borghesia nel 1789"⁴¹⁴. Cade così l'elemento dottrinario dell'appello al combattente-produttore.

A partire dal 1934, nei contenuti prodotti da Valois si afferma come tema dominante l'urgenza di intervenire su un quadro internazionale destinato a condannare il continente ad un conflitto peggiore di quello precedente. Stati Uniti e Unione Sovietica sarebbero degli importanti modelli da studiare in quanto riconosciuti come "i primi tipi completi di Stato tecnico, ma il primo è plutocratico e il secondo proletario"⁴¹⁵. La Francia dovrebbe quindi emergere come espressione di uno Stato tecnico alternativo, basato sul sindacalismo e sulla composizione esclusivamente tecnica del potere esecutivo. Proprio quest'ultimo costituirebbe il vertice dell'intera costruzione istituzionale, in luogo di quel "capo nazionale" invocato nel decennio precedente dal Faisceau.

La crisi che si esprime con le manifestazioni cominciate il 6 febbraio 1934, le quali vedono la partecipazione di gruppi di estrema destra trasformarsi in occasioni di violenza e repressione, convince Valois a rinnegare definitivamente le elaborazioni di pianificazione economica appartenenti a queste formazioni. Attraverso la tradizionale chiave di lettura che attribuisce ogni responsabilità a poteri occulti, egli sostiene che questi tentativi di rivolta siano stati organizzati dalle grandi banche e dai potentati economici al fine di installare un governo di tipo fascista⁴¹⁶. Quando con lo scoppio della Guerra civile spagnola (1936-1939) Germania e Italia esprimono sostegno materiale ai nazionalisti di Francisco Franco, Valois riconosce immediatamente le

⁴¹³ Anche in questa fase si rileva da parte del pensiero di Valois una significativa volatilità. Ad esempio, l'improvvisa attenzione per l'Africa è dovuta ad un viaggio personale in Madagascar piuttosto che ad una riflessione a priori.

⁴¹⁴ Trad. cit. Georges VALOIS, *Appel aux techniciens*, «Cahiers Bleus», 11, 20 aprile 1929, p. 8, cit. in A. SALSANO, «Georges Valois e lo Stato tecnico. Il corporativismo tecnocratico tra fascismo e antifascismo», art. cit., p. 595.

⁴¹⁵ Trad. cit. Georges VALOIS, *Un Nouvel Age de l'Humanité*, p. 133, cit. in *Ibid.*, p. 595.

⁴¹⁶ Y. GUCHET, *Georges Valois*, op. cit., p. 286.

potenze dell'Asse come responsabili del repentino scivolamento della situazione, sviluppando ulteriormente nella personale traiettoria politica il completo investimento di energie e risorse nell'antifascismo⁴¹⁷.

Nel quadro dell'attività interna di «Nouvel Age», Valois, divenuto nel tempo direttore del giornale, riceve critiche molto simili a quelle incassate una decina di anni prima da parte della redazione del «Nouveau Siècle» e dai collaboratori al vertice del Faisceau. Anne Darbois, militante comunista e collaboratrice della redazione, dopo aver abbandonato il progetto nel 1938 avrebbe contestato “i metodi di organizzazione di Nouvel Age dove praticamente un uomo decide tutto”⁴¹⁸. Valois sarebbe, infatti, una “forte personalità rappresentante al tempo [...] il caso abbastanza patetico di un uomo di volontà sinceramente rivoluzionaria che si libera progressivamente, con difficoltà, del suo passato”⁴¹⁹.

Anche in seguito allo scoppio delle varie offensive tedesche che caratterizzano le prime fasi della Seconda guerra mondiale, Valois mantiene la prospettiva interpretativa del complotto internazionale. Su questa linea, tutte le principali proposte finalizzate a controbilanciare la forza della Germania appaiono, in verità, piuttosto avulse dalla realtà, come ad esempio l'idea secondo cui Italia, Francia e Regno Unito avrebbero dovuto abbandonare i rispettivi regimi politici in favore di un'unione euro-africana fondata sulla solidarietà tra i popoli⁴²⁰.

Il 1° luglio 1940, Valois si reca a Casablanca, dove collabora con la Resistenza. Inserirsi negli ambienti dei militanti operanti in Marocco, partecipa al dibattito sugli scenari del dopoguerra scrivendo diversi articoli immaginando la “France nouvelle”⁴²¹. La sua attività clandestina termina velocemente: ad ottobre viene arrestato e tradotto alla prigione civile di Meknès, dove rimane fino ad aprile dell'anno seguente. Durante i mesi di carcere, Valois approfondisce, con tono profetico, i temi del destino della

⁴¹⁷ P. OLIVERA, «Un “technicien” de l'action et de la propagande au service de la paix», *art. cit.*, p. 27-29.

⁴¹⁸ *Trad. cit.* Anne DARBOIS, brochure “Pourquoi j'ai quitté «Nouvel Age»”, 1938, p. 5, *cit. in* O. DARD, «Le Nouvel Age de Georges Valois», *art. cit.*, p. 84.

⁴¹⁹ *Trad. cit. Ibid.*, p. 85.

⁴²⁰ Y. GUCHET, *Georges Valois, op. cit.*, p. 314.

⁴²¹ AN, Fondo Direzione della Sicurezza nazionale del Min. dell'Interno (19980221/22), dossier n°205A dedicato a Gressent Alfred detto Georges Valois, 19 dicembre 1941, Rapporto della direzione della polizia in Marocco.

Francia e dell'Europa. Emergono qui molti dei contenuti de *L'Homme devant l'Eternel*, opera che avrebbe ricevuto la prima pubblicazione solo a guerra conclusa⁴²².

Imprigionato poi a Clermont-Ferrand (dipartimento Puy-de-Dôme), viene giudicato e assolto. Valois decide quindi di ritirarsi a Val d'Ardières, piccola località presso il comune di Beaujeu (dipartimento del Rodano), per fondare una azienda agricola chiamata "Centre coopératif agricole et sylvestre". Una richiesta di visto viene presentata nel luglio 1941 al fine di recarsi in Svizzera, ma il riscontro è negativo⁴²³. Durante questa fase, risulta significativa la stretta collaborazione con l'ingegnere Maurice Leblanc, con il quale scrive un "Manifeste pour la nouvelle culture". Valois avrebbe individuato proprio nella figura di Leblanc il suo successore alla guida delle iniziative riguardanti la "rivoluzione sindacale"⁴²⁴. A maggio 1944, la Gestapo lo riconosce e lo arresta. Dopo la detenzione nel fort Montluc di Lione e alla deportazione nel campo di concentramento di Neuengamme, Valois viene trasferito a dicembre 1944 nel *lager* di Bergen-Belsen. Il 18 gennaio 1945, Georges Valois muore di tifo⁴²⁵.

Il dottor Fréjafon, compagno di prigionia di Valois, avrebbe scritto qualche anno più tardi:

[ogni giorno, gli uomini] si raggruppavano, dopo l'appello del blocco 5 attorno alla sua baracca, nella penombra della stanza dove il suo viso emaciato e energico si stagliava come un avorio orientale, tra un prete e un deputato socialista. Valois parlava, alternando gli aneddoti colorati della sua vita politica, i commenti vigorosi della guerra, le visioni luminose di un'umanità nuova, stigmatizzando i trust, esaltando in noi un amore infinito della Patria. Nella notte crescente del blocco, la sua voce netta e calda affermava la speranza, la volontà di vivere per rifare, in un duro lavoro, una Francia degna del suo passato, e un meraviglioso sentimento di fraternità penetrava i cuori dei ragazzi che lo ascoltavano, subendo la fiamma ardente di questo quasi anziano, che era il più giovane di noi⁴²⁶.

La produzione scritta di Georges Valois e la sua memoria diventano un tema di discussione a partire da maggio 1945, quando i compagni rimasti in

⁴²² J.-C. DROUIN, «Georges Valois et les Cahiers des états généraux (1923-1925)», *art. cit.*

⁴²³ AN, Fondo Direzione della Sicurezza nazionale del Min. dell'Interno (19980221/22), dossier n°205A dedicato a Gressent Alfred detto Georges Valois, 24 aprile 1942, Nota dattiloscritta della direzione dell'intelligence di Vichy.

⁴²⁴ O. DARD (a cura di), *Georges Valois, itinéraire et réceptions*, *op. cit.*, p. 219.

⁴²⁵ Y. GUCHET, *Georges Valois*, *op. cit.*, p. 317.

⁴²⁶ *Trad. cit.* Georges-Louis FREJAFON, *Bergen-Belsen, bagnum sanatorium*, Paris, Librairie Valois, 1947, p. 50-51, *cit. in* O. DARD (a cura di), *Georges Valois, itinéraire et réceptions*, *op. cit.*, p. 220.

Francia ricevono la notizia della sua morte. Come si vedrà più avanti, tra le persone di cui riesce a circondarsi negli ultimi anni, Valois non riconosce un vero e proprio erede del suo pensiero. L'unico personaggio che spicca sugli altri è l'ingegnere Maurice Leblanc, ma la filiazione non arriva mai a godere di ufficialità.

Ecco quindi che, confrontandosi con la mancanza della figura di riferimento, i militanti gravitanti attorno alla rivista «Nouvel Age» decidono di portare avanti l'attività per mezzo di una gestione collegiale. Viene istituita una Confédération des Organisations de Nouvel Age. Il comitato direttore, oltre a disporre di due rappresentanti provenienti da ogni associazione che intende partecipare al progetto, prevede sette membri permanenti, tra cui Leblanc e uno dei figli di Valois, Philippe Gressent⁴²⁷. L'organizzazione si dissolve comunque in pochi anni, lasciando che i percorsi politici dei suoi animatori confluiscono in altre iniziative. Termina così l'unica linea politica che si è posta in continuità diretta con l'opera del fondatore del Faisceau.

Tra tutte le elaborazioni teoriche e istituzionali di Valois, sono quelle riguardanti la pianificazione economica ad aver riscontrato il maggior successo nel lungo periodo. Senza necessariamente tenere come riferimento la sua figura, idee come la creazione di una gerarchia di assemblee regionali incaricate di presentare gli interessi materiali locali o la convocazione di nuovi Etats-généraux riemergono già nel secondo dopoguerra in seno alla classe politica parlamentare e in movimenti come il Poujadismo⁴²⁸.

⁴²⁷ *Ibid.*, p. 222.

⁴²⁸ J.-C. DROUIN, «Georges Valois et les Cahiers des états généraux (1923-1925)», *art. cit.*

Appendici

Cronologia

- 7 ottobre 1878 Nascita di Alfred-Georges Gressent a Parigi.
- 1883 Affidamento ai nonni materni.
- 1889 Visita dell'Esposizione universale insieme al nonno.
- 1893 Espulsione dall'Ecole Diderot di Parigi e conseguente fine del percorso scolastico.
- 1894 Breve esperienza lavorativa negli uffici dei giornali "clericali e reazionari" «L'Observateur français» (1892-1900) e «La France nouvelle» (1884-1907).
- 1895 Lavoro a bordo di una nave mercantile di Messageries maritimes e viaggio verso Singapore.
- Letture de *Les étapes d'un réfractaire* (1872) di Jean Richepin e primo avvicinamento alla cultura anarchica.
- Inizio frequentazione degli ambienti anarchici, in particolare del gruppo della rivista «L'Art social» (1891-1894).
- 1897 – 1898 Instaurazione di un rapporto maestro-discepolo con Agustin Hamon, direttore del foglio anarco-sindacalista «L'Humanité nouvelle» (1897-1906).
- 1898 Primo incontro con Georges Sorel, collaboratore de «L'Humanité nouvelle» (1897-1906).
- Introduzione nel pensiero di Alfred-Georges della dimensione economica della società.
- Fondazione dell'Action française da parte di Maurice Pujo e Henri Vaugeois.
- 1899 Adesione di Charles Maurras all'Action française.
- Pubblicazione del primo numero della «Revue d'Action française».
- 1900 Attività lavorativa al servizio di Augustin Hamon.
- Fondazione della Nouvelle Librairie Nationale.
- 1901 Anno del servizio militare presso Fontainebleau e primo apprezzamento per la gerarchia militare.
- 1902 – 1903 Viaggio nell'Impero russo e attività come precettore presso la famiglia del governatore di Kovno (oggi Lituania).
- Nascita nell'elaborazione teorica di una prima idea di nazione
- 1903 Inizio occupazione presso l'ufficio di Max Leclerc, direttore della casa editrice Armand Colin.
- 1904 Prima esperienza sindacale in compagnia di Charles Péguy entro le associazioni dei lavoratori dell'editoria.

- 1906 Redazione e pubblicazione de *L'Homme qui vient* (1906) da parte della Nouvelle Librairie Nationale e acquisizione dello pseudonimo. Prima espressione nella retorica di Georges Valois della “legge del minor sforzo” e del principio del “Vincolo”.
Adesione all’Action française.
- 1908 Prima pubblicazione di «Action française» come quotidiano.
Fondazione da parte di Maurice Pujo dei Camelots du roi.
- 1909 Pubblicazione de *La Monarchie et la classe ouvrière*. Primo utilizzo della terminologia della lotta di classe a sostegno della tesi monarchica.
- 1910 Fallimento di Georges Valois nella creazione della rivista «Cité française» e conseguente allontanamento di Georges Sorel dagli ambienti monarchici.
- marzo 1911 Formazione con Edouard Berth del Cercle Proudhon.
- gennaio 1912 –
gennaio 1914 Pubblicazione dei «Cahiers du Cercle Proudhon».
- 1913 Pubblicazione de *Le Père. Philosophie de la Famille*. Trasformazione del principio del “Vincolo” in “Vincolo reciproco”.
- 1914 Assunzione da parte di Valois della direzione della Nouvelle Librairie Nationale.
- aprile 1914 Arruolamento di Valois come soldato.
- 1918 Pubblicazione de *Le cheval de Troie*. Apprezzamento dell’efficientamento tecnico e dello sviluppo di nuove tecnologie.
Congedo di Valois dall’attività nei servizi di intelligence.
- maggio 1918 Fondazione della Confédération Nationale de la Production Française.
- 1919 Pubblicazione de *L’Economie nouvelle*. Presentazione completa di un disegno corporativo e approfondimento della nozione di “intellettualizzazione dello sforzo”.
- 16 e 30
novembre 1919 Prima partecipazione dell’Action française ad una tornata elettorale (elezioni legislative).
- 1920 Fondazione della Confédération de l’Intelligence et de la Production française.
Pubblicazione insieme a Georges Coquelle di *Intelligence et production*.
Primo appuntamento delle “Semaines” con la “Semaine du Livre” (novembre). Gli incontri successivi più importanti sono la “Semaine du Commerce extérieur” (1921) e la “Semaine de la Monnaie” (1922).
- 18 dicembre 1922 Fondazione del Comité des Etats-généraux.
- aprile 1923 Prima pubblicazione dei «Cahiers des Etats-généraux».

1923	Assunzione del nome “Union des corporations françaises” da parte della Confédération Nationale de la Production Française. Lettura de <i>La Conjuration d'Amboise</i> (1923) di Lucien Romier e abbandono da parte di Valois della tesi monarchica.
marzo 1924	Fondazione della Ligue du franc-or.
luglio 1924	Fondazione della Légion da parte di Antoine Redier.
8 gennaio 1924	Inizio del primo viaggio di Valois in Italia. Breve colloquio con Benito Mussolini.
1924	Pubblicazione de <i>La Révolution nationale</i> . Affermazione della figura del combattente e della sua missione nella retorica di Valois.
11 e 25 maggio 1924	Partecipazione e mancata elezione di Georges Valois alle elezioni legislative.
26 febbraio 1925	Uscita del primo numero della rivista «Nouveau Siècle» in sostituzione dei «Cahiers des Etats-généraux».
marzo 1925	Fondazione da parte di Jacques Arthuys della Légion des Combattants français, formazione indicata anche come “Légions”.
11 novembre 1925	Svolgimento della riunione costitutiva del Faisceau des Combattants et des Producteurs presso la Sala Wagram.
dicembre 1925	Modifica del nome della Nouvelle Librairie Nationale in “Librairie Valois”.
14 dicembre 1925 e 29 gennaio 1926	Interventi violenti dei militanti dell’Action française contro la fondazione del “Faisceau Universitaire”.
febbraio 1926	Adesione al Faisceau di Marcel Delagrangé, militante comunista e sindaco di Périgueux.
21 febbraio 1926	Riunione di Verdun, primo evento di aggregazione organizzato dal Faisceau.
12 marzo 1926	Integrazione della Légion di Antoine Redier nel Faisceau.
27 giugno 1926	Riunione di Reims, evento di maggior successo del Faisceau.
10 settembre 1926	Inizio del secondo viaggio di Valois in Italia.
2 novembre 1926	Svolgimento dell’incontro internazionale per la promozione di un Blocco latino presso il Cirque d’hiver.
13 novembre 1926	Pubblicazione sul «Nouveau Siècle» dell’ultimatum del Faisceau all’Action française e conseguente azione violenta presso la sede di quest’ultima.
dicembre 1926	Condanna dell’Action française e di tutte le opere di Charles Maurras da parte della Santa Sede.
12 dicembre 1926	Ritorno del «Nouveau Siècle» al formato di rivista.

febbraio 1927	Svolgimento del colloquio tra Georges Valois e il presidente del Consiglio Raymond Poincaré. Abbandono della posizione di critica intransigente tenuta dal Faisceau verso il Governo.
1927	Fine dell'apprezzamento maturato da Valois verso il regime dell'Italia fascista.
dicembre 1927	Ritorno del «Nouveau Siècle» alla pubblicazione in formato di quotidiano.
febbraio 1928	Secondo congresso del Faisceau e fine della posizione antiparlamentare del movimento.
18 marzo 1928	Pubblicazione sul «Nouveau Siècle» del “Premier manifeste pour la République syndicale”.
1° aprile 1928	Pubblicazione dell'ultimo numero del «Nouveau Siècle».
10 giugno 1928	Dimissioni di Georges Valois dalla guida del Faisceau e conseguente dissoluzione di quest'ultimo. Fondazione del Parti Républicain Syndicaliste. Fondazione del Parti Fasciste Révolutionnaire da parte di Pierre Winter, Octave de Barral e Philippe Lamour.
15 agosto 1928 – 23 maggio 1932	Pubblicazione dei «Cahiers Bleus».
1928	Pubblicazione della biografia <i>L'Homme contre l'argent</i> .
1929	Pubblicazione de <i>Le nouvel âge de l'Humanité</i> . Completa maturazione di Valois nel campo della sinistra e approfondimento del progetto di “rivoluzione sindacale”.
1930	Fondazione della rivista «Nouvel Age» da parte del letterato libertario Henry Poulaille.
1932 – 1934	Pubblicazione dei «Chantiers coopératifs».
6–12 febbraio 1934	Manifestazioni antiparlamentari dell'estrema destra. Distacco di Valois da qualsiasi tesi di pianificazione economica elaborata dalle formazioni di destra.
1° luglio 1940	Arrivo di Valois in Marocco e inizio di una breve attività clandestina come giornalista.
ottobre 1940 – aprile 1941	Prigionia a Meknès e a Clermont-Ferrand.
1941	Ritiro a Val d'Ardières e scrittura insieme a Maurice Leblanc del “Manifeste pour la nouvelle culture”.
1944	Arresto da parte della Gestapo, detenzione a Lione e deportazione a Neuengamme e a Bergen-Belsen.
18 gennaio 1945	Morte di Georges Valois di tifo.

Galleria delle immagini

Ritratto di Georges Valois pubblicato su un opuscolo stampato e distribuito nel 1926.

AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, Attività del Faisceau nei dipartimenti, Propagande pour l'année 1926 (F/7/13211), fascicolo "Extraits de presse".

UNION DES CORPORATIONS FRANÇAISES
 Président : Georges Valois
 Vice-Présidents : Pierre Dumas, Bernard de Vesins, Rémi Wasier

10, Rue du Havre — PARIS (9^{me})

BULLETIN D'ADHÉSION

Je soussigné, _____
 (Nom)
 (Prénoms)
 (Profession)
 (Adresse)

déclare adhérer à l'UNION DES CORPORATIONS FRANÇAISES.

A _____ 1925
 (Signature)

ARCHIVÉ
 NATIONALS

LIGUE DU FRANC-OR
 Secrétariat Général :
 21, Rue CAMBON. — PARIS (1^{er})

BULLETIN D'ADHÉSION

Veuillez m'inscrire comme membre (1) _____
 à la Ligue du Franc-Or. Vous trouverez ci-joint la somme de (1) _____
 en (2) _____
 montant de ma cotisation.

Nom et adresse : _____

Profession : _____

Le _____ 1925.
 (Signature)

(1) Les cotisations annuelles sont ainsi fixées :
 Membres adhérents et actifs 25 -
 — fondateurs 100 -
 — bienfaiteurs 500 -
 — d'honneur : versement unique et supérieur à 2.000 -

(2) Espèces, chèque ou mandat.
 Les cotisations des sociétés seront fixées respectivement à 100, 200, 300 et 400 fr., elles peuvent adhérer à titre de membre bienfaiteur moyennant un versement annuel de 1.000 francs; membre d'honneur : versement unique de 5.000 francs.

Come molti altri esempi di materiale propagandistico prodotto da Valois, questo fascicolo dedicato alla Ligue du franc-or presenta in quarta pagina i moduli di iscrizione alle associazioni affini.

COMITÉ DES ÉTATS-GÉNÉRAUX
 Secrétariat Général :
 21, RUE CAMBON. — PARIS (1^{er})

BULLETIN D'ADHÉSION

Je soussigné, de nationalité française, déclare adhérer au Comité des États-Généraux. Je m'engage à verser une cotisation annuelle de _____ francs.
 (Les cotisations sont de 10 à 500 francs.)
 Je verse dès aujourd'hui la somme de _____

à titre de cotisation { que j'envoie mandat-poste, espèces
 à titre de souscription { ci-joint en { chèque ou chèque postal (compte Paris 545-72)

Nom et adresse : _____

Profession : _____

Le _____ 1925
 (Signature)

LE NOUVEAU SIÈCLE
 QUOTIDIEN
 21, Rue Cambon, PARIS - 1^{er}
 Adr. télégraph. : NOUSIEBLE-PARIS -; Téléph. : GUY. 77-31 et 77-89

Je soussigné _____

Profession ou qualité _____

demeurant à _____

Rue _____ Département _____

déclare souscrire un abonnement de _____ au Nouveau Siècle

Le _____ 19
 SIGNATURE :

Tarif des abonnements

10 et 15 ans 1 an	
Seine et Seine-et-Oise	63 33 17
France et Colonies	65 34 18
Etranger	100 50 25

Remplir le bulletin ci-dessus et l'adresser en même temps que la somme à verser à
 M. l'Administrateur du Nouveau Siècle
 21, rue Cambon, Paris-1^{er}
 Le montant des abonnements peut être versé par
 CHEQUE, MANDAT, CHEQUES POSTAUX
 C. CHEQUES POSTAUX, PARIS 750-16

Nous recevons dès maintenant les abonnements au NOUVEAU SIÈCLE QUOTIDIEN. Ces abonnements partiront, naturellement, du jour de la création du quotidien. Mais ils donneront droit au service gracieux de l'hebdomadaire jusqu'à la transformation de celui-ci.

AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, fascicolo generale sul Faisceau e altri movimenti (F/7/13208), Mouvement fasciste français. 1925-1928, sotto-fascicolo "Le club du Nouveau Siècle. 1925-1927".

Coppia di inviti ufficiali per la cerimonia fondativa del Faisceau des Combattants et des Producteurs, da tenersi in data 11 novembre 1925 presso la Sala Wagram (Parigi). Il biglietto riporta nell'intestazione il nome della sezione più importante della nuova organizzazione, le Légions, il nome di altre associazioni guidate da Georges Valois, l'Union des corporations françaises e la Ligue du franc-or, e il titolo dell'organo ufficiale del movimento, il «Nouveau Siècle».

AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, Attività del Faisceau nei dipartimenti, "Saône (Haute) à Yonne et départements d'Algérie" e "Ain à Yonne et départements d'Algérie" (F/7/13210), fascicolo "Tracts et presse. 1926".

Si vous êtes partisans

**De l'équivoque
Camaraderie Parlementaire,**

**De la politique de parti
avant la politique française,**

Du désordre et du sectarisme,

Ne venez pas à La LÉGION

car elle lutte contre tout cela

La Légion : 1, place Boieldieu, Paris

Ne pas coller sur les murs,

Manifesto propagandistico della Légion, formazione paramilitare fondata a seguito delle elezioni legislative di maggio 1924 dallo scrittore Antoine Redier con l'obiettivo di favorire l'ascesa al potere degli ex-combattenti. In funzione delle similarità con il movimento di Georges Valois, le due entità si uniscono il 12 marzo 1926, con la Légion che viene integrata nel Faisceau.

AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, fascicolo generale sul Faisceau e altri movimenti (F/7/13208), Mouvement fasciste français. 1925-1928.

Fotografia realizzata il 24 gennaio 1927 presso la XI^{ème} Chambre correctionnelle di Parigi, dove – da sinistra verso destra – Langlois-Longueville e i dirigenti Georges Valois e Jacques Arthuys vengono condannati ad un totale di tre mesi e mezzo di carcere e 325 franchi di ammenda per l'irruzione dei militanti del Faisceau nella sede dell'Action française in data 14 novembre 1926.

1927, Agence de presse Meurisse, Bibliothèque nationale de France.

TRACT N° 9

LE FAISCEAU

**DES COMBATTANTS
DES CHEFS DE FAMILLE
ET DES PRODUCTEURS**

Les Légions

Faisceau
des Corporations

Sa Doctrine -- Son Programme
Sa Méthode
Son Organisation -- Son Action

PAR
GEORGES VALOIS

Jeunes Faiscistes

Jeunes Faiscistes

Faisceau Critique	pages
La Politique de la Victoire	2
Caractères généraux du Fascisme	3
Le Fascisme Economique	4
La Politique Sociale du Faisceau	5
La Grande Création Economique	6
Le Faisceau des Forces Spirituelles	7
Le Rôle des Combattants	8
L'Etat et les Assemblées	9
Les Solutions du Faisceau pour la crise financière actuelle	10
Le Faisceau Européen	11
Origines du Fascisme en France. - Historique du Faisceau	12
Documentation sur le Faisceau	13
Organisation du Faisceau	14
Bulletin d'adhésion	15
Quelques Hommes du Faisceau	16

PRIX DU PRÉSENT TRACT :

Les dix. 1 fr. 40 | Le cent. 12 fr. | Le mille. 100 fr.
Franco : 10 % en sus pour frais d'envoi

ADRESSER COMMANDES A

LIBRAIRIE DU NOUVEAU SIÈCLE
20, RUE D'AGUESSEAU, PARIS (8^e)

Compte Chèques Postaux
PARIS 750-16

Registre du Commerce
Seine 218.230 B

FA 13211

Copertina di un opuscolo propagandistico distribuito durante il 1926.

Dallo stesso opuscolo, è possibile leggere una brevissima sintesi dell'intera ideologia del Faisceau.

Qu'est-ce que le fascisme ? C'est l'avenir

tel que l'ont voulu les Combattants qui feront sortir de la victoire la paix, la grandeur, la prospérité, la justice.

Caractères généraux du Fascisme

LE FASCISME,
C'est l'aboutissement du mouvement historique qui part de 1789 pour la fondation de l'Etat moderne.
C'est l'effort du siècle nouveau pour le passage à des formes économiques et sociales plus hautes et plus justes.
C'EST LA FORME NOUVELLE ET PROGRESSIVE DE LA CIVILISATION.

LE FASCISME
dépasse et totalise l'expérience démocratique, l'expérience nationaliste. Il s'incorpore l'ESPRIT DÉMOCRATIQUE, qui veut l'accession de tous aux charges publiques ;
l'ESPRIT DU NATIONALISME, qui affirme les droits souverains d'un peuple sur son territoire ;
l'ESPRIT DU SOCIALISME, qui veut l'organisation rationnelle du travail et la justice dans la répartition.

LE FASCISME
réalisera ce qu'ont rêvé la démocratie, le nationalisme et le socialisme, qui ont échoué séparément, c'est-à-dire :
Une hiérarchie fondée sur le talent ; la grandeur nationale fondée sur l'esprit héroïque ; la justice sociale fondée sur la confrontation loyale des intérêts, ouvrant largement à tous l'accès de la propriété.

LE FASCISME
veut sortir les classes ouvrières de l'ignorance et de la misère. Il veut associer l'élite ouvrière à la construction et à la conduite de l'Etat syndical et corporatif.

LE FASCISME
prépare la Révolution nationale qui substituera, à l'Etat parlementaire, à l'Etat des orateurs et des juristes.

L'ÉTAT DES COMBATTANTS ET DES PRODUCTEURS

En résumé : Esprit démocratique + nationalisme + socialisme = Fascisme. Fascisme = Fondation de l'Etat moderne, pour une nouvelle époque économique, pour la grandeur nationale et la justice sociale.

- 3 -

Origines du Faisceau Français

Le fascisme a pris naissance dans le mouvement de 1789, par quoi la France a voulu se défaire de l'Etat féodal, périmé, et construire l'Etat moderne, l'Etat de l'âge industriel.

Le fascisme s'est cherché pendant un siècle à travers les formations bourgeoises parlementaires, dans les diverses formes du nationalisme et du socialisme. Il a oscillé du césarisme au communisme.

Napoléon I^{er} a été une des plus grandes expressions du fascisme, mais presque exclusivement dans l'ordre politique et militaire. L'économie industrielle naissante ne lui a pas fourni l'assise qui aurait permis à la nouvelle élite d'employer sa force dans la création économique.

Pendant tout le cours du vingtième siècle, le fascisme se cherche : ses deux éléments constitutifs, le nationalisme et le socialisme sont ennemis. P.-J. Proudhon lui fournit cependant ses premiers éléments doctrinaux.

La Commune et la féroce répression de Thiers arrêtent pendant plus de trente ans le mouvement malgré les efforts du colonel de La Tour du Pin et d'Albert de Mun sur le plan religieux et social. C'est seulement avec Maurice Barrès et Georges Sorel, et plus tard avec Charles Péguy, que se rapprochent les deux éléments essentiels du fascisme.

La guerre de 1914 marque la fin des expériences parlementaires. Le fascisme prend conscience de lui-même. Soldats et producteurs veulent sortir des cadres des vieux partis. Après la guerre, les uns vont au communisme, les autres au fascisme qui n'est pas encore nommé, mais dont la doctrine est en formation aussi bien chez les écrivains combattants que chez les producteurs. Aucun parti ne répond à leurs aspirations.

Le mouvement se produit dans presque toute l'Europe, avec les mêmes idées et les mêmes sentiments.

En 1921, l'Italie, avec Mussolini, a l'honneur de donner son nom au mouvement et de faire la première réalisation.

En 1924, Valois publie la *Révolution Nationale*, appel fasciste au combattant et au producteur. Mais tout le mouvement des *Semaines économiques* qui va de 1920 à 1924, et dont il a été l'initiateur, est du véritable fascisme

économique. En 1925, Arthuys publie *Les Combattants*, qui est un appel aux générations de la victoire.

Le 11 Novembre 1924, Valois et Arthuys convoquent les Combattants à Paris et fondent le premier noyau de combattants.

En février 1925, la première équipe fasciste fonde le *Nouveau Siècle* hebdomadaire.

A Pâques 1925, Georges Valois, Jacques Arthuys, André d'Humières, Philippe Barrès, Serge André fondent les *Légions*, première formation de combattants, pour la politique de la victoire.

Le 11 Novembre 1925, les mêmes fondent à Paris, devant six mille personnes, le Faisceau des Combattants et des Producteurs.

En décembre, devant le succès foudroyant du fascisme, les royalistes maurrassiens de l'Action Française, en même temps que le Parti communiste, déclarent la guerre au Faisceau, et ouvrent contre Valois une ignoble campagne de mensonges et de calomnies.

Le 21 février 1926, le Faisceau tient une première assemblée nationale à Verdun, avec six mille personnes et formule le premier programme national pour la crise politique et financière.

Le 27 Juin 1926, à Reims, deuxième Assemblée Nationale avec douze mille délégués de France et des colonies. Un programme national complet est adopté.

De novembre 1925 à juillet 1926, le Faisceau a fait campagne dans toute la France : il a fondé des centaines de faisceaux locaux.

En septembre 1926, il possède une des plus fortes organisations nationales et sociales : ses cadres et ses troupes agissent dans une masse mobilisable qui n'est pas inférieure à 100.000 hommes. C'est ce qu'indique que, dans le courant de la saison hiver-printemps 1926-27, il sera en mesure d'agir efficacement et de prendre la tête du mouvement national et social pour le salut de l'épargne, de la production et des salaires, et pour le salut de l'Etat et de la nation.

Alors commencera effectivement la *révolution nationale* pour la construction de l'Etat et de l'économie modernes.

I dirigenti del Faisceau propongono per il movimento un inquadramento storico che prende le mosse dalle vicende dei re di Francia, passa per le conquiste di Napoleone e arriva fino alle battaglie mediatiche tra Georges Valois e l'Action française.

AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, Attività del Faisceau nei dipartimenti, Propagande pour l'année 1926 (F/7/13211), fascicolo "Extraits de presse".

Manifesto di propaganda esplicitamente rivolto all'elettorato comunista. La piattaforma teorica sulla quale è impostato il tentativo di persuasione è quella della critica alla classe parlamentare borghese e dell'assimilazione a quest'ultima dei dirigenti comunisti.

AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, Attività del Faisceau nei dipartimenti (F/7/13209), fascicolo "Département A à Y + Algerie", sotto-fascicolo Bouches-du-Rhône. 1926.

TU N'ES PAS COMMUNISTE !

Non, mon Camarade, tu n'es pas Communiste. Réfléchis : au fond, tu n'es qu'un révolté, un dégoûté, et il y a de quoi !

Le Communisme est l'affaire de quelques mauvais bergers, qui mènent au désastre moral, à la misère et à la dictature occulte des bas tripoteurs les moutons qui les suivent.

On t'engage à la grande révoite pour l'interdire ensuite, comme en Russie, la moindre protestation : on t'engage à la Grève générale pour l'interdire ensuite, comme en Russie, la moindre Grève partielle.

Ne sois pas la proie facile des politiciens Communistes, qui sont des politiciens comme les autres, comme ceux de la Sociale bourgeoise, du Cartel ou du Bloc dit national. Viens à ceux qui veulent balayer toute la clique politique et son parlementarisme impuissant. **Viens au FAISCEAU.**

Tu n'es pas Communiste ! Sonde bien ta droite conscience et ton cœur simple, assoiffé de justice : tu as, avec l'amour de ton Pays, l'inconscience nostalgique du seul régime possible après tant de gâchis, du seul régime capable de couper l'appétit des profiteurs insolents d'après-guerre et de te donner, à toi, Ouvrier, Producteur, Combattant déçu, la part à laquelle tu as droit. Ce régime, c'est la DICTATURE NATIONALE.

A l'exemple de Marcel Delagrangé et d'autres, calomniés et injuriés pour avoir vu trop clair dans le jeu de ceux qui te leurrent encore,

Viens au Faisceau

où tes Vrais Camarades te réservent un accueil Fraternel.

Chaque jour lis

" LE NOUVEAU SIÈCLE "

Organe du Faisceau des Combattants et des Producteurs

H. MALLEZ & C^e - CAMBRAI

Nouveau Siècle

Paris 26/10

N° 6319444 GC MARINETTI CORSO HOTEL MILAN

Ma lettre devait vous être remise par Esposito. Faisceau vous demande très instamment venir dire à grande réunion Paris le 2 Novembre sentiments Italie combattante pour bloc latin devant ploutocratie. Lettre suit. Prière télégraphier acceptation principe. Esposito devait tout arranger avec vous - Fraternellement

Valois

Nouveau Siècle 20 rue d'Aguesseau Paris

Telegramma inviato da Georges Valois a Filippo Tommaso Marinetti residente a Milano, il quale viene invitato a partecipare al convegno internazionale riguardante il tema del Blocco latino da tenersi il 2 novembre 1926 presso il Cirque d'hiver (Parigi).

AN, Fondo Direzione della Sicurezza generale del Min. dell'Interno, fascicolo generale sul Faisceau e altri movimenti (F/7/13208), Mouvement fasciste français. 1925-1928, sotto-fascicolo "Le Nouveau Siècle".

Lista delle opere principali

- *L'Homme qui vient, philosophie de l'autorité*, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1906.
- *La Monarchie et la classe ouvrière*, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1909.
- *Le Père. Philosophie de la Famille*, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1913.
- *Le cheval de Troie, réflexions sur la philosophie et sur la conduite de la guerre*, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1918.
- *L'Économie nouvelle*, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1919.
- Con Georges Coquelle, *Intelligence et production. La nouvelle organisation économique de la France*, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1920.
- *D'un siècle à l'autre. Chronique d'une génération (1885-1920)*, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1921.
- *La Révolution nationale: philosophie de la victoire*, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1924.
- *La Politique de la victoire*, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1925.
- *Contre le mensonge et la calomnie. Les campagnes de l'Action Française: mes réponses, mes accusations*, Paris, Librairie Valois, 1926.
- *L'Homme contre l'argent : souvenirs de dix ans (1918-1928)*, Paris, Librairie Valois, 1928.
- *Un Nouvel Âge de l'humanité*, Paris, Librairie Valois, 1929.
- *Guerre ou révolution*, Paris, Librairie Valois, 1931.
- *Guerre ou Blocus Economique*, Paris, Editions Liberté, 1939.
- *Prométhée vainqueur ou Explication de la guerre*, Paris, Editions Liberté, 1940.
- *L'Homme devant l'éternel*, Paris, Valois, 1947.

Fonti primarie

Fonti documentarie

Archives Georges Valois (Istituto di studi politici, campus di Parigi)

Georges Valois autore (VA 1/23)

Articoli (1911-1939)

VA 12

- Articoli in «Revue des idées et des livres» e «Revue Universelle»

Corsi, discorsi, rapporti, circolari di Georges Valois (1911-1926)

VA 21

- Georges Valois e l'Action Française (1911-1923)
- Georges Valois e il Cercle Proudhon (1911-1913)
- Georges Valois e il Faisceau (1926)

Archives Nationales (Sito di Pierrefitte-sur-Seine)

Ministero dell'Interno. Direzione della Sicurezza nazionale

Schedario di polizia: fascicolo della "cassaforte" (personalità)

Fascicoli da n°200 a 205°

- Gressent, Alfred detto Georges Valois (19980221/22, fascicolo n°205A)

Ministero dell'Interno. Direzione della Sicurezza generale

Partiti e movimenti politici

Movimenti di destra e di estrema destra francesi

Il Faisceau (F/7/13208-F/7/13212)

- Fascicolo generale sul Faisceau e altri movimenti (F/7/13208)
- Attività del Faisceau nei dipartimenti (F/7/13209-F/7/13212)
 - Da Ain a Nord (F/7/13209)
 - Da Saône (Haute) a Yonne e dipartimenti di Algeria (F/7/13210)
 - Da Ain a Yonne e dipartimenti di Algeria (F/7/13210)
 - Propaganda per l'anno 1926 (F/7/13211)
- 1927-1928 (F/7/13212)

Fondi Charles Maurras (1745-1976)

Corrispondenza e manoscritti

Corrispondenza varia ricevuta

- Georges Valois e la Nouvelle Librairie Nationale (576AP/69)

Gallica (<https://gallica.bnf.fr>)

- «L'Action française», 21 marzo 1908-30 giugno 1928
(<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k756130m>)
- «Cahiers du Cercle Proudhon», n.1-6
(<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k21728x>)
- «Le Nouveau Siècle», 26 febbraio 1925-1 aprile 1928
(<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bd6t55530514>)

Retronews (<https://www.retronews.fr>)

- «Cahiers des Etats-généraux», n.1-18
(<https://www.retronews.fr/titre-de-presse/cahiers-des-etats-generaux>)

Fonti bibliografiche

- Georges VALOIS, *L'homme contre l'argent: Souvenirs de dix ans 1918-1928*, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2012.
- Georges VALOIS, *L'homme qui vient: philosophie de l'autorité*, 2e ed., Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1909.
- Georges VALOIS, *La révolution nationale: philosophie de la victoire*, Édition originale., Paris, Nouvelle librairie nationale, 1924.
- Georges VALOIS, *Œuvre économique: l'intelligence et la production: économie, morale, religion*, Paris, Nouvelle librairie nationale, 1924

Bibliografia

Storia generale dell'estrema destra in Francia

- Ariane CHEBEL D'APPOLLONIA, *L'Extrême-droite en France: de Maurras à Le Pen*, Bruxelles, Éd. Complexe, 1987.
- Steven FORTI, «Tránsfugas. itinerarios políticos entre las izquierdas y el fascismo en la Europa de entreguerras», in *Itinerarios reformistas, perspectivas revolucionarias*, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2016, p. 161-174.
- Roger GRIFFIN, «“Consensus ? Quel consensus ?”: Perspectives pour une meilleure Entente entre spécialistes francophones et anglophones du fascisme», *Vingtième Siècle. Revue d'histoire*, 108-4, 2010, p. 53.
- Laurent KESTEL, «Were french elites allergic to fascism? A Study of the Reception of the 1930s Dictatorships in Three French Periodicals», in Samuel KALMAN et Sean KENNEDY (a cura di), *The French Right Between the Wars*, Berghahn Books, 2014, p. 195-209.
- Marie Laurence NETTER, «Proudhon et les droites. De l'Action française à Uriage», *Mil neuf cent*, 10-1, 1992, p. 64-76.
- David D. ROBERTS, «How Not to Think about Fascism and Ideology, Intellectual Antecedents and Historical Meaning», *Journal of Contemporary History*, 35-2, 2000, p. 185-211.
- Zeev STERNHELL, *La droite révolutionnaire, 1885-1914: les origines françaises du fascisme*, Nouv. éd. augm. d'un essai inédit., Paris, Fayard, 2000.
- Zeev STERNHELL, *Né destra né sinistra: l'ideologia fascista in Francia*, Milano, Baldini & Castoldi, 1997.
- Zeev STERNHELL, Mario SZNAJDER et Maia ASHÉRI, *Nascita dell'ideologia fascista*, Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2008.
- Roberto VIVARELLI, «Interpretations of the Origins of Fascism», *The Journal of Modern History*, 63-1, 1991, p. 29-43.
- Michel WINOCK (a cura di), *Histoire de l'extrême droite en France*, Nouvelle édition., Paris, Ed. du Seuil, 2015.
- Robert WOHL, «French Fascism, Both Right and Left: Reflections on the Sternhell Controversy», *The Journal of Modern History*, 63-1, 1991, p. 91-98.

Dottrina e cultura dell'estrema destra in Francia

- Marco CUZZI, *Antieuropa: il fascismo universale di Mussolini*, Milano, M&B, 2006.
- Olivier DARD, «Charles Maurras, le fascisme, la latinité et la Méditerranée», *Cahiers de la Méditerranée*, 95, 2017, p. 59-70.
- Olivier DARD, *Charles Maurras: le maître et l'action*, Paris, Armand Colin, 2013.
- Olivier DARD, *Le rendez-vous manqué des relèves des années trente*, Paris, Presses universitaires de France, 2002.
- Amotz GILADI, «The elaboration of pan-Latinism in French intellectual circles, from the turn of the nineteenth century to World War I», *Journal of Romance Studies*, 14-1, 2014, p. 56-72.
- Jérémy GUEDJ, «Judaïsme, fascisme et latinité: France-Italie, 1919-1939», *Cahiers de la Méditerranée*, 95, 2017, p. 173-189.
- Jérémy GUEDJ et Barbara MEAZZI, «Introduction: Pour une lecture latine et méditerranéenne de la culture fasciste», *Cahiers de la Méditerranée*, 95, 2017, p. 9-12.
- Michel LEYMARIE et Jacques PREVOTAT (a cura di), *L'Action française: culture, société, politique*, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2008.
- Christophe POUPAULT, «La latinité au service du rapprochement franco-italien (fin du xix^e siècle – 1940): un grand récit culturel entre grandeurs et rivalités nationales», *Cahiers de la Méditerranée*, 95, 2017, p. 31-45.
- Shlomo SAND, «Les représentations de la Révolution dans l'imaginaire historique du fascisme français», *Mil neuf cent*, 9-1, 1991, p. 29-47.
- Shlomo SAND, «Sorel, les Juifs et l'antisémitisme», *Cahiers Georges Sorel*, 2-1, 1984, p. 7-36.
- Daniella SARNOFF, «An overview of women and gender in french fascism», in Samuel KALMAN et Sean KENNEDY (a cura di), *The French Right Between the Wars*, Berghahn Books, 2014, p. 141-160.
- Ralph SCHOR, «Identité fasciste, identité latine, identité européenne: le regard des intellectuels français de l'entre-deux-guerres», *Cahiers de la Méditerranée*, 95, 2017, p. 47-55.
- Richard VASSAKOS, «À bas la République ! Au poteau ! Mort aux juifs ! La violence des graffitis d'extrême droite, de la naissance de l'Action française à Vichy», *Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique*, 152, 2022, p. 43-68.

Studi specifici su Georges Valois

- Maxime ALQUIER, «Les Cahiers du Cercle Proudhon, 1912-1913», mémoire sous la direction de Olivier Forlin, Université Grenoble Alpes, 2018.
- Olivier DARD (a cura di), *Georges Valois, itinéraire et réceptions*, Bern, Peter Lang, 2011.
- Allen DOUGLAS, *From fascism to libertarian communism: Georges Valois against the Third Republic*, Berkeley, University of California Press, 1992.
- Jean-Claude DROUIN, «Georges Valois et les Cahiers des états généraux (1923-1925)», in Gilbert MERLIO (a cura di), *Ni gauche, ni droite*, Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 1995, p. 103-121.
- Yves GUCHET, *Georges Valois: l'Action française, le Faisceau, la République syndicale*, Paris Budapest Torino, l'Harmattan, 2001.
- Emmanuel MATTIATO, «L'axe Rome-Paris et la campagne pour le «Blocco latino» dans Le Nouveau Siècle: l'action géopolitique de Georges Valois et du Faisceau (1926-1927)», *Cahiers de la Méditerranée*, 95, 2017, p. 151-171.
- Pierre MILZA, «Georges Valois et l'Italie», in *La Francia e l'Italia negli anni Venti: tra politica e cultura*, Milano, Franco Angeli-ISPI, 1996, p. 178-191.
- Georges NAVET, «Le Cercle Proudhon (1911-1914). Entre le syndicalisme révolutionnaire et l'Action française», *Mil neuf cent*, 10-1, 1992, p. 46-63.
- Philippe OLIVERA, «Un «technicien» de l'action et de la propagande au service de la paix: Georges Valois, 1928-1939», *Matériaux pour l'histoire de notre temps*, 30-1, 1993, p. 27-31.
- Philippe OLIVERA, «La librairie Valois: 1928-1932», mémoire sous la direction de Michel Winock, Institut d'études politiques de Paris, 1989.
- Géraud POUMAREDE, «Le Cercle Proudhon ou l'impossible synthèse», *Mil neuf cent*, 12-1, 1994, p. 51-86.
- Christophe POUPAULT, *À l'ombre des faisceaux: les voyages français dans l'Italie des chemises noires (1922-1943)*, Rome, École française de Rome, 2014.
- Joan PUBILL BRUGUES, «Georges Valois o la in-coherencia de un in-conformista. Un viraje hacia el fascismo (1880-1925)», *Historia y Política: Ideas, Procesos y Movimientos Sociales*, 38, 2017, p. 195-228.
- Alfredo SALSANO, «Georges Valois e lo Stato tecnico. Il corporativismo tecnocratico tra fascismo e antifascismo», *Studi Storici*, 34-2/3, 1993, p. 571-624.
- Robert SOUCY, «Psychological dynamics of French fascism: The case of Georges Valois.», *Psychohistory Review*, 12, 1984, p. 19-23.

- Zeev STERNHELL, «Anatomie d'un mouvement fasciste en France: le faisceau de Georges Valois», *Revue française de science politique*, 26-1, 1976, p. 5-40.
- Jean-Claude VALLA, *Georges Valois: de l'anarcho-syndicalisme au fascisme*, Paris, Dualpha éditions, 2017.